

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefung Schulische Heilpädagogik bzw. Heilpädagogische Früherziehung

Masterarbeit

Teilhabe am Arbeitsleben aus der Sicht von Absolventinnen und Absolventen einer IV-Anlehre

Mirjam Göhring

Begleitung: Michaela Studer

Eingereicht am: 6. 12. 2013

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der Fragestellung: „Wie erleben Absolventinnen und Absolventen einer IV-Anlehre die Teilhabe am Arbeitsleben?“

Die Ausgangslage für diese qualitative Forschungsarbeit bilden Leitfadeninterviews, die mit Absolventinnen und Absolventen einer IV-Anlehre im Rahmen des Forschungsprojektes ‚*Arbeitsbiographien nach einer IV-Anlehre*¹ durchgeführt wurden.

Zunächst wird auf die methodologischen Grundlagen, das *problemzentrierte Interview* und die *Grounded Theory*, eingegangen. Darauf werden die theoretischen Grundlagen dargelegt. Sie stellen das Vorwissen dar, von dem in der Datenanalyse ausgegangen wurde.

Der persönliche Wunsch nach Teilhabe am Arbeitsleben stellte sich als Kernkategorie heraus. Davon lassen sich die charakteristischen Merkmale der Teilhabe am Arbeitsleben ableiten und die ausgehende Fragestellung beantworten.

¹ vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Abteilung Forschung und Entwicklung. 2013.

Inhaltsverzeichnis

Danksagung.....	5
1 EINLEITUNG.....	6
1.1 Herleitung des Themas	6
1.2 Themenfindung.....	6
1.3 Zielsetzung/ Begründung des Forschungsansatzes.....	7
1.4 Fragestellung.....	8
1.5 Aufbau der Arbeit.....	8
2 Methodologische Grundlagen.....	9
2.1 Qualitative Sozialforschung	9
2.1.1 <i>Grounded Theory</i>	10
2.2 Datenerhebung und Aufbereitung	11
2.2.1 <i>Sampling</i>	11
2.2.2 <i>Befragung</i>	11
2.2.3 <i>Aufbereitung der Daten</i>	12
2.3 Datenanalyse und -auswertung anhand der Grounded Theory	13
2.3.1 <i>Theoretische Sensibilität</i>	13
2.3.2 <i>Einsatz von Literatur</i>	14
2.3.3 <i>Das Kodierverfahren</i>	14
2.3.4 <i>Theoretisches Sampling</i>	17
3 Dokumentation des Forschungsprozesses.....	18
3.1 Dokumentation der Datenerhebung und Aufbereitung	18
3.1.1 <i>Sampling im Rahmen des Forschungsprojektes der HfH</i>	18
3.1.2 <i>Befragung</i>	18
3.1.3 <i>Datenaufbereitung</i>	19
3.1.4 <i>Erstes Sampling im Rahmen der Masterarbeit</i>	19
3.2 Dokumentation der Datenanalyse und Auswertung	19
3.2.1 <i>Erarbeitung der theoretischen Grundlagen</i>	19
3.2.2 <i>Computergestützte Analyse nach Grounded Theory</i>	19
3.2.3 <i>Offenes Kodieren und offenes Sampling</i>	20
3.2.4 <i>Sampling von Beziehungen und Vergleichen</i>	20
3.2.5 <i>Axiales Kodieren</i>	21
3.2.6 <i>Selektives Kodieren</i>	22
3.3 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens	23
4 Theoretische Grundlagen.....	24
4.1 <i>Teilhabe</i>	24
4.1.1 <i>Begriffliche Herleitung</i>	24
4.1.2 <i>Politische Perspektive des Begriffes ‚Teilhabe‘</i>	24
4.1.3 <i>Soziologische Perspektive des Begriffes ‚Teilhabe‘</i>	25
4.1.4 <i>Biopsychosoziale Perspektive des Begriffes ‚Teilhabe‘</i>	26
4.1.5 <i>Verständnis des Begriffes für diese Arbeit</i>	27
4.2 <i>Behinderung</i>	27
4.2.1 <i>Wer sind Absolventinnen und Absolventen einer IV-Anlehre?</i>	27
4.2.2 <i>Medizinische Definition des Begriffes Behinderung am Beispiel der Invalidenversicherung</i>	28
4.2.3 <i>Soziales Modell</i>	28

4.2.4	<i>Biopsychosoziale Definition des Begriffes Behinderung</i>	29
4.2.5	<i>Fazit, Verständnis des Begriffes für diese Arbeit</i>	30
4.3	Arbeit.....	30
4.3.1	<i>Begriffliche Herleitung</i>	30
4.3.2	<i>Kulturhistorischer Wandel des Arbeitsverständnisses</i>	31
4.3.3	<i>Lebensbereich ‚Arbeit und Beschäftigung‘ nach ICF</i>	32
4.3.4	<i>Fazit, Begriffsverständnis für diese Arbeit</i>	32
4.4	Teilhabe am Arbeitsprozess unter erschwerten Bedingungen.....	33
4.4.1	<i>Berufsausbildung</i>	33
4.4.2	<i>Arbeitsmarkt</i>	34
5	Ergebnisse der Untersuchung	37
5.1	Kernkategorie: ‚Wunsch nach Teilhabe am Arbeitsleben‘.....	38
5.1.1	<i>Hypothese</i>	39
5.1.2	<i>Fragestellung</i>	39
5.1.3	<i>Ergebnisse</i>	39
5.1.4	<i>Fazit</i>	41
5.2	Ursächliche Bedingungen: ‚Arbeitserfahrung‘.....	42
5.2.1	<i>Hypothese</i>	42
5.2.2	<i>Fragestellung</i>	43
5.2.3	<i>Ergebnisse</i>	43
5.2.4	<i>Fazit</i>	45
5.3	Kontext und intervenierende Bedingungen: ‚unterstützende Personen‘.....	46
5.3.1	<i>Hypothese</i>	46
5.3.2	<i>Fragestellung</i>	46
5.3.3	<i>Ergebnisse</i>	46
5.3.4	<i>Fazit</i>	48
5.4	Handlungs- und Interaktionsstrategien: ‚Teilhabe wollen‘.....	49
5.4.1	<i>Hypothese</i>	49
5.4.2	<i>Fragestellung</i>	49
5.4.3	<i>Ergebnisse</i>	50
5.4.4	<i>Fazit</i>	52
5.5	Konsequenz: ‚Identifikation mit der eigenen beruflichen Tätigkeit‘.....	53
5.5.1	<i>Hypothese</i>	53
5.5.2	<i>Fragestellung</i>	53
5.5.3	<i>Ergebnisse</i>	53
5.5.4	<i>Fazit</i>	56
6	Reflexion	58
6.1	Diskussion der Ergebnisse.....	58
6.1.1	<i>Die Sicherheitsliebenden</i>	58
6.1.2	<i>Die Strebsamen</i>	59
6.1.3	<i>Fazit</i>	60
6.2	Beantwortung der Fragestellung.....	60
6.2.1	<i>Welche Bedeutung hat die Teilhabe am Arbeitsleben für AbsolventInnen und Absolventen einer IV-Anlehre?</i>	60
6.2.2	<i>Wie erleben Absolventinnen und Absolventen einer IV-Anlehre die Teilhabe am Arbeitsleben?</i>	61
6.2.3	<i>Welche Merkmale charakterisieren die Teilhabe am Arbeitsleben, wenn diese aus der Sicht der Betroffenen geschildert werden?</i>	61
7	Schluss	64

7.1	Zusammenfassung	64
7.2	Beschreibung der Konsequenzen für die heilpädagogische Arbeit	64
7.2.1	<i>Unterrichtsformen und -Inhalte</i>	65
7.2.2	<i>Beratung und Begleitung</i>	65
7.3	Ausblick	65
8	Abbildungsverzeichnis	68
9	Literaturverzeichnis	68

Danksagung

Mein Dank gilt:

allen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern für die interessanten Interviews.

Michaela Studer, für die fachliche Begleitung.

der Primarschulpflege meines Arbeitsortes, für die Gewährung meines Bildungsurlaubes.

meinem Chef und meinen ArbeitskollegInnen, für die Entlastung und Unterstützung während des gesamten berufsbegleitenden Studiums.

allen Lektorinnen und Lektoren, für das Gegenlesen der Kapitel.

meinem Partner, meinen Atelier-Kolleginnen und Freundinnen für die emotionale Unterstützung und dem Teilen von Freuden und Leiden während des Entstehungsprozesses dieser Arbeit.

•

1 EINLEITUNG

1.1 Herleitung des Themas

Das Thema ‚Arbeit und Beruf‘ spielt in meiner Biographie eine wichtige Rolle. Einige berufliche Krisen, Umwege und Neuorientierungen zeichnen sie aus. Zwei Fragen begleiteten mich lange: Was macht die berufliche Zufriedenheit aus und wo liegt meine persönliche Berufung? Nach meiner Erstausbildung zur Primarlehrerin verfolgte ich ansatzweise meine Traumberufe: Musikerin und Designerin. Ich musste dabei aber erkennen: Vieles, was hinter der Schönheit der Melodien, Formen und Farben noch gefordert wird, entspricht meinen (Grund-) Bedürfnissen nicht.

Nun – als Schulische Heilpädagogin an einer Tagessonderschule – genieße ich das Gefühl „angekommen“ zu sein. Die Zweifel an der beruflichen Tätigkeit sind verfliegen und die Arbeitsbedingungen entsprechen mir. Ich kann mittlerweile (oder zumindest zur Zeit) sagen: dies ist meine Berufung. – Vielleicht auch, weil das Thema ‚Arbeit und Beruf‘ in meinem Berufsalltag gegenwärtig ist.

Ich unterrichte auf der Oberstufe an einer Heilpädagogischen Schule. Viele meiner SchülerInnen steigen in eine PrA (Praktische Ausbildung nach INSOS) resp. IV-Anlehre ein. Eine zentrale Aufgabe meiner beruflichen Tätigkeit besteht darin, die Jugendlichen und ihre Eltern im Berufswahlprozess zu unterstützen und beraten. Dabei habe ich oft mit der IV-Berufsberatung und verschiedenen Institutionen zu tun. Die Jugendlichen in diesem Prozess zu begleiten und mit ihnen zusammen eine gute Anschlusslösung zu finden, empfinde ich als sehr spannende, herausfordernde und befriedigende Aufgabe. V.a. darum unterrichte ich sehr gerne auf der Oberstufe. Immer wieder freue ich mich, wenn ehemalige SchülerInnen auf Besuch kommen und bin neugierig wenn sie von ihrem Weg, den sie nach der Schule gegangen sind, erzählen.

Daher war im Laufe meiner Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik schon früh klar, dass ich mich im Rahmen meiner Masterarbeit mit den Zukunftsperspektiven meiner SchülerInnen beschäftigen wollte.

Die Ausschreibung des Forschungsprojektes ‚Arbeitsbiographien nach einer IV-Anlehre‘ der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik kam wie gerufen. Die Mitwirkung an diesem Projekt bildet die Ausgangslage für die vorliegende Masterarbeit.

Untersucht werden in diesem Projekt die Arbeitsbiographien von Personen, welche als erstmalige berufliche Ausbildung eine IV-Anlehre oder PrA (Praktische Ausbildung nach INSOS) absolviert haben. Dabei wird ihre berufliche Entwicklung aus der Perspektive der Direktbetroffenen und Personen aus ihrem Arbeits- und Beschäftigungskontext betrachtet (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2013).

1.2 Themenfindung

Richtungsweisend für die Themenfindung dieser Masterarbeit sind die Interviews, welche ich im Januar und Februar 2013 im Rahmen des Forschungsprojektes durchgeführt habe. Drei KandidatInnen arbeiten in geschützten Werkstätten, eine Person in einem Betrieb einer gemeinnützigen Organisation und eine Person arbeitet im 1. Arbeitsmarkt, jedoch auch im Rahmen eines geschützten Arbeitsplatzes. Alle verdienen einen nicht existenzsichernden Lohn und beziehen eine IV-Rente und Ergänzungsleistungen.

In unserer Gesellschaft zählen Leistung, Aufstieg, Schnelligkeit und Profit. Menschen mit einer Behinderung sind diesen Anforderungen oft nicht gewachsen. Dies erfahren sie schon als Kind in der Schule und später im Erwachsenenalter auf dem Lehrstellen- und Arbeitsmarkt. Sie sind benachteiligt und haben begrenzte Möglichkeiten, sich beruflich zu entwickeln. Sie arbeiten zu einem viel kleineren Lohn im 1. Arbeitsmarkt, weil ihr Arbeitstempo viel langsamer ist. Oder sie sind separiert in einer geschützten Werkstatt, ausserhalb der Gesellschaft. Ein trauriges Leben?

Die Begegnungen und Gespräche mit diesen Menschen liessen mehrheitlich spontan ein Bild von zufriedenen, selbstbewussten jungen Leuten entstehen, die sich in ihrem Arbeitsumfeld wohlfühlen und darin partizipieren – nach ICF (*Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*) zentrale Komponenten, welche Gesundheit indizieren.

Die Frage „Was macht die berufliche Zufriedenheit aus?“ stellte sich mir wieder. Widerspricht dieses positive Bild, das aus den Aussagen der interviewten Personen entstand nicht dem allgemeinen Verständnis, dass Integration sich v.a. positiv und Separation negativ auf die Menschen mit Beeinträchtigung auswirkt?

Diskussionen über die Vorteile der Integration und die Nachteile der Separation wurden während meiner Zeit an der HfH immer wieder heftig diskutiert. „Teilhabe und Inklusion sind verbindliche Ziel- und Fluchtpunkte gegenwärtiger Behindertenpolitik und Behindertenhilfe“ (Gröschke, 2011, S. 7). Die Debatte um das Thema ist gross. In der Literatur sind Studien, Erfolgsmodelle, kritische Betrachtungen leicht zu finden. Hingegen fehlt die subjektive Sichtweise von den Betroffenen weitgehend (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2013).

Aus diesem Grund steht in dieser Masterarbeit die Sicht der Direktbetroffenen im Zentrum. Ausgehend von den durchgeführten Interviews wird das Thema der ‚Teilhabe‘ aus der Sicht der Absolventen und Absolventinnen einer IV-Anlehre betrachtet. Im Fokus steht die Teilhabe am Arbeitsleben.

1.3 Zielsetzung/ Begründung des Forschungsansatzes

In einem qualitativen Verfahren (vom Forschungsprojekt ‚*Arbeitsbiographien nach einer IV-Anlehre*‘ vorgegeben) wird ein Leitfadenterview mit AbsolventInnen einer IV-Anlehre resp. PrA und mit Personen aus ihrem aktuellen Arbeits- und Beschäftigungskontext durchgeführt. Das Ziel ist, die subjektive Bedeutung beruflicher Bildung zu erfassen.

Die Datenanalyse der Interviews erfolgt nach der Methode der ‚Grounded Theory‘. Dieses induktive Verfahren eignet sich besonders für Studien, bei denen es sich um die Untersuchung subjektiver Sichtweisen in einem wenig erforschten Feld handelt. Aus dem Datenmaterial der Interviews (oder anders erhobenen Daten) wird die Theorie entwickelt (vgl. Breuer, 2009).

Ziel der Untersuchung im Rahmen dieser Masterarbeit ist es, gegenstandsverankert (*grounded*) in den Aussagen der AbsolventInnen einer IV-Anlehre eine Theorie bezüglich der Teilhabe am Arbeitsleben zu entwickeln. Diese vertiefte Auseinandersetzung mit den Zukunftsperspektiven meiner Schülerinnen und Schüler soll mir ermöglichen, auf institutioneller Ebene umfassend beraten und auf gesellschafts- und bildungspolitischer Ebene fundiert argumentieren zu können.

1.4 Fragestellung

Die Zielsetzung dieser Forschungsarbeit führt zu folgenden Fragestellungen:

- Wie erleben Absolventinnen und Absolventen einer IV-Anlehre die Teilhabe am Arbeitsleben?
- Welche Merkmale charakterisieren die Teilhabe am Arbeitsleben, wenn diese aus der Sicht der Betroffenen geschildert werden?
- Welche Bedeutung hat die Teilhabe am Arbeitsleben für Absolventinnen und Absolventen einer IV-Anlehre?

1.5 Aufbau der Arbeit

In der vorliegenden Arbeit wird vorerst auf das forschungsmethodische Vorgehen eingegangen. Im Anschluss daran wird im Kapitel 3 der Forschungsprozess dokumentiert und reflektiert.

Die Kapitel 4 und 5 sind der Thematik und dem Inhalt der Untersuchung gewidmet. Ausgehend von den theoretischen Grundlagen werden danach die Ergebnisse der Untersuchung dargestellt.

Im Kapitel 6 werden die Ergebnisse reflektiert und die Fragestellung beantwortet.

Der Ausblick dient einer kurzen Beschreibung der Konsequenzen für die heilpädagogische Arbeit und der Niederschrift einiger persönlichen Gedanken, die aufgrund der Auseinandersetzung mit der Thematik ‚Teilhabe am Arbeitsleben‘ entstanden sind.

2 Methodologische Grundlagen

In der vorliegenden Masterarbeit wurde nach einem qualitativen Verfahren vorgegangen. Anhand eines Leitfadeninterviews wurden Daten über die Arbeitsbiographien von AbsolventInnen einer IV-Anlehre erhoben. Von diesen Erfahrungsberichten, in Form von Interviewtexten ausgehend, werden die subjektiven Sichtweisen bezüglich ihrer Teilhabe am Arbeitsleben untersucht. Qualitative Sozialforschung umfasst eine Vielzahl von Methoden mit denen die Daten analysiert und ausgewertet werden. Eine davon ist die ‚Grounded Theory‘. Nach dieser Methode wurde in der vorliegenden Arbeit vorgegangen. Im Folgenden werden die methodologischen Grundlagen erläutert.

2.1 Qualitative Sozialforschung

Die vorliegende Masterarbeit ist im Feld der empirischen Sozialforschung verortet. Die empirische Sozialforschung ist, wie alle wissenschaftlichen Disziplinen, an Theorien interessiert. Ausgangspunkt für die theoretischen Aussagen sind allerdings nicht bestehende Theorien, sondern Erfahrungen von Individuen, die wissenschaftlich interpretiert werden. Diese Erfahrungen werden mittels Befragung, Beobachtung oder anhand einer Dokumentenanalyse erhoben (vgl. Brüsemeister, 2008, S.13).

In der empirischen Sozialforschung sind verschiedene Ansätze zu finden. Grundsätzlich wird zwischen zwei Vorgehensweisen unterschieden: den *qualitativen* und den *quantitativen* Verfahren.

Während in quantitativen Verfahren mit standardisierten Datensätzen und einer grossen, statistisch relevanten Fallauswahl gearbeitet wird, gehen qualitative Verfahren von erheblich kleineren Datensätzen und keinen standardisierten Daten aus (ebd.).

Qualitative Forschungsansätze gewinnen in unserer Gesellschaft zunehmend an Bedeutung. Aufgrund des raschen sozialen Wandels und den vielfältigen individuellen Lebensentwürfen in unserer Gesellschaft, stehen den Forschenden für die Untersuchung von sozialen Zusammenhängen (wie z.B. subjektive Sichtweisen bestimmter Personengruppen) wenig Theorien zur Verfügung. Theorien über „subkulturelle Felder und kleine soziale Welten“ (Breuer, 2009, S. 39) müssen erst entdeckt werden. Daher gehören qualitative Verfahren zu den *theorienentdeckenden (induktiven)* Forschungsverfahren (vgl. Flick, 2011, S.22ff).

Das Vorgehen qualitativer Forschung kann mit dem Entdecken einer fremden Kultur auf einer Reise verglichen werden. Zu Beginn eines qualitativen Forschungsprojektes befindet sich die forschende Person „im Dschungel einer fremden Subkultur“ (Brüsemeister, 2008, S. 24). Das Interesse an einem Themengebiet – das Interesse diesen Dschungel zu entdecken – ist die Ausgangslage. Vage Untersuchungshypothesen leiten die Richtung, in der geforscht wird. Dazu gehört auch das „Prinzip der Offenheit“ (Hoffmann-Riem; zitiert nach Brüsemeister, 2008, S. 21). Dies bedeutet, dass im Laufe des Forschungsprozesses neue relevante Untersuchungseinheiten auftauchen und erhoben werden müssen. Daher können in einer

Qualitativen Studie die Datenerhebung und Auswertung zeitgleich ablaufen. Die Auswertung des einen Falls leitet die Forscherin² in der Auswahl des nächsten Falls (ebd.).

2.1.1 Grounded Theory

Der Datenauswertung in der vorliegenden Arbeit liegt die Methode der ‚Grounded Theory‘ zu Grunde. Ein Ansatz, der um 1970 durch die zwei Soziologen Barney Glaser und Anselm Strauss begründet wurde. Das Interesse in diesem Verfahren liegt in der Herausarbeitung theoretischer Modelle, die soziale Prozesse erklären (vgl. Brüsemeister, 2008).

Grounded Theory deckt ein breites Spektrum von Gegenstandsbereichen ab, die den Umgang von Personen in bestimmten Lebenssituationen beschreiben. Das Forschungsinteresse von Strauss und Corbin lag v.a. in der Untersuchung von Interaktionsprozessen im medizinischen und psychiatrischen Bereich. So z.B. die Studie ‚Interaktion mit Sterbenden‘³, eine der ersten, bekanntesten und oft genannten Studien, die auf dieser Methode basieren (vgl. Breuer, 2009, S. 40).

Es handelt sich bei der Grounded Theory um ein hermeneutisches Verfahren, in dem es um das Verstehen, Deuten und Auslegen von Daten geht. Das Datenmaterial wird analysiert und davon die Theorie die abgeleitet. Die ausgearbeitete Theorie ist gegenstandsverankert, d.h. die Theorie ist in den Daten gegründet (grounded).

Um eine solche Theorie zu erstellen, ist bei dieser Methode nicht nur vorgeschrieben, wie die Daten erhoben werden, sondern auch, wie sie analysiert und ausgewertet werden. „Analyse in der Grounded Theory besteht aus sehr sorgfältigem Kodieren der Daten, welches hauptsächlich, wenn auch nicht ausschliesslich durch eine mikroskopische Untersuchung der Daten geschieht“ (Strauss & Corbin, 1996, S. 40).

Die Datenerhebung und Datenauswertung ist in diesem Verfahren stark prozessbegleitend. Die Form des Datenmaterials kann innerhalb der gleichen Studie unterschiedlich sein. Je nach Erkenntnisstand im jeweiligen Forschungsstadium können neue Interviews erhoben, zusätzliche Beobachtungen vorgenommen, Literatur oder andere Medien beigezogen und auf die Fragestellung hin analysiert werden.

Für die Forscherin ist es während des Forschungsprozesses zentral, zwischen ihrem Vorwissen und dem was in den Daten entdeckt wird, zu unterscheiden. Dies erfordert eine hermeneutische Haltung, in dem während des gesamten Forschungsprozesses Fragen gestellt, Vergleiche gezogen und Perspektivenwechsel eingegangen werden.

Seit der Begründung der Grounded Theory hat sich das Forschungsverfahren weiter entwickelt und verbessert. Ein flexibles Repertoire an leicht veränderten Vorgehensweisen innerhalb dieser Methodik ist entstanden (vgl. Breuer, 2009 S. 40 & Brüsemeister 2008, S. 151). Dies zeigt sich auch am Angebot der vorhandenen Literatur über diese Methodik. Bei der vorliegenden Arbeit wurde v.a. vom Grundlagenwerk von Anselm Strauss und Juliet Corbin (1996) ausgegangen. Dies ermöglichte, innerhalb des zeitlichen Rahmens dieser Masterarbeit, ein Kennenlernen und eine erste Anwendung dieses doch recht komplexen

² In diesem Kapitel wird die weibliche Form verwendet, da es sich bei dieser Masterarbeit um eine Verfasserin handelt. Männer sind jeweils mitgemeint.

³ Barney Glaser & Anselm Strauss. (1965). *Awareness of Dying*.

Analyseverfahrens. Punktuell wurde auf Einführungsliteratur der qualitativen Sozialforschung zurückgegriffen.

2.2 Datenerhebung und Aufbereitung

2.2.1 Sampling

Der Begriff ‚Sampling‘ steht in Forschungsverfahren für die Entscheidungen, welche Personen als Datenlieferanten ausgewählt, welches Datenmaterial untersucht und welche Ergebnisse präsentiert werden sollen. In qualitativen Studien handelt es sich um ein *theoretisches Sampling* (im Gegensatz zum *statistischen Sampling* in quantitativen Studien). Theoretisches Sampling ist prozessbegleitend, d.h. die Entscheide werden in qualitativen Studien zu Beginn der Erhebung, bei der Interpretation der Daten und am Schluss bei der Darstellung der Ergebnissen gefällt (vgl. Flick, 2011, S. 155).

Insbesondere in der Grounded Theory ist die Samplingstruktur zu Beginn noch sehr offen. Welche Fälle als nächstes untersucht werden, hängt von den Erkenntnissen des bisherigen Forschungsprozesses ab. Das theoretische Sampling in der Grounded Theory Methodik ist eng mit dem Kodierverfahren verknüpft und wird daher im Kapitel 2.3.4 *Theoretisches Sampling* erläutert.

2.2.2 Befragung

Als Erhebungsmethode wurde die Befragung in Form eines Leitfadeninterviews gewählt. Im Gegensatz zu standardisiert durchgeführten Interviews, wo die Auswahl der Antworten vorgegeben werden, geht es im Leitfadeninterview darum, durch offene Fragen Informationen zu erhalten. Während des Gesprächs dient der Leitfaden als Orientierungshilfe, so dass relevante Themen nicht vergessen gehen oder das Gespräch nicht zu stark vom Thema abweicht. Es ist darauf zu achten, dass offene Fragen gestellt werden (vgl. Kuckartz, Dresing, Rädiker & Stefer, 2008).

2.2.2.1 Befragung von Menschen mit einer geistigen Behinderung

Die Besonderheit bei der Befragung von Menschen mit einer geistigen Behinderung liegt darin, dass diese aufgrund ihrer kognitiven Voraussetzungen vom allgemeinen Verständnis eines idealen Datenlieferanten abweichen. Als problematisch wird beschrieben, dass bei Befragungen von dieser Personengruppe u.a. eine hohe Zustimmungstendenz und eine grosse subjektive Zufriedenheit auffallend hoch vorhanden sind. Diese werden als Gründe genannt, ihre Aussagen für unglaubwürdig zu halten (vgl. Hagen 2002).

Hagen steht in ihren Publikationen dafür ein, dass diese Personengruppe dennoch nicht als ungeeignete Datenlieferantin zu bezeichnen ist. Insbesondere qualitative Forschungsansätze erwähnt sie als bewährte Methoden, um zu differenzierten Aussagen von Menschen mit einer geistigen Behinderung zu gelangen vgl. Hagen, 2002, 2007).

2.2.2.2 Das Problemzentrierte Interview

Beim Interview dieser Studie handelt es sich um ein *problemzentriertes Interview*. Dieses wird oft in sozialwissenschaftlichen Studien in Zusammenhang mit Erhebungen von biographischen Daten

angewendet. Es besteht aus 4 Bestandteilen: dem *Leitfaden*, dem *Kurzfragebogen*, dem *Postskriptum* und der *Tonbandaufzeichnung* (vgl. Flick, 2011, S. 210).

Problemzentrierte Interviews mit Menschen mit einer geistigen Behinderung werden als besonders geeignet erachtet. Diese Form bietet den GesprächspartnerInnen viel Raum ihre Sichtweisen darzulegen. Gleichzeitig gehen die relevanten Themen durch die Gesprächssteuerung der Interviewerin nicht vergessen (vgl. Hagen 2002).

Der *Leitfaden* besteht aus Fragen und Erzählanreizen zu einem bestimmten Problem resp. Thema. Charakteristische Kommunikationsstrategien sind der Gesprächseinstieg (Bsp.: „*Sie haben mir gezeigt, wo Sie arbeiten. Können Sie mir ein wenig von Ihrer Arbeit erzählen?*“) und das spontane vom inhaltlichen Interesse geleiteten Sondieren und Nachfragen seitens der Interviewerin während des Gesprächs. Dies dient zum Erhalt von zusätzlichem Material und Details des bisher Erzählten, oder als Erzählfhilfe bei einem stockendem Gesprächsverlauf (vgl. Flick, 2011).

Besonders geeignet für Menschen mit einer geistigen Behinderung sind Gesprächseinstiege, bei denen sie an konkrete Erlebnisse aus ihrer Lebenswelt anknüpfen können (vgl. Hagen, 2002).

Zur Erfassung von demographischen Daten wird ein *Kurzfragebogen* vorgeschlagen, der entweder vor oder nach Ende des Interviews zum Einsatz kommt. Diese Daten sind für die Themen des Interviews nicht eigentlich relevant. Sie können aber für das Verständnis des Kontextes der befragten Person wichtig oder für die Stichprobenauswahl bei spezifischen Fragestellungen hilfreich sein (vgl. Flick, 2011).

Das *Postskriptum* ist ein Interviewprotokoll, das umgehend nach dem Interview verfasst wird. Festgehalten werden darin die subjektiven Eindrücke der Interviewerin „... über die Kommunikation, über die Person des Interviewpartners, über sich und ihr Verhalten in der Situation, äussere Einflüsse, den Raum in dem das Interview statt gefunden hat etc.“ (Flick, 2011, S. 213). Im Postskriptum werden Kontextinformation protokolliert, welche im späteren Analyseprozess von Wichtigkeit sein können (ebd.).⁴

Die Bedeutung der *Tonaufnahme* ist selbsterklärend und ist ein allgemeiner Bestandteil von qualitativen Interviews. Allerdings, so wird im folgenden Kapitel beschrieben, werden auch andere Arten verwendet um Daten aufzuzeichnen.

2.2.3 Aufbereitung der Daten

Nach der Erhebung und Aufzeichnung der Daten, wird das gesprochene Wort verschriftet, so dass danach anhand des Textes die Analyse durchgeführt werden kann. Flick (2011) nennt dies den Prozess der Fixierung, welcher 3 Schritte enthält: „die Aufzeichnung der Daten, [die] Aufbereitung (Transkription) und die Konstruktion der neuen 'Realität' durch den erstellten Text“ (S. 372).

2.2.3.1 Aufzeichnung der Daten

Die Aufzeichnung der Daten kann über Tonaufnahmen, Videoaufnahmen oder Feldnotizen erfolgen. Zu berücksichtigen ist aber, dass sich die Untersuchungspersonen möglichst nicht durch die technischen

⁴ Siehe Anhang Kapitel 3.2: Interview-Leitfaden; Kapitel 3.3: Kurzfragebogen; Kapitel 3.4: Postskriptum

Geräte gestört fühlen. Daher soll das weniger auffällige und nur das unbedingt notwendige Gerät gewählt werden (vgl. Flick, 2011, S. 373).

Die Aufzeichnungsart bei Interviews mit Menschen mit einer geistigen Behinderung ist gut zu durchdenken. Es ist davon auszugehen, dass die Äusserungen im Interview mit Gestik und Mimik begleitet werden. So kann eventuell eine Videoaufzeichnung aufschlussreicher sein, als nur eine Tonaufnahme (vgl. Hagen, 2002).

2.2.3.2 Transkription

Der Transkription geht die Formulierung von Transkriptionsregeln voran. Dabei wird im Forschungsteam abgemacht wie „... Äusserungen, Sprechwechsel, Pausen, Satzabbrüchen, etc.“ (Flick, 2011, S. 380) notiert werden, damit die Gespräche möglichst genau in einer gemeinsamen Sprache fixiert werden. Somit können die Texte auch bei nicht selber durchgeführten Interviews analysiert werden.⁵

2.2.3.3 Konstruktion der neuen Realität

Durch die Verschriftung der Tonaufnahmen entsteht eine neue Wirklichkeit. Die geschriebene Sprache hat in der Wiedergabe des Gesprochenen ihre Begrenzung. Flick (2011) meint dazu: „Durch den persönlichen Stil des Notierens wird das Feld zu einem dargestellten Feld, durch den Grad an Genauigkeit der Transkription wird die Gestalt des Geschehens in eine Vielzahl pointierten Details aufgelöst“ (S. 383/384). Diese neue Wirklichkeit ist nun diejenige der Forscherin. Dies soll ihr bei der Analyse der Daten bewusst sein: Es handelt sich um eine Interpretation eines Textes, der zu einem gewissen Zeitpunkt verfasst wurde und nicht um die Interpretation einer Person und ihrer Biographie.

2.3 Datenanalyse und -auswertung anhand der Grounded Theory

Nach Anselm Strauss ist die Grounded Theory „eine Methodologie und ein Stil, analytisch über soziale Phänomene nachzudenken“ (Strauss; zitiert nach Breuer, 2009 S. 41).

Zentrale Merkmale sind:

- die Art des Kodierens: es werden theoretische Konzepte mit Erklärungswert gebildet
- das theoretische Sampling, das prozessbegleitend abläuft
- das Anstellen von Vergleichen und das Stellen von Fragen (vgl. Breuer, 2009, S. 41)

Auf diesen Stil wird im Folgenden eingegangen. Das Analyseverfahren wird Schritt für Schritt erläutert. Wobei zuerst auf die theoretische Sensibilität und den Einsatz der Literatur eingegangen wird, zwei Aspekte, welche eine weitere Besonderheit der Grounded Theory ausmachen.

2.3.1 Theoretische Sensibilität

„Theoretische Sensibilität ist die Fähigkeit zu erkennen, was in den Daten wichtig ist, und dem einen Sinn zu geben“ (Strauss & Corbin, 1996, S. 30). Die Grundlage dieser Fähigkeit ist das theoretische Vorwissen, die

⁵ Siehe Anhang Kapitel: 3.5 Transkriptionsregeln

beruflichen und persönlichen Erfahrungen sowie die „Wahrnehmungssensibilitäten, Deutungskompetenzen und sprachlichen Fähigkeiten“ (Breuer, 2009, S. 39) der Forscherin. Auf diese Grundlage wird im Laufe des Forschungsprozesses aufgebaut. Dabei gilt es Bekanntes mit Unbekanntem zu verknüpfen: die eigenen Erfahrungen, das theoretische Wissen und die Daten aus der Forschungssituation auf neue Weise zu sehen und in Beziehung zueinander zu bringen (vgl. Strauss & Corbin, 1996, S. 27).

Mit der Beschäftigung des Themas und der Vertiefung in die Analyse der Daten, werden die Sinne für das Erkennen von relevanten Details und ihren Zusammenhängen geschärft. Dies führt zu einer zunehmenden Verfeinerung der theoretischen Sensibilität, was schliesslich dazu verhilft „... eine Theorie zu formulieren, die der Wirklichkeit des untersuchten Phänomens gerecht wird“ (Glaser, zitiert nach Strauss & Corbin, 1996, S. 30). Spezifische Techniken zur Erhöhung der theoretischen Sensibilität, wie z.B. Fragen stellen, Analyse eines Wortes, auf unterschiedliche Weise Vergleiche ziehen, sollen im Forschungsprozess immer wieder angewendet werden (vgl. Strauss & Corbin, 1996, S. 57ff).

2.3.2 Einsatz von Literatur

Die Literatur hat in der Grounded Theory einen begleitenden Stellenwert. Der Forschungsprozess sollte von der Forscherin mit ihrem Hintergrundwissen und einem eher unverbrauchten Blick angegangen werden. Da es in dieser Methode darum geht, relevante Kategorien und ihre Beziehungen aus dem Untersuchungsgegenstand zu entdecken, ist es nicht notwendig, sich zuvor in die gesamte Fachliteratur zu vertiefen. Dies kann eher dazu führen, dass die Offenheit, welche für einen kreativen Forschungsprozess von zentraler Bedeutung ist, eingeengt wird.

Die Anwendung der Literatur ist in der Grounded Theory vielfältig. Sie regt zur theoretischen Sensibilität an. Wird als sekundäre Datenquelle für die Analyse genutzt. Oder sie kann das theoretische Sampling leiten und dazu anregen, was in einem weiteren Schritt gefragt oder beobachtet werden soll. Schliesslich wird oft am Schluss einer Studie als ergänzenden Gültigkeitsnachweis auf die Literatur Bezug genommen (Strauss & Corbin 1996, S. 31ff).

2.3.3 Das Kodierverfahren

In der Grounded Theory gibt es drei Kodiertypen: das *offene Kodieren*, das *axiale Kodieren* und das *selektive Kodieren*. Zu Beginn ist das offene Kodieren vorherrschend, darauf eher das axiale und zum Schluss das selektive Kodieren. Im Folgenden werden diese drei Kodiertypen in dieser Reihenfolge erläutert. Es handelt sich dabei aber nicht um klar abgeschlossene und voneinander abgegrenzte Kodierphasen, sondern vielmehr um ein Hin-und-her-Bewegen zwischen den Typen des Kodierens während des gesamten Analyseprozesses.

2.3.3.1 Offenes Kodieren

Das Ziel des offenen Kodierens ist, in den Daten *Phänomene* zu entdecken, diese zu *konzeptualisieren* und schliesslich zu *Kategorien* zusammenzuschliessen. Durch diesen Prozess sollen Vorannahmen in Frage gestellt, erforscht und dadurch neue Entdeckungen gemacht werden.

Phänomene sind Ereignisse oder Vorkommnisse. Mit dem Konzeptualisieren meinen Strauss und Corbin (1996) das „Herausgreifen von einer Beobachtung, eines Satzes, eines Abschnittes und das Vergeben von

Namen für jeden einzelnen darin enthaltenen Vorfall, jede Idee oder jedes Ereignis – für etwas, das für ein Phänomen steht oder es repräsentiert“ (S. 45). Der Name eines Konzeptes ist ein Kode. Er wird, ähnlich wie eine Etikette, den Phänomen zugeordnet (vgl. Strauss & Corbin, 1996, S. 43-45).

Das Vorgehen beim offenen Kodieren kann verschieden sein:

- Zeile-für-Zeile-Analyse: Jede Phrase oder sogar einzelne Wörter werden untersucht.
- Kodieren von Sätzen oder Abschnitten: Die Sätze oder Phrasen werden auf ihre Kernaussage hin untersucht.
- Kodierung eines Dokumentes: Das Dokument als Ganzes wird betrachtet (vgl. ebd., S. 53-54).

Nach einer ersten Phase des offenen Kodierens gilt es, die Codes, welche sich auf ähnliche Phänomene beziehen zu Kategorien zusammenzuschliessen. Auch die Kategorien werden benannt, indem dass ein Oberbegriff aller Codes gewählt wird. Dabei dürfen und sollten die Bezeichnungen eigene Erfindungen der Forscherin sein, die aus ihrer Sicht am besten zu den Daten passen und sie persönlich schnell an die Konzepte erinnern. Für die Namen von Kategorien können auch Begriffe aus der Fachliteratur verwendet werden. Die Adressaten verstehen diese allerdings auch so, wie sie allgemein vertreten werden. Daher ist es wichtig diese Begriffe bewusst und mit dem theoretischen Hintergrund zu verwenden. Eigene Begriffserfindungen bieten den Vorteil, dass sie noch nicht besetzt sind und dies dem Öffnen und Entdecken einer eigenen Theorie entgegenkommt. Eine weitere wichtige Quelle für Namen sind die sogenannten *in-vivo-Kodes*, Äusserungen von den Interviewten selbst (vgl. ebd., S. 47-50).

Das Wesen einer Kategorie besteht darin, dass sie in Bezug auf ihre *Eigenschaften* und *Dimensionen* entwickelt wird. Jede Kategorie besitzt demnach ein eigenes dimensionales Profil. Strauss und Corbin (1996) definieren diese zwei Begriffe wie folgt:

- „Eigenschaften: Attribute oder Charakteristika, die zu einer Kategorie gehören.
- Dimension: Anordnung von Eigenschaften auf ein Kontinuum“ (S. 43).

Das Erkennen und systematische Entwickeln der Kategorien auf diese Art ist von grosser Wichtigkeit. Dies bildet die Grundlage um in den darauffolgenden Forschungsphasen die Beziehungen zwischen den verschiedenen Kategorien herauszuarbeiten (vgl. Strauss & Corbin, 1996, S. 50-53)⁶.

2.3.3.2 Axiales Kodieren

Das Ziel des axialen Kodierens ist, die auf ihre Eigenschaften und Dimensionen entwickelten Kategorien zu *Hauptkategorien* zusammenzuschliessen. Aus den vielen Kategorien, welche während des offenen Kodierens entstanden sind, werden einzelne ausgewählt, die für die weitere Entwicklung relevant erscheinen. Sie werden durch möglichst viele Textstellen angereichert und verfeinert. Daraufhin werden die verschiedenen Kategorien hinsichtlich ihrer Verknüpfungen und Beziehungen zueinander untersucht. Für die Formulierung dieser Beziehungen eignet sich die Anwendung eines *Kodierparadigmas*, das sich wie folgt symbolisieren lässt (vgl. Flick, 2011, S. 393ff):

⁶ siehe Anhang Kapitel 4.4: Erste vorläufige Kategorien die in ihren Eigenschaften und Dimensionen ausgearbeitet wurden.

Abbildung 1: Kodierparadigma nach Flick (2011, S. 394)

Bestimmte Kategorien weisen auf die *ursächlichen Bedingungen* eines Phänomens hin, damit dieses überhaupt in Erscheinung tritt. Andere Kategorien beschreiben *kontextuelle oder intervenierende Bedingungen*, die von aussen auf das Phänomen wirken. Wieder andere sind als *Handlungs- und Interaktionsstrategien*⁷ zu erkennen – als Antwort auf ein Phänomen oder um es zu bewältigen. Schliesslich weisen gewisse Kategorien auf die *Konsequenzen* hin, welche die Bedingungen und Strategien bewirken, die auf das Phänomen einwirken (vgl. Strauss & Corbin, 1996, S. 79-85).

Eine Hauptkategorie stellt sich heraus, wenn sie nach diesem Modell mit entsprechenden Kategorien verknüpft werden kann. Dieser Prozess ist ein Wechsel zwischen induktivem und deduktivem Denken. Die Beziehungen zwischen den einzelnen Kategorien erfolgen hypothetisch und müssen anhand der Daten bestätigt und verifiziert werden (deduktiv). Während des Verifizierens weisen bestätigende aber auch gegenteilige Aussagen auf Varianten innerhalb der Kategorien hin. Dies dient der Anreicherung der Kategorien in ihre Eigenschaften und Dimensionen (induktiv). Das Ziel ist, Kategorien mit viel Variation und Dichte auszuarbeiten und dadurch Muster in den Beziehungen der Kategorien untereinander zu erkennen (vgl. Strauss & Corbin, 1996, S. 86 - 89)⁸.

2.3.3.3 *Selektives Kodieren*

Das selektive Kodieren bildet die Schlussphase des Kodierverfahrens. Das Ziel ist nun, eine Kernkategorie herauszuarbeiten um die sich alle Hauptkategorien gruppieren lassen. Es geht darum, alle Daten zu einem

⁷ Im Kodierparadigma nach Flick ist der Begriff ‚Interaktionsstrategie‘ nicht vorhanden. In Anlehnung an Strauss und Corbin wird in dieser Arbeit im Kodierparadigma dieser Begriff zusammen mit dem Begriff ‚Handlungsstrategien‘ verwendet.

⁸ Siehe Anhang Kapitel 4.5: Vorgehensweise beim axialen Kodieren.

Ganzen zusammenzufügen, „... [die] Kategorien zu einer Grounded Theory zu integrieren“ (Strauss & Corbin 1996, S. 94). Dieses Integrieren unterscheidet sich durch einen höheren Abstraktionsgrad vom axialen Kodieren.

Ziel der Analyse und Theorieentwicklung ist es, Muster in den Daten zu erkennen und die Bedingungen, unter welchen sie auftreten zu identifizieren. Muster in den Daten werden entdeckt (induktiv), Hypothesen aufgestellt und danach validiert (deduktiv), verglichen, bestätigt, verworfen usw. Schliesslich wird die Theorie ausformuliert und wiederum an den Daten überprüft. Dieses analytische Vorgehen wird soweit durchgeführt, bis die *theoretische Sättigung* erreicht wird. Das heisst, es kommen keine neuen Erkenntnisse zur Beantwortung der Fragestellung oder Verfeinerung der Theorie hinzu (vgl. Flick, 2011, S. 397).

Die Muster zu identifizieren und die Daten zu gruppieren ist von grosser Wichtigkeit, denn dies verleiht der Theorie Spezifität: „Damit ist man in der Lage zu sagen: Unter diesen Bedingungen (Auflistung) passiert das und das; während bei anderen Bedingungen das und das eintritt“ (Strauss & Corbin, 1996, S. 107)⁹.

2.3.4 Theoretisches Sampling

Das theoretische Sampling in der Grounded Theory ist das gezielte Suchen und Erkennen von Indikatoren für die Konzepte in den Daten während des Analyseprozesses. Es soll zu Beginn sehr offen sein. Die Entscheidungen, welche Daten in einem weiteren Schritt untersucht werden, sind abhängig vom aktuellen Stand der Erkenntnis- und Theorieentwicklung (vgl. Brüsemeister, 2009). Strauss empfiehlt, nach jedem Interview direkt eine Auswertung zu machen, Hypothesen zu formulieren und daraufhin die Auswahl für das nächste Interview zu treffen. Die Auswertung dieses Interviews soll die Hypothesen bestätigen, widerlegen oder in eine Richtung lenken (vgl. Breuer, 2009, S. 41).

Die Zielsetzungen des theoretischen Samplings sind in den verschiedenen Phasen des Kodierens unterschiedlich. Beim offenen Kodieren zielt das Sampling auf das Aufdecken von möglichst verschiedenen Kategorien mit ihren Eigenschaften und Dimensionen hin. Strauss und Corbin (1996) nennen es *offenes Sampling*. Während des axialen Kodierens geht es darum, möglichst viel Variation auf der dimensional Ebene der Kategorien zu finden und ihre Beziehungen zueinander aufzudecken und zu validieren. Die Autoren nennen es *Sampling von Beziehungen und Vergleichen*. Das *diskriminierende Sampling* ist verknüpft mit dem selektiven Kodieren. Das bisher Ausgearbeitete wird anhand der Daten überprüft. Die Kategorien und ihre Beziehungen untereinander werden mit weiteren Daten angereichert und wenig entwickelte Kategorien mit Textstellen aufgefüllt, bis schliesslich die Theorie formuliert werden kann. Das theoretische Sampling begleitet den Analyseprozess bis die theoretische Sättigung erreicht ist (vgl. Strauss & Corbin, 1996, 153-159).

⁹ Siehe Anhang Kapitel 4.6: Vorgehensweise beim selektiven Kodieren.

3 Dokumentation des Forschungsprozesses

Die Datenerhebung und Aufbereitung fand im Rahmen des Forschungsprojektes B22 der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) statt. Die Datenanalyse und Auswertung erfolgte dann in ‚Eigenregie‘ und macht den Hauptteil dieser Masterarbeit aus. Aus diesem Grund erfolgt die Dokumentation des Forschungsprozesses in zwei Unterkapiteln: *Datenerhebung und Aufbereitung* und *Datenanalyse und Auswertung*. Im Anschluss an diese zwei Unterkapitel wird über den gesamten Forschungsprozess reflektiert.

3.1 Dokumentation der Datenerhebung und Aufbereitung

Der Leitfaden, der Kurzfragebogen, die Form des Postskriptums, die Transkriptionsregeln¹⁰, sowie die Zuteilung der zu befragenden Personen wurden übernommen. Auch der zeitliche Rahmen der Datenerhebung wurde vorgegeben, so dass diese ein halbes Jahr vor der Datenanalyse durchgeführt wurde.

3.1.1 Sampling im Rahmen des Forschungsprojektes der HfH

Die Kriterien für Auswahl der Fallgruppe im Rahmen des Forschungsprojektes der HfH waren die Art der Berufsausbildung (IV-Anlehre, PrA) und der Zeitraum des Abschlusses dieser erstmaligen beruflichen Ausbildung (1995 – 2010) (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2013).

Zusätzlich wählten die AbsolventInnen der IV-Anlehre nach ihrem Interview eine Bezugsperson aus ihrem Arbeitskontext, welche auch für ein Interview zur Verfügung stehen sollte.

Dieses Sampling wurde für die vorliegende Arbeit als Ausgangslage und Einstieg in das Thema der Masterarbeit übernommen. Die Zuteilung von fünf InterviewpartnerInnen, die von der Verfasserin dieser Arbeit durchgeführt wurden, erfolgte durch die Projektkoordination.

3.1.2 Befragung

Es wurden fünf Interviews mit AbsolventInnen einer IV-Anlehre und fünf mit den jeweiligen Bezugspersonen aus dem Arbeitskontext in einem Zeitraum von ca. vier Wochen durchgeführt. Die Kontaktaufnahme mit den zugewiesenen InterviewpartnerInnen erfolgte telefonisch. Dort wurde nach dem Einverständnis gefragt am Interview teilnehmen zu wollen und mögliche Termine abgemacht. Diese mussten von den Vorgesetzten bestätigt werden. Die Interviews fanden an einem ruhigen Ort am Arbeitsplatz statt, welcher von den InterviewpartnerInnen oder deren Vorgesetzten organisiert wurde. Vor dem Interview zeigte die Person die Räumlichkeiten des Arbeitsortes und evt. auch ihre Tätigkeiten. Im Anschluss an das Interview wurde mit der befragten Person der Kurzfragebogen ausgefüllt, bei dem sie für sich ein Pseudonym wählte. Die Interviews mit den Bezugspersonen fanden je nach dem direkt nach dem ersten Interview am Arbeitsort statt oder im Nachhinein per Telefon. Unmittelbar nach dem Interview wurde das Postskriptum verfasst. Die ersten Interviews wurden vor der Durchführung der letzten transkribiert, was die Gelegenheit bot, zu reflektieren und die Interviewtechnik mit zunehmender Erfahrung zu verbessern.

¹⁰ Siehe Anhang Kapitel 3

3.1.3 Datenaufbereitung

Die Interviews wurden mit einem digitalen Audiogerät aufgenommen und mit dem Transkriptionsprogramm ‚f5‘ nach den vorgegebenen Transkriptionsregeln transkribiert. Die Gespräche wurden in Dialektsprache geführt, transkribiert wurden sie in Standardsprache.

Zu diesem Zeitpunkt bestand lediglich das Interesse am Forschungsthema, eine genaue Fragestellung und das forschungsmethodische Vorgehen war noch nicht klar. Dem „Prinzip der Offenheit“ (Hoffmann-Riem; zitiert nach Brüsemeister, 2008, S. 21) folgend, konnte unbefangen in das Thema eingetaucht werden. Die Begegnung mit den Menschen und ihren Arbeitsorten, die Verläufe der Gespräche und die Fleissarbeit des Transkribierens regten die Gedanken an. Die Fragestellung und die Entscheidung für das forschungsmethodische Vorgehen kristallisierten sich allmählich heraus. Erste Literaturrecherchen und das Sampling in Bezug auf die Fallauswahl konnten vorgenommen werden.

3.1.4 Erstes Sampling im Rahmen der Masterarbeit

In einem ersten Schritt wurde entschieden, ausschliesslich die Interviews der AbsolventInnen der PrA oder IV-Anlehre zu berücksichtigen. Ihre subjektive Sichtweise soll untersucht werden. In Anlehnung an die Publikationen von Hagen (2002, 2007) wird davon ausgegangen, dass die Äusserungen der Interviewten Personen aussagekräftig sind. Zur Beantwortung der Fragestellung sind die Fremdaussagen von den Bezugspersonen aus dem Arbeitskontext nicht relevant, allenfalls sogar problematisch. Im Laufe der Datenanalyse wurde das Sampling verfeinert worauf in den Kapiteln 3.2.3 *Offenes Kodieren und offenes Sampling* und 3.2.4 *Sampling von Beziehungen und Vergleichen* genauer eingegangen wird.

3.2 Dokumentation der Datenanalyse und Auswertung

3.2.1 Erarbeitung der theoretischen Grundlagen

Vor dem Einarbeiten in die Methode der ‚Grounded Theory‘, fand eine erste Vertiefung in die Fachliteratur statt. Die Ausformulierung der theoretischen Grundlagen erfolgte aber erst nach dem Analyseprozess. Dies war ursprünglich nicht so geplant, erwies sich aber, aufgrund der Auseinandersetzung mit der Grounded Theory, als richtig. Während des Analyseprozesses wurden die relevanten Themen innerhalb der vorhandenen Fachliteratur vertieft studiert und verstanden.

3.2.2 Computergestützte Analyse nach Grounded Theory

Die Analyse der Interviewtexte erfolgte mit Hilfe des Datenanalyseprogramms ‚MAXQDA11‘. Der technische Umgang mit dem Computerprogramm, sowie auch ein erster Versuch das offene Kodieren anzuwenden, wurden an einem konkreten Interview durchgeführt. Bald zeigte sich, dass der Umgang mit dem Computerprogramm zusammen mit der Art des Kodierens nach Strauss und Corbin (1996) gut umzusetzen war und einer intuitiven Vorgehensweise entspricht. Die computergestützte Analyse erwies sich als sehr hilfreich, in den ausführlichen Interviewtexten eine Ordnung zu schaffen und gleichzeitig als sehr faszinierend, wie dadurch die „mikroskopische Untersuchung der Daten“ (Strauss & Corbin, 1996, S. 40) möglich wurde.

3.2.3 Offenes Kodieren und offenes Sampling

Für ein erstes offenes Kodieren wurde im Rahmen des theoretischen Samplings entschieden, von einem Interview auszugehen. Ausgewählt wurde das Interview von *Pascal Notter*¹¹. Dies ist ein positives Beispiel einer Person mit einer Behinderung, die im 1. Arbeitsmarkt tätig ist. Die Materialauswahl bestand aus einem Interviewteil einer Arbeitssituation, die grundsätzlich als zufrieden wahrgenommen wird – in diesem Fall die aktuelle Arbeitssituation dieser Person.

Das Ziel dieses Samplings war, die Daten aufzubrechen und eine erste Sammlung von Kodes zu erstellen¹². In einem zweiten Durchgang sollte, im Sinne des analytischen Verfahrens des Vergleichens, die Kodierung einer gegenteiligen Arbeitssituation (unglücklich, unzufrieden) die Entwicklung von vorläufigen Kategorien ermöglichen.

Während diesem ersten Aufbrechen der Daten kam jedoch die Frage auf, was es ausmacht, dass eine Person an ihrem Arbeitsplatz zufrieden ist. Das vorgesehene Sampling wurde umgeändert. Es wurde ein Interview einer gegensätzlichen Person gewählt, die auf die Interviewerin auch zufrieden gewirkt hat, aber die ‚klassische‘ Arbeitsbiographie von Menschen mit einer Behinderung aufweist (Anlehre und Anstellung auf der gleichen Gruppe in der geschützten Werkstatt). Aus integrationsparadigmatischer Sicht, würde man da eher von Exklusion sprechen. Diesen Kriterien entspricht *Alica Kingel*¹³. Die gegensätzlichen Merkmale dieser zweiten Person sind die ‚klare‘ geistige Behinderung (Trisomie 21). Sie ist sehr extrovertiert und hat ein gesundes Selbstvertrauen - Pascal Notter hat eine Lernbehinderung und ist eher zurückhaltend. Die Gemeinsamkeiten sind: beide Personen scheinen an der aktuellen Stelle zufrieden und ein aktives und wirksames Mitglied der jeweiligen Gemeinschaft zu sein. Die Materialauswahl der Analyse beschränkte sich auf den Interviewteil der aktuellen, zufriedenen Arbeitssituation. Das Ziel blieb das gleiche: Noch mehr Kodes zu erstellen, um dann auf ein provisorisches Kategoriensystem zu kommen.

Aus dieser erweiterten Sammlung von Kodes wurde ein erstes vorläufiges Kategoriensystem erstellt¹⁴. Dies diente als Grundlage für das Verfeinern und Ausarbeiten im Rahmen des axialen Kodierens.

3.2.4 Sampling von Beziehungen und Vergleichen

Die zwei kodierten Interviews stammten von Personen, die sehr unterschiedlich sind. Dies zeigte sich in Bezug auf ihre Ansprüche an eine Arbeit, die Dauer ihrer Arbeitserfahrung, ihre Fähigkeiten sich verbal auszudrücken und ihre mentale Beeinträchtigung. Die Ausarbeitung der Kategorien erschien innerhalb des vorgegebenen zeitlichen Rahmens für diese Masterarbeit kaum möglich, wenn alle Personen innerhalb dieses Spektrums berücksichtigt werden sollten.

Es stellte sich ein Interesse für die ‚Grenzfälle‘ heraus: Die Personen, welche von den Anforderungen her im geschützten Rahmen eher unterfordert, im 1. Arbeitsmarkt aber schnell überfordert scheinen.

¹¹ Name geändert / von der befragten Person gewähltes Pseudonym

¹² Siehe Anhang Kapitel 4.1: Kodesammlung nach einem ersten offenen Kodieren.

¹³ Name geändert / von der befragten Person gewähltes Pseudonym

¹⁴ Siehe Anhang Kapitel 4.4: Erste vorläufige Kategorien die in ihren Eigenschaften und Dimensionen ausgearbeitet wurden.

Aus Gründen des persönlichen Bezugs zum Thema dieses Forschungsprojektes (Oberstufenlehrerin an einer Heilpädagogischen Schule), wurde der Fokus auf Menschen mit einer leichten geistigen Behinderung oder einer Lernbehinderung gelegt. Dies auch deshalb weil sich konkrete Integrationsbemühungen seitens der Behindertenorganisationen oft nur auf die Arbeitsplatzanpassung für Menschen mit einer körperlichen Behinderung richten. Konkrete Massnahmen innerhalb des 1. Arbeitsmarktes für die Gewährung der Teilhabe von Menschen mit einer geistigen Behinderung sind kaum zu finden und scheinen demnach komplexer zu sein. Zusätzlich wurden jene Personen berücksichtigt, welche schon auf eine gewisse Arbeitserfahrung zurückgreifen, vielleicht schon den einen oder anderen Erfolg verzeichnen konnten oder eine Krise überstanden haben. Das Sampling für das axiale Kodieren kann nach ICF wie folgt beschrieben werden:

Körperfunktionen

Kapitel 1 Mentale Funktionen

globale mentale Funktionen

b117 Funktionen der Intelligenz → Lernbehinderung, leichte geistige Behinderung

Personenbezogene Faktoren (diese werden in der ICF nicht speziell aufgeführt)

Alter: über 25

Bildung: IV-Anlehre oder PrA

Arbeitserfahrung: mehr als 2 Jahre

Beruf: berufstätig

(vgl. Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011)

Neun Interviews aus dem Pool des gesamten Forschungsprojektes entsprachen diesen Kriterien. Schliesslich wurden fünf Interviews vertieft untersucht, und miteinander in Beziehung gesetzt. Die Auswahl dieser Interviews erfolgte aufgrund des Vergleichens und des Stellens von Fragen während des Analyseprozesses.

3.2.5 Axiales Kodieren

Beim axialen Kodieren wurden die einzelnen Kategorien auf ihre Eigenschaften und Dimensionen hin ausgearbeitet. Dazu wurde das gesamte Material der Interviewtexte untersucht, wobei Textstellen, welche sich ausschliesslich auf den privaten Lebensbereich bezogen, weniger berücksichtigt wurden.

Bei der Ausarbeitung der Kategorien wurde immer wieder auf das offene Kodieren zurückgegriffen. Neue Phänomene wurden erkannt, Namen der Codes umgeändert und zu neuen Kategorien zusammengesetzt. Dieser Prozess wurde als sehr spannend erlebt, wenn auch sehr komplex. Die Schwierigkeit bestand darin, die Balance zu halten zwischen dem Sammeln von neuen interessanten Entdeckungen und der Konzentration auf die für die Fragestellung relevanten Phänomene.

Die Anwendung des Kodierparadigmas erwies dabei sich als hilfreiches Instrument. Die Beziehungen der Kategorien untereinander wurden durch konkrete Beispiele verifiziert. Diese Verifizierung erfolgte durch das Formulieren der Ereignisse aus den Berufsbiographien anhand des Kodierparadigmas¹⁵.

Schliesslich gelangte die Analyse im Rahmen des axialen Kodierens an einen Punkt, an dem der Entscheid gefällt wurde in die Phase des selektiven Kodierens überzugehen – dies auch aufgrund des umfangmässig und zeitlich limitierten Rahmens dieser Masterarbeit.

3.2.6 Selektives Kodieren

Die Kategorie ‚Wunsch nach Teilhabe‘ stellte sich dabei als Kernkategorie heraus, wobei diese endgültige Benennung wiederum erst bei der Verifizierung und dem Auffüllen der Kategorien in der Anwendung des Kodierparadigmas gefunden wurde. Auch zu diesem Zeitpunkt wurde auf das axiale oder gar das offene Kodieren zurückgegriffen, in dem weiteres Material von den Interviews berücksichtigt und die Eigenschaften und Dimensionen der einzelnen Kategorien ausgearbeitet wurde¹⁶.

Der Prozess des Verifizierens dieser Kategorien stellte sich als sehr gewinnbringend aber auch aufwändig heraus. Um dem Anspruch der Genauigkeit gerecht zu werden, wurde entschieden nur je eine Hauptkategorie pro Faktor innerhalb des Kodierparadigmas in Bezug auf die Kernkategorie auszuarbeiten. Auch deshalb weil es sich bei gewissen Kategorien herausstellte, dass eine zusätzliche Erhebung notwendig wäre, evtl. auch in einer anderen Form als mit einem Leitfadenterview.

Für die Ausarbeitung der Kernkategorie und Hauptkategorien, kristallisierte sich ein eigens gewähltes Vorgehen heraus:

1. Ausgangslage für die Ausarbeitung und Verifizierung jeder Kategorie (Haupt- und Kernkategorie) war ein theoretischer Bezug aus der Fachliteratur, der im Rahmen der Erhöhung der theoretischen Sensibilität erarbeitet wurde und der Klärung der Begrifflichkeiten diene.
2. Darauf hin wurden Hypothesen und eine Fragestellung formuliert, welche die Analyse leiteten. In dieser Phase des Analyseprozesses stellte sich auch die Formulierung von Kodierregeln als wichtig heraus. Die Kodezuweisungen sollen verbindlich und auch für Aussenstehende nachvollziehbar werden. Die Daten wurden nochmals auf die Genauigkeit dieser Zuweisungen hin überprüft, wenn notwendig geändert oder die Codes umbenannt.
3. So konnten die Ergebnisse zusammengefasst und interpretiert werden. Nicht selten wurden während diesem Prozess die Eigenschaften und Dimensionen der Kategorien nochmals verfeinert und teils lange nicht mehr beachtete Codes in eine Kategorie aufgenommen werden.
4. Die Erkenntnisse dieser Ergebnisse leiteten zur nächsten Hauptkategorie über, welche in Bezug auf die Kernkategorie einem anderen Faktor innerhalb des Kodierparadigmas entsprach.

Die Darstellung der Ergebnisse im Kapitel 5 erfolgt nach diesem Vorgehen.

¹⁵ Siehe Anhang Kapitel 4.5: Vorgehensweise beim axialen Kodieren

¹⁶ Siehe Anhang Kapitel 4.6: Vorgehensweise beim selektiven Kodieren

3.3 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

Die Mitwirkung am Forschungsprojekt *„Arbeitsbiographien nach einer IV-Anlehre“* erleichterte den Einstieg in die Materie dieser Masterarbeit. Es konnte auf ein schon konzipiertes Projekt aufgesprungen werden und das Thema war rasch entschieden. Es war motivierend zu wissen, nicht alleine an einem Thema interessiert zu sein und die Arbeit der Erhebung und Aufbereitung auch noch für andere zu leisten.

Die Offenheit, mit der zu Beginn die Interviews durchgeführt wurden, erlaubte eine unvoreingenommene Haltung gegenüber dem Inhalt der Interviewaussagen. Diese Offenheit brachte aber auch mit sich, dass danach in viele Richtungen recherchiert wurde. Es wurde viel Zeit damit verbracht, verschiedene Fragestellungen in Erwägung zu ziehen und dazu passende Literatur zu sichten, bevor überhaupt das Forschungsvorgehen klar war. Im Nachhinein wäre eine vorgängig vertiefte Auseinandersetzung mit der Forschungsmethode ‚Grounded Theory‘ sinnvoll gewesen. So wäre früher klar gewesen, dass die vorgängige Vertiefung in die Fachliteratur nicht notwendig gewesen wäre.

Die Datenanalyse und Auswertung erfolgte ein halbes Jahr nach der Datenerhebung. Innerhalb eines Blockes von insgesamt 10 Wochen wurde ausschliesslich an dieser Studie gearbeitet. Die Möglichkeit sich in dieser Intensität in ein Thema zu vertiefen wurde als sehr wertvoll empfunden. Die 10 Wochen genügten aber nicht um die Masterarbeit zu beenden und der Zeitplan musste angepasst werden.

Die Methode der ‚Grounded Theory‘ und die Anwendung des Computerprogramms wurden durch ‚earnig-by-doing‘ anhand dieser Masterarbeit erarbeitet. ‚Grounded Theory‘ wurde als sehr interessante und kreative Methode erlebt. Die Faszination lag im Aufbrechen der Daten, deren mikroskopischen Untersuchung und im wieder Zusammensetzen dieser einzelnen Teile zu einem neuen Konstrukt. Allerdings erwies sie sich auch als anspruchsvolle und komplexe Methode. Der Umgang mit den vielen Daten, Notizen und Gedanken erforderte organisatorisches Geschick. Das offene Verfahren (ohne leitende Theorien) und die persönliche Neigung vom Hundertsten ins Tausendste zu kommen stellte sich in Bezug auf die zeitliche und umfangmässige Begrenzung dieser Masterarbeit als grosse Herausforderung heraus. Die Konzentration auf das Vorgehen nach Strauss und Corbin (1996) und die Anwendung des Kodierparadigmas nach Flick (2010) waren wertvolle Leitplanken. Strauss und Corbin (1996) empfehlen v.a. während des offenen Kodierens in einer Forschergruppe zu arbeiten. Der gegenseitige Austausch bereichert die Kreativität, welche in dieser Forschungsmethode sehr bedeutsam ist. Dies wurde zum Teil vermisst.

Die Forschungsmethoden, das ‚problemzentrierte Interview‘ und die ‚Grounded Theory‘, wurden als sehr sinnvoll für die Thematik dieser Arbeit erachtet. Die Frage nach der Aussagekraft der Daten von den Interviews (vgl. Hagen 2002) stellte sich bei dieser mikroskopischen Untersuchung nicht mehr. Allerdings wären für einige Kategorien neue Datenerhebungen notwendig, eventuell auch andere Erhebungsmethoden als das rein verbale Interview. Nicht zuletzt auch weil die Neugier von Seiten der Verfasserin besteht, die Grounded Theory Methodik auszureizen – allerdings gerne in einem Forschungsteam.

4 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die Begriffe ‚Teilhabe‘, ‚Behinderung‘ und ‚Arbeit‘ hergeleitet und erläutert. Jeweils am Schluss der Unterkapitel wird zusammenfassend beschrieben, welches Begriffsverständnis für diese Arbeit gilt. Diese Begriffsverständnisse stellen das theoretische Vorwissen dar, von welchem in der Datenanalyse ausgegangen wurde.

Das letzte Unterkapitel nimmt Bezug auf die Fallgruppenauswahl der Datenanalyse. Anhand der Arbeitssituationen dieser Personen wird die Teilhabe am Arbeitsleben unter erschwerten Bedingungen beschrieben. Diese Beispiele sind für das Verständnis des Kapitels 5 *Ergebnisse der Untersuchung* relevant.

4.1 Teilhabe

‚Teilhabe‘ ist ein zentraler Begriff in der Behindertenpolitik und aktuellen Fachdiskussion. Die Zielbestimmung ist dabei den Menschen mit Behinderungen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen (vgl. Wansing, 2006 & Lob-Hüdepohl, 2010).

In diesem Kapitel wird nach der Herleitung der Begriff ‚Teilhabe‘ aus zwei verschiedenen Perspektiven beleuchtet: Einerseits aus der politischen Perspektive eines Rechtsstaats, wo das Recht auf Teilhabe gesetzlich verankert ist. Andererseits aus der soziologischen Perspektive, wo sich der Umgang in der Gesellschaft mit dem Phänomen Behinderung zeigt. Zum Schluss des Kapitels wird auf das Begriffsverständnis der ‚Teilhabe‘ in der *Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit* (ICF) eingegangen.

4.1.1 Begriffliche Herleitung

‚Teilhabe‘ ist die deutsche Übersetzung des international gebräuchlichen Begriffs ‚Participation‘ (lat. *participation*, eng. und franz. *participation*) und ist etymologisch auf *pars* (Teil) und *cipere* (nehmen) zurückzuführen (vgl. Welti, 2005, S. 535). So könnte ‚Participation‘ auch mit ‚Teilnahme‘ übersetzt werden. Doch während sich der Begriff ‚Teilnahme‘ auf das Dabeisein bei Handlungen und Prozessen beschränkt, erstreckt sich der Begriff ‚Teilhabe‘ „auf das ‚Anteil haben‘ an einer bestimmten Sache, bzw. an einem Endprodukt“ (Stahlmann, zitiert nach Hanselmeier-Prockl, 2009, S. 62). ‚Teilhabe‘ weist auf das aktive Einbezogen sein und Dazugehören zu einer Gemeinschaft hin und ist daher dem Begriff ‚Teilnahme‘ vorzuziehen (vgl. Hanselmeier-Prockl, 2009, S. 62).

Der Begriff ‚Teilhabe‘ beschreibt das Verhältnis einer Person zur Gesellschaft. Die Person ist einbezogen in eine Lebenssituation, wenn diese ihr die Teilhabe gewährt (vgl. Hanselmeier-Prockl, 2009, S. 63).

4.1.2 Politische Perspektive des Begriffes ‚Teilhabe‘

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben – das Einbezogen sein in das gesellschaftliche Leben – ist ein Recht. Es ist zu finden in verschiedenen Gesetzessammlungen wie z.B. in den *Menschenrechten*, in der *UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung*, in der *Bundesverfassung* und im *Bundes-*

*gesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (BehiG)*¹⁷. Betont wird in diesem Zusammenhang die Freiheit und Gleichheit an Würde und Rechten aller Menschen und das Recht auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Dabei sind die politischen Partizipationsrechte, die Kultur- und Sozialrechte und die persönlichen Freiheitsrechte gemeint¹⁸. Aufgrund dieser Verfassungstexte ist dem Grundsatz der „[vollen] und [wirksamen] Teilnahme und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“ (Deutscher Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen, 2007, Artikel 3, c) Folge zu leisten und Massnahmen müssen getroffen werden, „die es Menschen mit Behinderung erleichtern am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen“ (Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2013a, Artikel 1, Absatz 2).

Aus rechtlicher Perspektive steht der Begriff ‚Teilhabe‘ für die Anwendung dieser Bürgerrechte. Wortwörtlich kommt dem Begriff die Bedeutung des ‚Anteil habens‘ an diesen Rechten zu.

Das Verhältnis des Individuum zum Rechtsstaat ist daher gleichberechtigt: Der Rechtsstaat sieht jede Person als gleichwertig an und jede Person kann die Rechte in Anspruch nehmen. So können Menschen mit Behinderungen Forderungen stellen, wenn sie aufgrund ihrer Beeinträchtigung in irgendeiner Weise diskriminiert werden. Es stellt sich aber die Frage nach der konkreten Umsetzung dieser Rechte innerhalb unserer Gesellschaft.

Inwieweit die AbsolventInnen einer IV-Anlehre diese Rechte in Anspruch nehmen und somit selbstbestimmt leben können, ist Teil der Untersuchung. Die persönlichen Freiheitsrechte verknüpft mit den Kultur- und Sozialrechten sind dabei von besonderem Interesse, da die subjektiven Sichtweisen bezüglich der Teilhabe am Arbeitsleben beleuchtet werden.

4.1.3 Soziologische Perspektive des Begriffes ‚Teilhabe‘

Aus soziologischer Perspektive ist das Verhältnis des Individuums zur Gesellschaft nicht gleichberechtigt. Die Gesellschaft gewährt einer Person die Teilhabe (oder auch nicht). Die Person steht grundsätzlich ausserhalb und ist auf die Aufnahme und das Einbezogenwerden von der Gesellschaft angewiesen (vgl. Hanselmeier-Prockl, 2009, S. 68).

Ausgehend von der Perspektive unserer leistungsorientierten Gesellschaft besteht das Problem, dass sie nicht alle Menschen braucht um zu funktionieren. Sie gewährt nur jenen die volle und wirksame Teilhabe, welche produktiv arbeiten, die Anforderungen erfüllen, die Ziele erreichen, usw. Eine gleichberechtigte volle und wirksame Teilhabe an dieser Gesellschaft ist, gerade in Zeiten von Wirtschaftskrisen, für viele

¹⁷ Siehe Anhang Kapitel 1: Gesetzestexte

¹⁸ vgl. Lob-Hüdepohl, 2010, S. 16-18:

Politische Partizipationsrechte: u.a. das Wahlrecht, das Versammlungsrecht, das Recht auf freie Meinungsäusserung Teilhabe an relevanten Meinungsbildungs- und Entscheidungsfindungsprozessen in der Gesellschaft.

Kultur- und Sozialrechte: das Recht auf Bildung, auf Arbeit, soziale Sicherheit, usw. welche die Teilhabe an ökonomischen, sozialen und kulturellen Errungenschaften ermöglicht.

Persönliche Freiheitsrechte: z.B. die Gedanken-, Gewissens- und Bewegungsfreiheit, welche das Recht auf Entscheidungsfreiheit und Selbstbestimmung implizieren. In diesem Zusammenhang betont Lob-Hüdepohl (2010) die Teilhabe am Staatsversprechen „... jedem/r Einzelnen die authentische Autorenschaft ihrer/seiner Lebensgeschichte zu ermöglichen und sie/ihn damit wirklich Subjekt der je eigenen Lebensführung werden zu lassen“ (S. 17)

Menschen nicht möglich. Menschen mit einer Behinderung sind dabei besonders stark von Exklusionsrisiken betroffen (ebd.).

Neben dem Aspekt der *gleichberechtigten Teilhabe* steht jener der *selbstbestimmten Teilhabe*. In unserer Gesellschaft sind Lebenswege und Lebensformen individuell. Wie man sein Leben führt, in welchen Bereichen man wie teilhaben möchte, ist uns zu einem grossen Teil selbst überlassen. Unsere Gesellschaft ist vielschichtig. Sie besteht aus verschiedenen Lebensbereichen. Diese Lebensbereiche bestehen aus einzelnen kleinen Gesellschaften, resp. Gemeinschaften, die ihre eigene Dynamik haben. Zu welcher Gemeinschaft eine Person sich zugehörig fühlen möchte oder eben nicht, ist ihr selbst überlassen. „Das Individuum selbst entscheidet, worin und wieweit es einbezogen sein möchte“ (Hanselmeier-Prockl, 2009, S. 71)¹⁹. Das oben erwähnte, nicht gleichberechtigte Verhältnis des Individuums zur Gemeinschaft, schliesst jedoch die rein selbstbestimmte Entscheidung über die Teilhabe an einem Lebensbereich aus.

4.1.4 Biopsychosoziale Perspektive des Begriffes ‚Teilhabe‘

Die *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit* (ICF) definiert Teilhabe wie folgt: „Partizipation [Teilhabe] ist das Einbezogensein in eine Lebenssituation“ (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011, S. 36). ICF führt zehn Lebensbereiche auf, welche in Bezug auf die gesellschaftliche Teilhabe in unserer Gesellschaft von Bedeutung sind. Sie stellt ein Instrument zur Verfügung um den Grad der Einschränkung einer Person in der Teilhabe in diesen Lebensbereichen zu beurteilen. Dazu bezieht sie verschiedene Faktoren in die Beurteilung mit ein, wie folgende Abbildung verdeutlicht:

Abbildung 2: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011, S. 46)

Das Ziel und der Anspruch an die Gesellschaft ist es, allen Menschen die grösstmögliche Teilhabe in diesen zehn Lebensbereichen zu gewähren. Die Betrachtung der Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Faktoren ist dabei zentral. Massnahmen, die im Bereich der Umweltfaktoren getroffen werden (z.B. barrierefreie Zugänge zu einem Theater, Informationen in ‚einfacher Sprache‘), wirken sich fördernd auf die

¹⁹ Hanselmeier-Prockl geht in diesem Kapitel auf die Gesellschaftstheorie Luhmanns ein. Aufgrund der Ausführlichkeit und Komplexität dieser Theorie, fand darin im Rahmen dieser Masterarbeit keine Vertiefung statt. Grundsätzlich wurde verstanden, dass die Gesellschaft aus verschiedenen Funktionsbereichen besteht, welche unabhängig voneinander kommunizieren. Die Individuen haben die Möglichkeit in verschiedene Funktionssysteme einbezogen zu sein.

Teilhabe einer Person am kulturellen Leben aus. Die Selbstbestimmung, worin und wie weit die Person einbezogen sein möchte, hängt von den personenbezogenen Faktoren ab.

4.1.5 Verständnis des Begriffes für diese Arbeit

Aufgrund der vorangehenden Erläuterungen wird der Begriff ‚Teilhabe‘ in der vorliegenden Arbeit wie folgt aufgefasst:

‚Teilhabe‘ ist das selbstbestimmte, aktive, volle und wirksame Einbezogen sein in eine Lebenssituation. Fördernde Umweltfaktoren erleichtern die Teilhabe an einer Lebenssituation.

‚Teilhabe‘ beschreibt das Verhältnis des Individuums zur Gesellschaft. Der Fokus liegt dabei auf der Betrachtung des Verhältnisses der ArbeitnehmerInnen zur Arbeitsgesellschaft. Die subjektiven Sichtweisen dieser individuellen Verhältnisse sind Gegenstand der Untersuchung.

4.2 Behinderung

Der Begriff ‚Behinderung‘ ist im allgemeinen Sprachgebrauch gängig und auch wissenschaftlich etabliert. Allerdings wird er in jedem wissenschaftlichen Fachgebiet unterschiedlich definiert. Während in der Medizin ‚Behinderung‘ hauptsächlich als eine körperliche Schädigung eines Menschen verstanden wird, betrachtet die Soziologie v.a. die erschwerte Teilhabe eines Menschen am gesellschaftlichen Leben, welche aufgrund von Barrieren verursacht wird (vgl. Dederich, 2009, S. 15).

In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff ‚Behinderung‘ aus der Perspektive des biopsychosozialen Ansatzes verstanden. Dieser integriert das medizinische und das soziale Modell und entspricht dem Ansatz der *Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit* (ICF).

Für die Herleitung des hier geltenden Verständnisses des Begriffes ‚Behinderung‘ wird, ausgehend von der Fallgruppenauswahl dieses Forschungsprojektes, als erstes auf das medizinische Modell eingegangen. Danach wird auf das soziale Modell Bezug genommen und zum Schluss das biopsychosoziale Modell erläutert.

4.2.1 Wer sind Absolventinnen und Absolventen einer IV-Anlehre?

Menschen die eine IV-Anlehre absolviert haben, hatten zu ihrem Ausbildungszeitpunkt Anspruch auf Leistungen von der Invalidenversicherung. Ihnen wurde eine *Invalidität* attestiert und darum wurde ihre Ausbildung von der IV- finanziert. Die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich beschreibt die Anspruchsberechtigung wie folgt: „Wenn Sie aus gesundheitlichen Gründen in Ihrer **Erwerbstätigkeit** oder in Ihrem bisherigen Aufgabenbereich **wesentlich eingeschränkt** sind, haben Sie Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung. Die gesundheitliche Einschränkung:

- kann körperlich, psychisch oder geistig sein
- muss länger andauern
- kann schon bei der Geburt bestanden haben
- kann Folge einer Krankheit oder eines Unfalls sein“

(SVA Zürich, 2013)

Bei der Fallgruppenauswahl für das Forschungsprojekt handelt es sich hier demnach um Personen, die im körperlichen (z.B. Sehbehinderung, Cerebrale Parese), geistigen (z.B. Lernbehinderung, geistige Behinderung) oder psychischen (z.B. Depression) Bereich eine gesundheitliche Einschränkung haben und aus diesem Grund nicht auf dem gängigen Bildungsweg ihre Berufslehre absolvieren konnten.

4.2.2 Medizinische Definition des Begriffes Behinderung am Beispiel der Invalidenversicherung

Medizinische Modelle betrachten grob umschrieben das gesundheitliche Problem (die Krankheit, die Schädigung) eines Menschen als Behinderung und suchen Lösungen um diese zu beheben, z.B. durch Medikamente oder Therapien.

Die Invalidenversicherung ist eine Vertreterin des medizinischen Modells. Sie definiert den Begriff ‚Invalidität‘. In diesem Kontext ist Invalidität aber gleichzusetzen mit dem Begriff ‚Behinderung‘: „Invalidität ist definiert als ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit (bzw. Unfähigkeit, sich im bisherigen Aufgabenbereich zu betätigen), die durch einen körperlichen, psychischen oder geistigen Gesundheitsschaden verursacht worden ist. Der Gesundheitsschaden ist entweder die Folge eines Geburtsgebrechens, einer Krankheit oder eines Unfalls“ (Bundesamt für Sozialversicherung, 2013).

Invalidität wird hier als ein persönliches Problem eines Menschen betrachtet. Die Ursache – die Behinderung – ist der körperliche, psychische oder geistige Gesundheitsschaden dieser Person. Die Folge davon ist die eingeschränkte Erwerbsfähigkeit und mit ihr die nicht gesicherte Existenzgrundlage.

Die Lösung lautet von Seiten des Bundesamtes für Sozialversicherung wie folgt: „Durch *Eingliederungsmaßnahmen* ermöglicht sie invaliden Versicherten, ihre Existenzgrundlage ganz oder teilweise selbständig zu sichern. Wenn eine solche (Wieder)eingliederung nicht oder nur teilweise möglich ist, richtet die IV eine *(Teil-)Rente* aus“ (ebd.).

4.2.3 Soziales Modell

Das soziale Modell betrachtet ‚Behinderung‘ als ein von der Gesellschaft verursachtes Problem. Behinderung ist ein „komplexes Geflecht von Bedingungen“ (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2012, S. 48), woraus Barrieren für einzelne Menschen entstehen. Die Lösung dieses Problems erfordert soziales Handeln und die Übernahme von Verantwortung aller Personen in der Gesellschaft. Es gilt diese Barrieren aufzuheben, damit der Zugang zum sozialen Leben in der Gemeinschaft für alle gewährleistet ist.

Das Soziale Modell streng befolgt, führt zur Konsequenz, dass ‚Menschen mit Behinderung‘ nicht existieren, sondern Behinderungen rein durch die Gesellschaft geschaffen werden: „Man ist nicht behindert, man wird behindert“ (Kastl, 2010, S. 49). Daher gibt es von Seiten eines rein sozialen Modells auch keine Definition dieses Begriffes.

‚Behinderung‘ in diesem Modell ist ein politisches Thema. Wie schon im vorherigen Kapitel erwähnt, schlägt es sich auf globaler Ebene im Rahmen der *Menschenrechte* und dem *Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen* nieder und auf nationaler Ebene in der *Bundesverfassung* und dem *Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen*.

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen bezieht in ihrer Definition von ‚Mensch mit Behinderung‘ das soziale Modell in das medizinische Modell mit ein. Diese Definition geht von der körperlichen, seelischen oder geistigen Schädigung einer Person aus, welche sie im Zusammenwirken mit verschiedenen Barrieren daran hindern kann, gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen (vgl. Deutscher Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen, 2007). Diese Definition weist auf den biopsychosozialen Ansatz hin, der im nächsten Kapitel erläutert wird.

4.2.4 Biopsychosoziale Definition des Begriffes Behinderung

Der biopsychosoziale Ansatz integriert das medizinische und soziale Modell. Ein Instrument, welches auf diesem Ansatz basiert, ist das Konzept der *Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit* (ICF). ICF bezieht verschiedene Ebenen bei der Klassifikation der Funktionsfähigkeit, der Behinderung und der Gesundheit einer Person ein: Auf der medizinischen Ebene bezieht das Konzept die *Körperfunktionen* und *Körperstrukturen* ein, auf der sozialen Ebene die *Kontextfaktoren* (*Umweltfaktoren* und *personenbezogene Faktoren*) und auf individueller Ebene, die Auswirkungen, welche die genannten Faktoren auf die *Aktivitäten* und die *Partizipation [Teilhabe]* der entsprechenden Person in ihren relevanten Lebensbereichen haben (vgl. Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011, S. 48).

Nach ICF ist der Begriff ‚Behinderung‘ wie folgt definiert:

*„Behinderung ist ein Oberbegriff für **Schädigungen** (Funktionsstörungen, Strukturschäden, d. Übers.), **Beeinträchtigungen der Aktivität** und **Beeinträchtigungen der Partizipation [Teilhabe]**. Er bezeichnet die negativen Aspekte der **Interaktion** zwischen einer **Person** (mit einem Gesundheitsproblem) und ihren **Kontextfaktoren** (Umwelt- und personenbezogene Faktoren)“ (ebd. S. 275).*

*„Eine **Aktivität** bezeichnet die Durchführung einer Aufgabe oder Handlung (Aktion eines Menschen). **Beeinträchtigungen der Aktivität** sind Schwierigkeiten, die ein Mensch bei der Durchführung einer Aktivität haben kann. **Partizipation [Teilhabe]** ist das Einbezogenensein in eine Lebenssituation. **Beeinträchtigungen der Partizipation [Teilhabe]** sind Probleme, die ein Mensch beim Einbezogenensein in seine Lebenssituation erlebt“ (ebd. S. 36).*

Der biopsychosoziale Ansatz zielt bei der Lösung des Problems ‚Behinderung‘ darauf hin, Massnahmen zu treffen, welche im Dienste der Erleichterung resp. Ermöglichung einer Teilhabe in den relevanten Lebensbereichen der Person stehen. Die Massnahmen liegen im Bereich der Umweltfaktoren, so z.B.:

- Einsatz von individuellen Hilfsmitteln (siehe ICF, Kapitel 1: Produkte und Technologien),
- Begleitung am Arbeitsplatz durch einen Job Coach (siehe ICF, Kapitel 3: Unterstützung und Beziehung),
- Änderung der Einstellungen, welche in unserer Gesellschaft vorherrschen (siehe ICF, Kapitel 4: Einstellungen)
- Angebot von nicht profitorientierten Arbeitsplätzen (siehe ICF, Kapitel 5: Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze)

(vgl. Hollenweger & Kraus de Camargo, 2012, S. 70ff).

Nach ICF kategorisiert zeigt sich bei der Fallgruppenauswahl zum Zeitpunkt der beruflichen Ausbildung die ‚Behinderung‘ wie folgt:

Die Betroffenen haben eine Schädigung im Bereich der Körperfunktionen oder –strukturen, wie z.B. eine Sehbehinderung, Lernbehinderung oder psychische Probleme. Dies führt zu Beeinträchtigungen ihrer Aktivitäten beim Ausführen der geforderten Tätigkeiten in der Berufslehre (z.B. Lerntempo, Selbständigkeit, usw.). Dies wiederum führt zu einer Beeinträchtigung der Partizipation [Teilhabe] als konkurrenzfähige Person auf dem gängigen Lehrstellenmarkt. Die negative Interaktion zwischen der Person und ihrem Kontext sind in diesem Fall die Anforderungen, die in der Berufslehre bestehen und von der Person nicht erfüllt werden können. Eine Massnahme im Bereich der Umweltfaktoren ist die Konzeption von Anlehen mit einem angepassten Anforderungsniveau, damit die Teilhabe am Berufsbildungssystem den Jugendlichen gewährt werden kann.

4.2.5 Fazit, Verständnis des Begriffes für diese Arbeit

In der vorliegenden Masterarbeit wird der Begriff ‚Behinderung‘ aus der Sichtweise des biopsychosozialen Modells nach ICF verstanden:

Der ‚Mensch mit einer Behinderung‘ ist ein Mensch mit einer Schädigung im Bereich der Körperfunktionen und/oder -strukturen. Die ‚Behinderung‘ ist die eingeschränkte Teilhabe in einem Lebensbereich eines Menschen aufgrund der Wechselwirkungen seiner Schädigung und hindernden Umweltfaktoren.

Der Begriff ‚Behinderung‘ ist in dieser Arbeit mit dem Begriff ‚Beeinträchtigung‘ gleichzusetzen.

4.3 Arbeit

Arbeit ist ein zentraler Bestandteil im Leben eines Menschen und auch in der Gesellschaft. Das Verständnis des Arbeitsbegriffs ist abhängig von der jeweils vorherrschenden Gesellschaftsform. Daher wird in diesem Kapitel nach der begrifflichen Herleitung, auf die kulturhistorische Entwicklung des in unserer Gesellschaft vorherrschenden Arbeitsverständnisses eingegangen. Im Anschluss danach wird auf den Lebensbereich ‚Arbeit und Beschäftigung‘ nach ICF eingegangen.

4.3.1 Begriffliche Herleitung

Etymologisch kommt der Begriff ‚Arbeit‘ vom mittel- und althochdeutschen Wort ar(e)beit, ar(a)beit und bedeutet schwere körperliche Anstrengung, Mühsal, Plage (Brockhaus Enzyklopädie, 2006, Bd. 2, S. 290). Diesem eher negativ besetzten Ausdruck, stehen auch positivere gegenüber. So z.B. im Lateinischen ‚opus‘ oder im Englischen ‚work‘, welche vielmehr die Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung des Menschen durch die Tätigkeit betonen (vgl. Voss, 2010, S. 26). So wie diese gegensätzliche Bedeutung der zwei Begriffe, ist auch unser Verhältnis zur Arbeit geprägt. „Arbeit belastet einerseits das menschliche Leben und bereichert es zugleich, ja sie wird oft als Grundlage für eine erhoffte Befreiung aus Mühsal und Elend, wenn nicht gar als Feld der schöpferischen Selbstentfaltung des Menschen gesehen“ (Voss, 2010, S. 27).

Ein grundlegendes Verständnis des Begriffes Arbeit, ist schwierig zu finden, da auch dieser Begriff je nach wissenschaftlicher Perspektive und vorherrschenden Gesellschaftsform anders betrachtet wird.

Auf die Frage was ‚Arbeit‘ ist, lassen sich folgende allgemeine Merkmale aus den Gemeinsamkeiten von verschiedenen Definitionsversuchen ableiten²⁰: Aus anthropologischer Sicht ist ‚Arbeit‘ eine qualifizierte Tätigkeit, die gelernt werden muss. Sie verlangt körperlichen Einsatz, womit der Einsatz von Muskeln, Geist und Gefühlen gemeint ist. Zudem zeichnet sich ‚Arbeit‘ durch eine Regelmässigkeit und Dauerhaftigkeit aus. Sie ist kein einmaliger Akt sondern wiederholt sich und nimmt einen längeren Zeitraum in Anspruch. Die Ziele werden durch Interaktion mit Menschen, Tieren, Pflanzen und Dingen erreicht, womit auch der Werkzeuggebrauch gemeint ist. Weitere Merkmale sind die Bezahlung, die Kooperation, die gesellschaftliche Einbindung und Anerkennung der Aktivität. Schliesslich wird erwähnt, dass es sich um eine spezifische menschliche Eigenschaft oder Tätigkeit handelt. (vgl. Voss, 2010, S. 27 & Spittler, 2009, S. 301).

Schmidtdt (2010) beleuchtet das Verhältnis Arbeit und Gesellschaft. Er erwähnt dabei 3 Perspektiven aus denen dieses Verhältnis betrachtet werden kann: Als erstes erwähnt er Arbeit als „... eine besondere Form von Handeln, von menschlichem Tätigsein“ (S. 127). Sie dient dem Zweck der Sicherstellung der Lebensgrundlage. Arbeit ist ein „sozialer Tatbestand und ein grundlegendes Merkmal menschlichen Daseins und von Gesellschaft. Es gibt keine Wirklichkeit von Human-Gesellschaft ... die ohne Arbeit bestand hat“ (S. 127). Als zweites erwähnt er, dass Gesellschaften über die Art von Arbeit geprägt sind. Hierzu verweist er auf den Wandel des Arbeitsverständnisses in der kulturhistorischen Entwicklung unserer Gesellschaft.

Als drittes erwähnt er, die begrifflichen Unsicherheiten von Arbeit und Gesellschaft und betont: Begriffsbildungen ad Arbeit und inhaltliche Aussagen zu Arbeit und Gesellschaft sind immer auch als soziale Konstruktionen zu dekodieren, da sie ggf. Ideologien, Werthaltungen und Interessensorientierungen vermitteln“ (S. 129).

4.3.2 Kulturhistorischer Wandel des Arbeitsverständnisses

Das heute gültige Arbeitsverständnis entwickelte sich aus der Epoche der Reformation und des 19. Jahrhunderts. War zuvor (Antike, Mittelalter) die handwerklich-körperliche Tätigkeit der geistigen unterlegen, erfolgte im Zuge der Reformation unter Martin Luther ein Wandel dieses Verständnisses. Er erklärte Arbeit als *Gottesdienst* und in diesem Sinne alle Arbeit als gleichwertig: „Die Magd die den Besen schwingt, tut nichts anderes als das was Bischöfe und Könige tun: ihre Arbeit“ (Brockhaus, 2006, S. 290). Die Arbeit eines jeden diene dem friedlichen Leben in der Gemeinschaft, „indem jeder auf die Hilfe und eben auf die Arbeit des anderen angewiesen ist“ (ebd.).

Dieses Arbeitsverständnis wandelte sich zunehmend in ein leistungsorientierteres. Während Calvin die Arbeit als *Gebot Gottes* verstand und Arbeitserfolg als Zeichen von Gottes Auserwählung gesehen werden durfte, wurde im 18. Jh. Arbeit als *Auftrag Gottes* angesehen, „worin der Mensch am Handeln des Schöpfers beteiligt wird“ (Brockhaus Enzyklopädie, 2006, Bd.2, S. 291).

Weiter entwickelte sich unter dem Einfluss von Hegel und Marx – und wohl auch im Zuge der industriellen Revolution – die Idee einer *Arbeitsgesellschaft* heraus. Hegel erläuterte die Befreiung des Menschen durch

²⁰ Allerdings gelten diese Merkmale in der Arbeitssoziologie als umstritten und diskussionswürdig (vgl. Voss, 2010, S. 27). Für die vorliegende Arbeit sind diese Merkmale jedoch relevant.

die Beherrschung der Natur durch Arbeit. „Für Marx ist die gesamte sogenannte Weltgeschichte nichts anderes als die Selbstbefreiung und -verwirklichung des Menschen in seiner Arbeit“ (ebd.).

In einer Arbeitsgesellschaft wird die Identität und die soziale Stellung des Menschen über sein Erwerbsleben definiert (vgl. Heidenreich & Zirra, 2012). ‚Arbeit‘ wird demnach verstanden als *Erwerbsarbeit*. Sie ist vorerst zur Sicherung der Existenzgrundlage notwendig. Darüber hinaus wird durch die Arbeit dem Einzelnen seine Stellung in der Gesellschaft zugewiesen. Arbeitslosigkeit z.B. hat in einer Arbeitsgesellschaft weitreichende Folgen: Einer Person geht über den Verlust von Arbeit, neben der Möglichkeit ihre Kräfte produktiv zu entfalten, die bürgerliche Existenz, das soziale Ansehen und die Positionierung in der Gesellschaft verloren (vgl. Brockhaus, Bd. 2, S. 290-291). Im Gegensatz dazu genießt eine vielbeschäftigte, leistungsorientierte, karrierebewusste Person hohes Ansehen.

Das Arbeitsverständnis aus der Perspektive der Arbeitsgesellschaft ist heute bei uns nach wie vor das vorherrschende. Arbeit hat in unserer Gesellschaft einen zentralen Stellenwert und wird daher auch von der ICF als bedeutenden Lebensbereich aufgeführt (vgl. Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, 2005, S.45).

4.3.3 Lebensbereich ‚Arbeit und Beschäftigung‘ nach ICF

Nach ICF ist die Domäne ‚Arbeit und Beschäftigung‘ im Kapitel 8: Bedeutende Lebensbereiche des Bereiches ‚Aktivitäten/Partizipation‘ klassifiziert. Die Teilhabe an einer Arbeit oder einer Beschäftigung ist für die Gesundheit eines Menschen wichtig.

Folgende Codes sind darin enthalten²¹:

- d 840 Vorbereiten einer Erwerbstätigkeit
- d 845 Eine Arbeit erhalten, behalten, beenden
- d 850 Bezahlte Tätigkeit
- d 855 Unbezahlte Tätigkeit
- d 859 Arbeit und Beschäftigung anders oder nicht näher bezeichnet

(vgl. Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, 2005, S.118/119).

Nach ICF betrachtet wird die heute vorherrschende Form der Arbeitsgesellschaft zum hemmenden Umweltfaktor für Menschen mit einer Behinderung. Ihre eingeschränkte Leistungsfähigkeit auf der Ebene der Aktivitäten führt zu Einschränkungen der Partizipation am Arbeitsprozess auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Die Arbeitsgesellschaft gewährt ihnen die Teilhabe (immerhin) am Rand, im 2. Arbeitsmarkt. Die Existenzgrundlage wird durch das Hilfsmittel der IV-Rente sichergestellt.

4.3.4 Fazit, Begriffsverständnis für diese Arbeit

In der vorliegenden Masterarbeit wird vom anthropologischen Arbeitsverständnis ausgegangen: ‚Arbeit‘ wird als spezifische menschliche Tätigkeit aufgefasst, die der Sicherung der Lebensgrundlage dient.

²¹ Siehe Anhang Kapitel 2: Lebensbereiche ‚Arbeit und Beschäftigung‘ nach ICF, detaillierte Klassifikation mit Definitionen

Dieses Verständnis wird in den Kontext der Arbeitsgesellschaft gesetzt, in der ‚Arbeit‘ als Erwerbsarbeit verstanden wird.

Für die soziale Stellung eines Menschen innerhalb unserer Gesellschaft ist die Teilhabe am Lebensbereich ‚Arbeit und Beschäftigung‘ nach ICF von hoher Bedeutung.

Wie sich dieses allgemeine Verständnis auf die AbsolventInnen einer IV-Anlehre auswirkt und welches Verständnis aus ihrer Perspektive vorherrscht, ist Gegenstand der Untersuchung.

4.4 Teilhabe am Arbeitsprozess unter erschwerten Bedingungen

4.4.1 Berufsausbildung

Die Invalidenversicherung übernimmt die Mehrkosten der Berufsausbildung für Jugendliche mit einer Behinderung. Für Personen mit einer Lern- und/oder Leistungsbeeinträchtigung, welche den Anforderungen auf dem gängigen Lehrstellenmarkt nicht gewachsen sind, steht das Angebot einer niederschweligen Berufsausbildung offen. Diese Anlehren sind ausgerichtet auf die individuellen Fähigkeiten und Ressourcen der Jugendlichen.

Der Grossteil der interviewten Personen in dieser Studie hat die Ausbildung vor 2007 absolviert. Bis zu diesem Zeitpunkt trug diese Berufsausbildung den Titel ‚IV-Anlehre‘ und konnte in diversen Institutionen absolviert werden. Die Berufsbezeichnungen und die Lerninhalte dieser Anlehren waren in der Schweiz nicht institutionalisiert und nicht einheitlich geregelt. Der *Nationale Branchenverband der Institutionen für Menschen mit Behinderung* (INSOS) setzte sich dafür ein, dass sich dies änderte. Er rief 2007 die ‚Praktische Ausbildung‘ (PrA) ins Leben. Mittlerweile tragen die meisten Ausbildungen diesen Titel. Sowohl die IV-Anlehre als auch die PrA sind eine auf 2 Jahre konzipierte berufliche Ausbildung. War bei der IV-Anlehre vor allem die Vorbereitung auf eine vorwiegend praktische Tätigkeit im geschützten Arbeitsmarkt der Inhalt, ist bei der PrA das Ziel, die Integrationschancen der jungen Erwachsenen in den 1. Arbeitsmarkt zu verbessern. Noch wird die PrA nicht von den Branchenverbänden und Berufsbildungsämtern anerkannt. INSOS Schweiz setzt sich aber für deren Anerkennung ein (vgl. INSOS, 2013).

Die Sparmassnahmen im Rahmen der 6. IV-Revision betreffen auch die IV-Anlehre und PrA. Das Ziel der Revision ist, die Auslagen für diese Anlehren zu halbieren. Dies entspricht einem Betrag von 50 Millionen Franken. Umgesetzt wird dieses Sparziel, indem seit 2011 höhere Anforderungen an die Jugendlichen gestellt werden. Nur wer das Potential hat, im späteren Arbeitsleben 855 Franken pro Monat (2.55 pro Stunde) zu verdienen, darf eine einjährige Berufsausbildung absolvieren. Ein zweites Ausbildungsjahr wird zugesprochen, wenn zu erwarten ist, dass die Person nach Abschluss der Ausbildung gute Aussichten für eine Erwerbstätigkeit im 1. Arbeitsmarkt hat. (Pro Infirmis, 2013 & Procap, Cerebral, Insieme, 2011)

Diese Veränderung hat zur Folge, dass viele Jugendlichen von einer zweijährigen Berufsausbildung ausgeschlossen sind. Den Institutionen, welche langjährige Erfahrung in der Ausbildung von diesen Jugendlichen haben, mangelt es an Lernenden und sie sind gezwungen, sich zu verkleinern. So haben zwar SchulabgängerInnen mit einer Lern- und/oder Leistungsbeeinträchtigung aktuell sehr gute und viele Möglichkeiten, einen Platz für eine Anlehre in einer Institution zu finden. Die Qualität der Ausbildung leidet

jedoch dadurch, dass die Lernenden kaum Zeit bekommen, sich in die Inhalte zu vertiefen. Jene, welche aufgrund ihrer Körperfunktionen länger haben, sich an etwas zu gewöhnen und etwas zu lernen, sollen innerhalb eines Jahres beweisen können, dass sie rentable Arbeitskräfte werden, um ein weiteres Ausbildungsjahr zugesprochen zu bekommen. Hier zeigt sich deutlich die Diskrepanz zwischen dem rechtlichen Begriff der ‚Teilhabe‘ und der Umsetzung in der Gesellschaft. Die Gesellschaft – unser Sozialstaat – gewährt unter den Bedingungen der Geldknappheit die Teilhabe am Berufsbildungssystem nur bedingt.

4.4.2 Arbeitsmarkt

Welche Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt für Menschen mit einer Behinderung bestehen, wird im Folgenden an vier Beispielen skizziert.

Es sind die Beispiele von den fünf Personen, welche innerhalb der Datenauswertung vertieft analysiert wurden. Sie sind betitelt mit den Begriffen ‚klassisch‘, ‚emanzipiert‘, ‚innovativ‘ und ‚prekär‘ – Begriffsassoziationen bezogen auf die berufliche Situation der Person, die beim Lesen der Interviews entstanden sind. Die Namen der Personen sind die Pseudonyme, welche von den interviewten Personen selber gewählt wurden. Auf diese Personen wird in den Kapiteln 5 *Ergebnisse der Untersuchung* und 6 *Reflexion* verwiesen. Die Pseudonyme sind daher für das Verständnis dieser Kapitel bedeutsam.

4.4.2.1 Klassisch

England und **Garten** haben beide eine IV-Anlehre im geschützten Bereich absolviert. England als Schreiner und Garten als Gärtnerin. Nach einigen wenig erfolgreichen Anstellungen im 1. Arbeitsmarkt (die Anstellungsverhältnisse wurden nicht in erster Linie von ihnen beendet), arbeiten sie nun in einer Institution im 2. Arbeitsmarkt. Innerhalb der Institution wechselten sie das Tätigkeitsfeld.

England absolvierte die Lehre als Schreiner. Danach wechselte er in die Buchbinderei, weil es in der Schreinerei offenbar zu wenig Arbeit gab. Nun arbeitet er in der Metallwerkstatt.

Garten arbeitet als Gärtnerin. Innerhalb ihrer Arbeitswoche ist sie auch noch in der Hauswirtschaft tätig, geht als Verkäuferin mit auf den Markt und ist als Helferin bei der Eseltherapie, die von der Institution angeboten wird, engagiert. Im Winter, wenn es in der Gärtnerei nicht viel zu tun gibt, arbeitet sie in der Werkstatt. Welche Tätigkeiten dort ausgeführt werden, wird im Interview nicht gesagt. Normalerweise sind dies repetitive Produktions- oder Verpackungsaufträge.

Beide Personen sind langjährige MitarbeiterInnen. England ist seit 6 Jahren dort angestellt und Garten seit 10 Jahren. Eine Veränderung bezüglich eines Stellenwechsels (in eine andere Institution oder in den 1. Arbeitsmarkt) ist nicht in Sicht und wird auch nicht als Wunsch formuliert. Beide beziehen eine Rente und Ergänzungsleistungen von der Invalidenversicherung.

Assoziiert wurde dieses Modell mit dem Begriff ‚klassisch‘, da für Menschen mit einer Behinderung oft nur diese Möglichkeit der Teilhabe am Arbeitsleben besteht.

4.4.2.2 Emanzipiert

Luzia arbeitet als Köchin in einem öffentlichen Restaurant, das ausschliesslich geschützte Arbeitsplätze anbietet (mit der erforderlichen Begleitung durch Fachleute, wie z.B. ArbeitsagogInnen). Der Betrieb ist Teil einer gemeinnützigen Organisation, die das Ziel verfolgt, Menschen mit einer Behinderung die Integration in die Arbeitswelt und Gesellschaft zu erleichtern. Diese Organisation bietet in verschiedenen Bereichen geschützte Ausbildungs- und Arbeitsplätze an, einer davon ist eben dieses Restaurant.

Seit ihrem Ausbildungsabschluss als Hauswirtschaftsmitarbeiterin arbeitet Luzia an diesem Ort. Ihr Arbeitspensum beträgt 80%. Mit diesem Pensum erbringt sie eine bessere Leistung als bei einer 100%-Anstellung. Auch sie bezieht eine IV-Rente und Ergänzungsleistungen.

Die Assoziation ‚emanzipiert‘ kommt daher, dass bei diesem Modell eine Gruppe von Personen mit einer Behinderung gegen ‚Aussen‘ auftritt. Das Restaurant steht im Zentrum einer Stadt und bietet selbstbewusst seine Dienstleistung an.

4.4.2.3 Innovativ

Pascal Notter arbeitet seit 1 ½ Jahren im technischen Dienst in einem Alterszentrum. Dieses bietet einige Arbeitsplätze für Personen mit einer Behinderung an. Pascal Notter ist angestellt von einer Institution aus dem 2. Arbeitsmarkt und wird von dort unterstützt durch eine Job Coachin. Zu Beginn hatte er mehr Bedarf an Unterstützung, mittlerweile kommt die Job Coachin nur noch ca. alle sechs Wochen zu ihm. Das Ziel für Pascal Notter ist, direkt vom Alterszentrum angestellt zu werden. Durch die Job Coachin und dem sozialen Engagement des Heimleiters kam Pascal Notter zu dieser Stelle.

Im Arbeitsalltag arbeitet er eng mit einem Arbeitskollegen zusammen (er nennt ihn ‚Mitarbeiter‘), der ihn anleitet. Mit einem selbst angefertigten Ordner als Merkhilfe, ist er mehr und mehr im Stande, Arbeiten auch selbständig auszuführen.

Gelernt hat er „Kleingerätewart“, der Übergang ins Berufsleben gelang ihm nicht auf Anhieb. Durch die Arbeitslosigkeit kam er in ein Beschäftigungsprogramm. Innerhalb dieses Programms absolvierte er verschiedene Praktika und lernte das Berufsfeld des Hauswartes kennen. Durch diese Erfahrung setzte er sich dann das Ziel, auf diesem Beruf eine Anstellung im 1. Arbeitsmarkt zu finden. Um einer erneuten Zeit der Arbeitslosigkeit auszuweichen, ging er nach dem Beschäftigungsprogramm den Kompromiss ein, eine Anstellung in einer geschützten Werkstatt anzunehmen. 7 Jahre arbeitete er dort als Betriebspraktiker, immer mit dem Ziel, im 1. Arbeitsmarkt Fuss zu fassen. Er nutzte diese Zeit, sich beruflich zu entwickeln und selbständiger zu werden. Der damalige Chef unterstützte ihn dabei. Rückblickend sieht er Positives, aber insgesamt empfand er diese Zeit in der Institution als schwierig.

Mit der Stelle im Alterszentrum ging für ihn ein lang ersehnter Traum in Erfüllung und er hofft sehr, dass seine Arbeitssituation so bleibt. Er bezieht eine IV-Rente und Ergänzungsleistungen. Sein Wunsch, nicht mehr von der IV abhängig zu sein, so sagt er, wird wahrscheinlich nie in Erfüllung gehen.

Der Begriff ‚innovativ‘ wurde verwendet, da diese Arbeitssituation ein Beispiel ist, wovon es sehr wenige gibt: eine gelungene Integration eines Menschen mit einer Behinderung in den 1. Arbeitsmarkt.

4.4.2.4 Prekär

Mickey ist angestellt in seinem erlernten Beruf als Landschaftsgärtner. Er arbeitet in einem mittleren Betrieb (ca. 80 Angestellte) im 1. Arbeitsmarkt. Zu dieser Stelle kam er über seinen Grossonkel, der Beziehungen zu diesem Betrieb hatte. Mickey ist seit 9 Jahren dort angestellt.

Zu Beginn der Anstellung bezog er noch eine Rente von der IV. Nun hat er keine besonderen Massnahmen zur Unterstützung, weder vom Betrieb noch von der IV.

Unsichere Arbeitsbedingungen prägen seine Anstellung: Sein Lohn war zu Beginn sehr tief. Er konnte aber bewirken, dass er mit der Zeit mehr Lohn erhielt. Seit er jedoch mehr verdient, wird er im Winter, wenn der Betrieb wenig Arbeit hat, auf wetterbedingte Arbeitslosigkeit gesetzt. Er koste sonst dem Betrieb zu viel. Nach einem dreiwöchigen Ferienurlaub bemerkte er, dass er plötzlich nur noch im Stundenlohn angestellt war. Er leidet unter Rückenproblemen und ist schon mehrmals längere Zeit krank geschrieben gewesen, wie zum Zeitpunkt des Interviews. Er befürchtet, dass ihm gekündigt wird, wenn er wieder zu arbeiten beginnt.

Aufgrund des mangelnden Vertrauens zu seinem Chef und auch wegen seines Rückenleidens denkt er über eine Umschulung nach. Eine Möglichkeit zur Finanzierung dieser Umschulung sieht er darin, dass diese die IV bezahlt. Konkrete Schritte hat er noch keine unternommen.

Mickey scheint schwierigen Arbeitsbedingungen ausgeliefert zu sein. Wenig Unterstützung, viel Unsicherheit, finanzielle und gesundheitliche Probleme prägen seine Situation. Daher wurde dieses Beispiel mit dem Begriff ‚prekär‘ assoziiert.

5 Ergebnisse der Untersuchung

Als zentrale Kategorie stellte sich ‚Wunsch nach Teilhabe am Arbeitsleben‘ heraus. Die vorläufig ausgearbeiteten Kategorien konnten anhand des Kodierparadigmas in Beziehung zur Kernkategorie gesetzt werden. Im Rahmen des selektiven Kodierens wurde entschieden, dass je eine Hauptkategorie pro Faktor ausgearbeitet wird. Beim Verifizieren und Ausarbeiten dieser Hauptkategorien zeigte sich, dass viele der vorläufig ausgearbeiteten Kategorien in diese vier Hauptkategorien integriert werden konnten.

Die vier Hauptkategorien wurden gewählt, im Bewusstsein dass auch noch andere Kategorien in Bezug auf die Kernkategorie relevant sind. Jedoch wurden sie als die bedeutendsten Hauptkategorien erachtet, die mit dem vorhandenen Datenmaterial ausgearbeitet und verfeinert werden konnten.

Folgende Abbildung verdeutlicht, wie die vier Hauptkategorien in Beziehung zur Kernkategorie stehen:

Selbstbestimmte, volle und wirksame Teilhabe in einem Lebensbereich bedingt das Vorhandensein eines *Wunsches*, zu diesem Bereich resp. zu dieser Gemeinschaft dazugehören zu wollen. Bezogen auf die Fragestellung in dieser Untersuchung ist es der ‚Wunsch nach Teilhabe am Arbeitsleben‘. Wünsche entstehen aufgrund persönlicher *Erfahrungen*. ‚Arbeitserfahrung‘ ist eine der *ursächlichen Bedingungen*, damit Wünsche bezogen auf das Arbeitsleben entstehen können. Über konkrete Erfahrungen im Arbeitsleben lernt man sich einzuordnen, zu wissen was man will und nicht (mehr) will.

Die wünschende Person ist in einen gesellschaftlichen *Kontext* eingebettet und in diesem Kontext *intervenierenden Bedingungen* ausgesetzt. Die Teilhabe am gewünschten Lebensbereich wird ihr durch die Gesellschaft gewährt oder nicht gewährt. Das Vorhandensein *unterstützender Personen* ist eine der *intervenierenden Bedingungen*, damit ein Wunsch wahrgenommen und auf ihn eingegangen wird.

Damit dieser Wunsch in Erfüllung gehen kann, muss die Person ihren Wunsch äussern, so dass ihr Umfeld davon Kenntnis nimmt und ihr Unterstützung anbieten kann. Die Kategorie ‚Teilhabe wollen‘ beinhaltet *Strategien*, welche die Person anwendet um ihren Wünschen näher zu kommen.

Das positive Zusammenwirken dieser Faktoren führt zur *Konsequenz*: die ‚Identifikation mit der eigenen beruflichen Tätigkeit‘ gelingt. Die Wünsche nach Teilhabe am Arbeitsleben sind erfüllt.

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt nach dem Vorgehen und Ablauf des Analyseprozesses. Die Ergebnisse der einen Kategorie führen jeweils zu einer Fragestellung, die zu einer Kategorie eines weiteren Faktors innerhalb des Kodierparadigmas überleitet. Ausgangspunkt ist die *Kernkategorie*. Danach folgt die Kategorie ‚Arbeitserfahrung‘ als *ursächliche Bedingungen* für den ‚Wunsch nach Teilhabe am Arbeitsleben‘. An dritter Stelle werden die Ergebnisse der Kategorie ‚unterstützende Personen‘ als *intervenierende Bedingung* dargestellt und darauf die Kategorie ‚Teilhabe wollen‘ als *Handlungs- und Interaktionsstrategie*. Schliesslich beendet die Kategorie der *Konsequenz* ‚Identifikation mit der eigenen beruflichen Tätigkeit‘ die Darstellung der Ergebnisse.

5.1 Kernkategorie: ‚Wunsch nach Teilhabe am Arbeitsleben‘

Nach Duden und dem Brockhaus Psychologie (2001) ist der Begriff ‚Wunsch‘ wie folgt definiert:

„[Ein] Begehren, das jemand bei sich hegt oder äussert, dessen Erfüllung mehr erhofft als durch eigene Anstrengung zu erreichen versucht wird“ (Bibliographisches Institut, 2013).

„Der mit der Vorstellung eines begehrten Objekts oder Erlebenszustandes verbundene Drang nach dessen Erlangung. Der Wunsch lässt im Unterschied zum Wollen die Möglichkeit der Realisierung weitgehend unbeachtet“ (Brockhaus Psychologie, 2001, S. 690).

Das Begehren, das jemand bei sich hegt ist individuell. Was man sich wünscht ist demnach individuell und subjektiv. So auch die Wünsche nach Teilhabe am Arbeitsleben. Es ist von zentraler Bedeutung von den individuellen Wünschen der AbsolventInnen einer IV-Anlehre zu wissen und ihre Vorstellungen über den Erlebenszustand voller und wirksamer Teilhabe am Arbeitsleben zu kennen. Nur so kann diesen Personen selbstbestimmte, volle und wirksame Teilhabe gewährt werden – ohne dass allgemeine, in unserer Gesellschaft vorherrschende Vorstellungen bezüglich der Wünsche nach Teilhabe auf diese Personengruppe, die ja auch sehr individuell ist, projiziert wird.

Innerhalb dieser Kategorie werden die Bedingungen zur Erfüllung dieser Wünsche und auch die Anstrengungen, welche in diese Richtung unternommen werden, noch ausser acht gelassen. Diese weisen innerhalb des Kodierparadigmas auf Faktoren der *intervenierenden Bedingungen* und *Handlungs- und Interaktionsstrategien* hin. Betrachtet werden lediglich die persönlichen Wünsche, das Begehren, der Drang nach Teilhabe am Arbeitsleben der AbsolventInnen einer IV-Anlehre.

5.1.1 Hypothese

Die Absolventinnen und Absolventen einer IV-Anlehre haben individuelle Wünsche bezogen auf ihre Teilhabe am Arbeitsleben.

5.1.2 Fragestellung

Was wünschen sich die AbsolventInnen einer IV-Anlehre bezüglich der Teilhabe am Arbeitsleben?

5.1.3 Ergebnisse

Die Wünsche nach Teilhabe am Arbeitsleben sind vielfältig. Bei der genauen Untersuchung der 5 Interviewtexte kristallisierten sich 6 Wunschtypen heraus, welche mit den folgenden Codes bezeichnet wurden: ‚Arbeitsmarkt‘, ‚Lohnerwerb‘, ‚erfüllende Tätigkeit‘, ‚Herausforderung‘, ‚Sicherheit‘, ‚Selbstwirksamkeit‘. Kodiert wurden alle Aussagen, bei denen Wünsche in Bezug zum Arbeitskontext zu erkennen waren. Auch jene Wünsche, die bereits erfüllt wurden, sich modifizierten oder noch nicht erfüllt sind.

5.1.3.1 Arbeitsmarkt

Mit dem Code ‚Arbeitsmarkt‘ sind alle Aussagen bezeichnet, bei denen der Wunsch nach einer Anstellung im 1. oder 2. Arbeitsmarkt zu erkennen ist.

Eine explizite Präferenz eines Arbeitsmarktes wird von 3 Personen (Garten, England und Pascal Notter) genannt. Dabei handelt es sich um Wünsche die bereits erfüllt sind. Von Pascal Notter wird der 1., von Garten und England der 2. Arbeitsmarkt bevorzugt. Die Charakteristik dieser Wünsche ist unterschiedlich:

Garten und England formulieren diesen Wunsch aus der aktuellen Arbeitssituation heraus. Sie sind schon einige Zeit in einer Institution im 2. Arbeitsmarkt angestellt und fühlen sich dort mittlerweile wohl. Sie wünschen keine Veränderung. Pascal Notter hingegen formulierte den Wunsch einer Anstellung im 1. Arbeitsmarkt als Karriereziel in seinem Berufsleben. Während er in einem Beschäftigungsprogramm und einer Institution im 2. Arbeitsmarkt angestellt war, arbeitete er schrittweise auf dieses Ziel hin. Vor 1½ Jahren erreichte er ein Etappenziel, mit der Anstellung im technischen Dienst in einem Altersheim. Ein weiteres Ziel wäre direkt vom Altersheim angestellt zu werden. Die Vorstellung wieder in einer geschützten Werkstatt zu arbeiten wäre für ihn ein Rückschlag. *„Das ist mir schon wichtig, dass ich nun jetzt das Niveau beibehalten kann, weil es wäre eben einen Rückschritt.“* (Pascal Notter, 93).

5.1.3.2 Lohnerwerb

Mit dem Code ‚Lohnerwerb‘ sind alle Aussagen bezeichnet, bei denen Wünsche betreffend Lohn, Rente und finanzieller Situation formuliert werden.

Über Finanzielles wird nicht viel gesprochen. Nur Pascal Notter und Mickey (jene Personen, welche im 1. Arbeitsmarkt tätig sind) formulieren Wünsche in diesem Bereich. Mickey wünscht sich mehr Lohn und hat konkrete Vorstellungen: *„Gut, ich wäre vielleicht besser bezahlt. Aber schon nach neun Jahren im selben Betrieb könnte ich mehr verlangen. Ich könnte auf jeden Fall vier zwei, vier drei verlangen“* (Mickey, 187). Seine finanzielle Situation ist für ihn, durch den tiefen Lohn und die Arbeitslosigkeit während des Winters nicht zufriedenstellend. Er wünscht sich ein gesichertes Einkommen, damit er eine grössere Wohnung

suchen kann. Das Wegkommen von der IV-Rente ist, resp. war bei beiden ein Wunsch, jedoch aus unterschiedlichen Gründen. Während bei Mickey anzunehmen ist, dass er sich mit dem Verzicht auf die IV-Rente einen höheren Lohn erhoffte, ist für Pascal Notter die Freiheit das Motiv: „... ja das Ziel ist eigentlich, ... dass ich einmal ohne IV-Rente auskommen könnte, einen normalen Lohn verdienen könnte ... nicht abhängig sein, es ist mehr das. Das Geld spielt mir weniger eine Rolle“ (Pascal Notter, 369).

5.1.3.3 Erfüllende Tätigkeit

Wünsche nach einer spezifischen Tätigkeit oder der Art wie oder wo die Tätigkeit ausgeführt wird, sind mit dem Code ‚erfüllende Tätigkeit‘ bezeichnet.

Grundsätzlich ist zu erkennen, dass die interviewten Personen ihre Tätigkeiten innerhalb des Arbeitsalltages mehrheitlich gerne ausführen, auch wenn es einzelne Tätigkeiten gibt, die weniger beliebt sind.

Bei Garten ist der Wunsch nach einer erfüllenden Tätigkeit besonders wichtig. Sie entwickelt Ideen, was sie anstelle einer ungeliebten Tätigkeit machen könnte: „Ich möchte eigentlich in diesen 4 Monaten wo ich in der Werkstatt bin. Da möchte ich irgendwie zwei Monate ins Textil. Das würde mich irgendwie noch gluschten“ (Garten, 336). Sie weiss was sie will und ihr gut tut: „Ich bin nicht gern den halben Tag drinnen“ (Garten, 76). Ein spezifischer Wunsch in diesem Bereich, der auch von anderen genannt wurde, ist in einem angemessenen Tempo arbeiten zu können: „Ich konnte da eben das Tempo für mich einteilen“ (Garten, 208).

5.1.3.4 Sicherheit

Mit dem Code ‚Sicherheit‘ sind Aussagen bezeichnet, bei denen Wünsche formuliert werden, die in Bezug auf das Sicherheitsgefühl der Person stehen. Der Wunsch nach Sicherheit ist wohl ein allgemeiner Wunsch der Menschen. Auf welcher Ebene die Sicherheit gewünscht, resp. gebraucht wird ist unterschiedlich.

Der Wunsch nach einem guten Arbeitssumfeld, in dem man sich geborgen fühlt, wurde von allen interviewten Personen genannt.

Wünsche nach sichernden Strukturen im Arbeitsalltag sind an folgender Aussage zu erkennen: „I: Und Sie haben noch gesagt chaotisch. L: Ja es war zu wenig Platz. ... Ich finde es hier geregelter. I: Ja, und das sagt Ihnen zu, Regeln? L: Ja“ (Luzia, 106).

Der Wunsch nach einem Feedback von Vorgesetzten um sich einordnen zu können, ergibt ein Gefühl von Sicherheit: „Ja jetzt habe ich eines [Mitarbeitergespräch] eingefordert. Gedacht: jetzt will ich genau wissen, wie ich dran bin“ (Garten, 112).

Auch der Wunsch Bekanntes beizubehalten bietet Sicherheit: „I: Was möchten Sie in 5 Jahren machen oder haben? L: In fünf ((leise)) Das noch alles gleich ist“ (Luzia, 329).

5.1.3.5 Herausforderung

Mit dem Code ‚Herausforderung‘ sind Aussagen bezeichnet, bei denen Wünsche nach herausfordernden Tätigkeiten formuliert werden. Diese sind zu erkennen am Wunsch anspruchsvolle Aufgaben auszuführen, Weiterbildungen zu besuchen, der Neugierde und dem Lernwillen einer Person oder dem Wunsch in der Position aufzusteigen.

Es ist zu beobachten, dass die interviewten Personen ein natürliches Bedürfnis haben, auf verschiedenen Ebenen im beruflichen Alltag herausgefordert zu werden. Der Wunsch eine anspruchsvolle Aufgabe zu lösen und Abwechslung zu haben wird oft genannt, wie das Beispiel von England illustriert: „E: *Besonders gerne, richten. I: Richten, ja, was ist das Spezielle daran, warum gefällt Ihnen das? E: Ja weil man dort mit der Kraft spielt und weil es ein Denkdienst ist, ...*“ (England, 53).

Die Neugierde, der Lernwille oder der Wunsch eine Weiterbildung zu besuchen wird v.a. von den Männern erwähnt.²² So formuliert Pascal Notter: „*Ich schätze es auch sehr, wenn ich immer etwas dazu lerne, also weil für mich ist es das Wichtigste, dass ich möglichst viel lernen kann beim Arbeiten*“ (Pascal Notter, 91).

England wünscht sich in der Position aufzusteigen: „E: *Meine Ziele? ... eine Stufe höher bei der Arbeitsstelle. I: Das heisst eine Stufe höher? Also in die Aussenwirtschaft? E: Nein I: Da innerhalb? E: Da ... Das wäre eine Stufe höher als Sekretär. ... Auch die Arbeiten vom Chef ein bisschen übernehmen. I: Einfach mehr Verantwortung auch noch E: Ja*“ (England, 331/334).

5.1.3.6 Selbstwirksamkeit

Mit dem Code ‚Selbstwirksamkeit‘ wurden Aussagen über gewünschte Mitsprache, Entscheidungsfreiheit und Selbständigkeit bezeichnet, sowie eigene Ideen und Änderungswünschen in Bezug auf den Betrieb oder den Arbeitsalltag.

Der Wunsch nach Selbstwirksamkeit ist bei allen interviewten Personen vorhanden. Die Intensität dieses Wunsches ist unterschiedlich stark, was wohl charakterabhängig ist. Auf konkrete Situationen bezogen formulieren sie den Wunsch Ideen zu verwirklichen und unabhängig zu sein. Wenn eine offene Frage nach grundsätzlichen Änderungen gestellt wird, haben die interviewten Personen in der Tendenz keine konkreten Änderungswünsche. Gleichzeitig werden aber Wünsche nach Unterstützung, Hilfe und Betreuung formuliert.

5.1.4 Fazit

Die Wünsche der interviewten Personen im bezuglich der Teilhabe am Arbeitsleben sind keine speziellen. Diese Wünsche stehen in Zusammenhang mit dem allgemeinen Arbeitsverständnis unserer Gesellschaft. In den Interviews sind bei allen Personen alle Wünsche vorhanden, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung. Je nach Charakter, persönlichem Werteverständnis, Biographie und Lebenssituation sind die Wünsche in einem anderen Bereich stärker vorhanden.

Es ist davon auszugehen, dass Pascal Notter sich stark an den Werten unserer leistungsorientierten Gesellschaft misst. Ihm ist die Teilhabe an diesem System wichtiger als die ideale Tätigkeit, obwohl er die Tätigkeiten in seinem Arbeitsalltag auch gerne ausführt. Hingegen spielt für Gärten die erfüllende Tätigkeit eine wichtige Rolle. Um auf ihrem Beruf als Gärtnerin zu arbeiten und die Tätigkeiten in ihrem Tempo auszuführen, will sie nicht mehr in den 1. Arbeitsmarkt zurück. Dass nur Mickey Wünsche nach einem

²² Dies ergäbe eine weitere interessante Studie im Bereich Gender Studies mit folgender Fragestellung: Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Karriereplänen von Frauen und Männern mit einer leichten geistigen oder Lernbehinderung?

höheren Lohn formuliert, hängt sicher auch mit seiner Lebenssituation zusammen, da er zum Zeitpunkt des Interviews bald Vater wird.²³

Auffallend ist, dass im Allgemeinen eher wenige Wünsche formuliert werden. Die Personen scheinen, bis auf Mickey, mehr oder weniger zufrieden zu sein. Luzia wünscht sich keine Veränderung. Garten und England wünschen Veränderungen innerhalb des überblickbaren und bekannten Umfeldes der Institution, in der sie angestellt sind. Dies wäre ein Argument um die Integrationsbemühungen von Menschen mit einer Behinderung in den 1. Arbeitsmarkt nicht mehr gross zu verbessern – sie sind ja zufrieden. Vielleicht steht aber diese Zufriedenheit auch in Zusammenhang mit der Unkenntnis von Alternativen oder der Kenntnis von schlechten Arbeitserfahrungen. Aufgrund isolierter Lebensbedingungen, fehlt es diesen Personen an Erfahrungen und demzufolge an Wahlmöglichkeiten, was sich wiederum auf das Wunschverhalten auswirkt (vgl. Hagen, 2002, S. 295).

Es bietet sich demnach an, auf die Erfahrungen der interviewten Personen einzugehen und diese in Verbindung zu setzen mit ihrem Wunschverhalten. Dabei ist für die vorliegende Masterarbeit die Frage nach der Arbeitserfahrung dieser Personen von besonderem Interesse.

Dies leitet über zur Analyse der *ursächlichen Bedingungen* dieser individuellen Wünsche nach Teilhabe am Arbeitsleben.

5.2 Ursächliche Bedingungen: ‚Arbeitserfahrung‘

Aus konstruktivistischer Sicht eignet sich der Mensch sein Wissen und Weltbild über die subjektive Erfahrung an (vgl. Gasser, 2000). Über die Lebenserfahrung wird Wissen über Lebensentwürfe konstruiert, über die Arbeitserfahrung wird Wissen über den Lebensbereich ‚Arbeit‘ konstruiert.

Wer aufgrund persönlicher Erfahrungen weiss, was es alles auf der Welt gibt (an Berufen, Arbeitsformen, hierarchischen Strukturen usw.) und erfahren hat, wie sich dies anfühlt, ist eher im Stande zu wünschen, diese Wünsche zu formulieren und auszuwählen was er/sie will und was nicht.

Daher ist es für die Entwicklung eines Menschen bedeutsam, immer wieder die Chancen zu bekommen, neue Erfahrungen zu machen und aus diesen zu lernen.

5.2.1 Hypothese

Die Arbeitserfahrungen, auf welche ein Mensch zurückgreifen kann, haben Einfluss auf die Wünsche nach Teilhabe am Arbeitsleben.

Wenig, aber positive Erfahrung gibt das Gefühl von Zufriedenheit. Es bedarf keine Veränderung, Wünsche entstehen nicht, das Gefühl von Teilhabe ist vorhanden. Wenig und negative Erfahrung gibt ein Gefühl der Unzufriedenheit. Konkrete Wünsche nach Veränderungen können aber begrenzt entstehen, da auf wenig Erfahrung zurückgegriffen werden kann. Das Gefühl mangelnder Teilhabe entsteht. Vielfältige Erfahrungen

²³ Aussagen im Rahmen des Kodes Lohnerwerb sind wenige zu finden. Um mehr über die Rolle des Geldes und des Lohnerwerbes aussagen können, wäre eine weitere Untersuchung notwendig und sicherlich interessant.

(positive und negative) sind die Bedingung, dass man urteilen, auswählen und wünschen kann. Das Gefühl von Teilhabe entsteht, wenn die Wünsche erfüllt werden; das Gefühl von mangelnder Teilhabe entsteht, wenn die Wünsche nicht erfüllt werden.

5.2.2 Fragestellung

Auf welche Arbeitserfahrungen greifen die Absolventinnen und Absolventen einer IV-Anlehre zurück? Lassen sich aufgrund ihrer subjektiven Arbeitserfahrungen ihre Wünsche nachvollziehen?

5.2.3 Ergebnisse

In die Kategorie ‚Arbeitserfahrung‘ wurden alle Aussagen aufgenommen, die in Zusammenhang mit den Erfahrungen im Arbeitsleben der entsprechenden Personen stehen. Es sind allgemeine und besondere Erfahrungen im Arbeitsalltag der entsprechenden Stelle und Erfahrungen von Stellenwechseln.

Bezeichnet sind die Aussagen mit den Codes: ‚1. Arbeitsmarkt‘, ‚2. Arbeitsmarkt‘, ‚Beschäftigungsprogramm‘ und ‚Arbeitslosigkeit‘, je nach dem in welchem Bereich diese Erfahrung gemacht wurde.

5.2.3.1 1. Arbeitsmarkt

Aufgrund des Samplings vor dem axialen Kodieren (Menschen mit einer Lernbehinderung oder leichten geistigen Behinderung und einigen Jahren Arbeitserfahrung), haben vier von fünf Personen Erfahrungen im 1. Arbeitsmarkt gesammelt. Diese Erfahrungen unterscheiden sich in der Quantität und in der persönlichen Bewertung. Während Garten einige und England viele Stellen von kurzer Dauer antraten, ist Mickey seit 9 Jahren im gleichen Betrieb. Die Schilderungen dieser Erfahrungen lassen auf eher nicht zufriedenstellende Arbeitssituationen schliessen. Mickey macht die Erfahrung von instabilen Arbeitsbedingungen, wenig Lohn und in Bezug auf die Anstellungsbedingungen fühlt er sich über's Ohr gehauen: *„Weil am Anfang war ich ziemlich schlecht bezahlt. Und dann habe ich mich beschwert, weil es sechs Jahre waren, die ich dort gearbeitet hatte oder drei, vier ich weiss nicht mehr. Er sagte, also gut, ich erhöhe auf zwei sechs und dann ein Jahr später auf drei sieben. Und nun bin ich auf drei sieben. Und sobald er mich auf drei sieben erhöht hatte, hat er gesagt, Du kostest mich zu viel im Winter ... ich setzte Dich auf wetterbedingte Arbeitslosigkeit“* (Mickey, 42). Diese Unzufriedenheit kommt sicher auch daher, dass sich seine Lebenssituation von denen der anderen unterscheidet: Er bezieht keine IV- Rente und bald hat er familiäre Pflichten.²⁴

Garten und England haben an verschiedenen Arbeitsorten und auch in verschiedenen Berufen gearbeitet. Die Wechsel scheinen aufgrund äusserer intervenierender Faktoren und nicht auf eigenen Wunsch geschehen zu sein. Im Interview sind wenig explizit negative Bewertungen zu lesen. Die Tatsache aber, dass sie keine Anstellung im 1. Arbeitsmarkt (mehr) wünschen, lässt auf ein negatives Erleben dieser Zeit schliessen.

²⁴ Auf den Zusammenhang zwischen der Bedeutung des Lohnes und der Lebenssituation der Person wird in dieser Studie nicht eingegangen, da das Finanzielle wenig zur Sprache kam. Interessant wäre es in einer weiterführenden Studie darauf einzugehen oder auch die Verläufe der erfassten Biographien weiterzuverfolgen und die Veränderung der Bedeutung von „Materieller Teilhabe“ zu untersuchen.

Pascal Notter ist sehr glücklich mit seiner Stelle im 1. Arbeitsmarkt. Seit 1 ½ Jahren arbeitet er dort, ist noch über die Institution angestellt, in der er vorher arbeitete (2. Arbeitsmarkt) und wird von einer Job Coachin begleitet. An der Arbeitsstelle arbeitet er eng mit einem Mitarbeiter zusammen. Mit dieser Begleitung gelingt es ihm, positive Erfahrungen in der Bewältigung der Arbeitsanforderungen zu sammeln. *„Meine Beraterin ... kommt jeden Monat oder alle 6 Wochen hierher und bespricht mit mir, wie es läuft und eben wie ich eigentlich das managen kann, dass ich selbständiger und dass es mir einfacher geht“* (Pascal Notter, 271).

5.2.3.2 2. Arbeitsmarkt

Ausser Mickey haben alle Arbeitserfahrungen im 2. Arbeitsmarkt gesammelt. Die Chance auf eine Arbeitsstelle in einer Institution im 2. Arbeitsmarkt wurde von England, Garten und Pascal Notter gepackt, da dies die bessere Lösung war, als arbeitslos zu werden oder weiterhin einer instabilen Arbeitssituation ausgesetzt zu sein. Allgemein ist zu bemerken, dass die Chance im 2. Arbeitsmarkt in einer Institution angestellt zu werden sehr gross ist: *„Ja, ich musste nicht mal eine Bewerbung schreiben, wir haben einfach geschaut, mit dieser Frau, da in Y“* (Luzia, 217). *„Also das ist dann ziemlich schnell gegangen, als ich den Wunsch geäussert hatte, konnte ich mich eine Woche später dort vorstellen. Und ... bin ich dann dort eingetreten“* (Pascal Notter, 269). Positiv bewertet wird die gute Begleitung: *„Ja also es war ein super Chef, den ich hatte, er hat mich dort auch unterstützt und gefördert und mir auch die Gelegenheit gegeben, mich auch weiter zu entwickeln“* (Pascal Notter, 145) und der wegfallende Stress *„ ... nein Aussenwirtschaft ist eben nichts für mich. ... Es hat mir zu viel Stress“* (England, 335/337).

Unzufriedenheiten werden im Zusammenhang mit einzelnen Aufgaben erwähnt, die z.T. als sinnlos oder unterfordernd wahrgenommen werden: *„ ... weil es einfach mühsam ist, die Flecken rausputzen, das ist wirklich eine Arbeit, die jeder Trottel machen könnte. Da musst du auch nicht studieren, da bist du die ganze Zeit am Schleifen und am Schauen“* (England, 61).

Einerseits wird das gute Arbeitsumfeld erwähnt, andererseits auch die Schwierigkeit, sich zugehörig zu fühlen in dieser Arbeitsgemeinschaft. *„Und das war dann also schon viel schwieriger gewesen, vor allem, eben, weil das Leute waren, die auch eine Behinderung hatten und zum Teil irgendwie eben nicht so arbeitsfreudig gewesen sind“* (Pascal Notter, 106). *„Und eben trotzdem, eigentlich vermisse ich es manchmal doch auch, weil ich war immerhin 7 Jahre dort, es war doch nicht ganz einfach gewesen von dort weg zu gehen, weil es hatte doch viele Leute, die ich eben schon auch gerne gehabt hatte“* (Pascal Notter, 150).

5.2.3.3 Beschäftigungsprogramm

Erfahrungen in einem Beschäftigungsprogramm machte nur Pascal Notter. Er hat dies als leichte Erlösung empfunden, indem er eine Tagesstruktur hatte. Mit Hilfe dieses Beschäftigungsprogramms bekam er die Chance, in dieser Zeit Arbeitserfahrungen im Rahmen von Praktika und Schnupperlehren zu sammeln. Diese Erfahrungen bestärkten seinen Wunsch, im 1. Arbeitsmarkt tätig zu sein. *„Und dann habe ich dann ein Praktikum gemacht in dieser Zeit ... für 4 Monate, da war ich im Altersheim, in C1 ... und von dort an, dann ist ... der Wunsch auch da gewesen, mal wirklich den Schritt in die normale Arbeitswelt zu machen“* (Pascal Notter, 219).

5.2.3.4 Arbeitslosigkeit

Fast alle Personen waren von Arbeitslosigkeit betroffen. Durchwegs empfanden sie dies als negative Erfahrung und möglichst vermeidbare Lebenssituation. Der Wille zu arbeiten, die Bedeutung der Einbindung in eine Tagesstruktur und in einer Gemeinschaft ist gross. Die Teilhabe an der Arbeitsgesellschaft wird als ein bedeutender Faktor empfunden, um seine Identität und soziale Stellung in der Gesellschaft zu wahren. „Das war mehr oder weniger das gleiche wie in ein Loch fallen; du denkst, ää mich mag niemand, ich will nicht gehen, einfach der Anschiss für alles, darum habe ich in dieser Zeit mehr oder wenig im Bett gelegen, ich mochte einfach nicht aufstehen“ (England, 195).

5.2.4 Fazit

Aufgrund der Ergebnissen lassen sich die Hypothesen bestätigen. Die individuellen Wünsche nach Teilhabe lassen sich beim Betrachten der Arbeitserfahrungen nachvollziehen. Luzia hat ausschliesslich Erfahrung an einem Ort im 2. Arbeitsmarkt. Ihre Schilderungen lassen auf eine zufriedene Arbeitssituation schliessen. Sie will nichts verändern, will in diesem Arbeitskontext teilhaben. Mickey hat ausschliesslich Erfahrung an einem Ort im 1. Arbeitsmarkt. Seine Schilderungen lassen auf eine weniger zufriedenstellende Arbeitssituation schliessen. Er möchte Veränderungen bezüglich Lohn und Stabilität, was ihm aber nicht gewährt wird. Es ist anzunehmen, dass es für ihn keine Option ist, im 2. Arbeitsmarkt eine stabile Anstellung zu finden, um zu besseren Arbeitsbedingungen zu kommen. Garten und England möchten aufgrund der negativen Erfahrungen im 1. Arbeitsmarkt nicht mehr dorthin zurück.

Allgemein ist aus diesen Aussagen zu erkennen, dass es für die interviewten Personen sehr schwierig ist, eine Stelle im 1. Arbeitsmarkt zu bekommen, die ihren Bedürfnissen und Wünschen entspricht und ihre persönlichen Voraussetzungen berücksichtigt. An der Art der Wünsche zu erkennen, ist dies aber für eine zufriedene Arbeitssituation zentral.

Der hemmenden Umweltfaktor ‚Arbeitsgesellschaft‘ ist an den Wünschen von Garten und England zu erkennen. Anzunehmen ist, dass diese Wünsche aufgrund negativer Arbeitserfahrung im 1. Arbeitsmarkt entstanden - sie resignierten.

Positive Arbeitserfahrungen zeichnen sich in den analysierten Interviews dadurch aus, dass die individuellen Voraussetzungen dieser Personen berücksichtigt werden. Im 2. Arbeitsmarkt scheint dies eher gewährleistet als im 1. Arbeitsmarkt. Pascal Notter befindet sich in einer sehr zufriedenen Arbeitssituation im 1. Arbeitsmarkt. Er hat enge Begleitung im Arbeitsalltag, die ihm zu positiven Erfahrungen verhilft. Diese enge Begleitung finden Garten, England und Luzia im 2. Arbeitsmarkt. Durch unterstützende Personen sammeln sie positive Arbeitserfahrungen, es können negative Erfahrungen aufgearbeitet, eingeordnet und ins Positive gelenkt werden. Es ist daher davon auszugehen, dass eine wichtige *intervenierende Bedingung* das Vorhandensein von *unterstützenden Personen* ist.

5.3 Kontext und intervenierende Bedingungen: ‚unterstützende Personen‘

Das Verb ‚unterstützen‘ wird im Duden Bedeutungswörterbuch beschrieben mit „(jmdm.) [durch Zuwendung] Beistand, Hilfe gewähren“ (Duden, Bd. 10, 2010, S. 996). Assistieren, aushelfen, beispringen, beistehen, entlasten, fördern, helfen, nachhelfen werden als Synonyme genannt.

Unterstützende Personen im Arbeitsleben einer Person mit Behinderung sind solche, die bei der Stellensuche helfen; Vorgesetzte, welche die Angestellten ihren Möglichkeiten entsprechend fördern; Job Coaches, die im Arbeitsalltag assistieren. – Durch sie kann die Teilhabe am Arbeitsleben gewährt, die Einschränkung der Partizipation vermindert werden.

5.3.1 Hypothese

Menschen mit einer Behinderung sind auf unterstützende Personen angewiesen, um ihren Wünschen bezüglich der Teilhabe am Arbeitsleben näher zu kommen.

5.3.2 Fragestellung

Welche Personen stehen unterstützend zur Verfügung?

Welches sind die Merkmale von unterstützenden Personen?

Welche Personen sind besonders unterstützend für die Erfüllung der Wünsche nach Teilhabe am Arbeitsleben?

5.3.3 Ergebnisse

Alle Aussagen welche mit erlebter oder fehlender Unterstützung in Zusammenhang standen, zählen zu dieser Kategorie. Folgende Codes sind darin enthalten: ‚professionelle Unterstützung‘, ‚unterstützendes Arbeitsumfeld‘, ‚private Unterstützung‘

5.3.3.1 Professionelle Unterstützung

Dieser Code enthält Aussagen über unterstützende Fachpersonen ausserhalb der Arbeitsstelle: der Arzt, die Therapeutin, der Job Coach, der Berufsberater, Beiständin, Lehrpersonen (während der Schulzeit oder Ausbildung) und auch Ämter wie das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV), die Invalidenversicherung (IV).

Die Unterstützung vom RAV und der IV-Berufsberatung nutzen die interviewten Personen als formelles Unterstützungsangebot. Diese Ämter sind richtungsweisend für die Stellenvermittlung und werden in Notsituationen genutzt. Die Einstellung gegenüber dem RAV ist eher negativ bewertet *„dann war ich ziemlich lang arbeitslos, dann bin ich ins RAV gegangen und nachher hat es mich angeschissen im RAV drin zu sein“* (England, 173).

Das Unterstützungsangebot der IV-Berufsberatung wurde von den meisten interviewten Personen genutzt. Auffallend ist, dass über die IV-Berufsberatung sehr schnell eine Stelle in einer Institution im 2. Arbeitsmarkt vermittelt wird: *„Und dann hat eben meine IV-Berufsberaterin meine Beiständin angerufen und gesagt: hier*

in A2 ist so eine geschützte Werkstätte und ein Heim. Sie soll doch dort probieren, ob ich dort hineinkomme“ (Garten, 192).

Die Unterstützung der Lehrpersonen bei der Berufswahl wird als bremsend, störend, aber auch neutral wahrgenommen: *„Ja, dort wollten sie mich nachher aufstufen, weil ich einfach zu stark für die war und der Lehrer liess mich nicht, ... weil er meinte ich würde dort oben unter gehen, darum habe ich nur eine IV-Anlehre gemacht“* (England, 221). *„Und wieso war der Lehrer nicht so wichtig? Hat der eher gestört im ganzen Prozess? ((Zustimmung)) G: Er hatte mehr einfach das Maul drin gehabt“* (Garten, 255/256). Richtungsweisend im positiven Sinn, konnte keine Aussage gefunden werden.

Eine positive Einstellung gegenüber professioneller Unterstützung ist zu erkennen, wenn eine persönliche Beziehung und Vertrauen vorhanden sind. In diesem Zusammenhang werden die Erzieher, die Beiständin oder die Job Coachin erwähnt: *„I: Und die Beraterin, ... wie schätzen Sie die so? P: ... ich mag sie auch sehr, und sie bringt mich eigentlich wirklich auf den richtigen Weg, in das normale Arbeitsleben“* (Pascal Notter, 285). Diese persönliche Unterstützung wird unterschiedlich genutzt: *„Es ist eine ziemlich gute Begleitung. Aber ich habe viel Blödsinn gemacht dort“* (Mickey, 137).

5.3.3.2 Unterstützendes Arbeitsumfeld

Zum unterstützenden Arbeitsumfeld zählen die Personen an der Arbeitsstelle (Vorgesetzte, GruppenleiterInnen, ArbeitskollegInnen).

Das Vertrauen, die emotionale und fachliche Unterstützung im Arbeitsalltag sind wichtige Merkmale von unterstützenden Personen an der Arbeitsstelle. Bezugspersonen, die präsent und hilfsbereit sind oder immer ein offenes Ohr haben (auch für private Angelegenheiten), werden als wichtig bezeichnet. Oftmals sind das Vorgesetzte, zu denen ein guter Draht besteht: *„Eigentlich zum Chef zu ihm habe ich einen besonders guten Draht, wenn ich irgendwie Probleme habe ... oder auch privat, kann ich zu ihm kommen und darüber sprechen, darum ist es für mich eine wichtige Person“* (England, 136).

Über aufmerksame Personen im Arbeitsumfeld eröffnen sich Chancen zur Weiterentwicklung: *„Weil dort habe ich wirklich auch gelernt zu arbeiten, weil der Chef, ... der hat mich auch ab und zu unter Druck gestellt, dass ich wirklich auch lerne, wie das ist im normalen Leben und das ist das, was mich am meisten vorwärts gebracht hat ...“* (Pascal Notter, 221).

Die Intensität der Nutzung von unterstützenden Personen im Arbeitsumfeld ist gross. Wie bei der professionellen Unterstützung, sind auch hier die Beziehung und das Vertrauen zu einzelnen Bezugsperson wichtig. Ein wohlwollendes Arbeitsumfeld gibt ein Gefühl von Sicherheit und Zufriedenheit. Die Aussagen von Mickey verdeutlichen dies im Positiven wie auch im Negativen: *„Es ist wirklich eine Familie eigentlich. Auch wenn wir uns am Wochenende nicht sehen ... Aber sonst die Woche über sprechen wir über alles, haben es lustig, trinken ein paar Biere. ... Wenn es nur den Chef hätte, wäre ich schon lange gegangen“* (Mickey, 89-91)

5.3.3.3 Private Unterstützung

Private unterstützende Personen sind nicht professionelle Personen aus dem privaten Bekanntenkreis (Eltern, Geschwister, Verwandte, Bekannte).

Die private Unterstützung ist bei allen vorhanden, unterscheidet sich aber in der Intensität der Nutzung. Pascal Notter sagt kaum etwas dazu, wohingegen für Mickey die private Unterstützung die präsenteste und verlässlichste ist: *„Sie haben gesagt, dass Ihre Eltern stolz auf Sie sind. Unterstützen sie Sie noch? Im Alltag? Finanziell? M: Ja. Die ganze Zeit. Sie sind immer da“ (Mickey, 216/217).*

Private Unterstützung ist v.a. im emotionalen Bereich wichtig und teilweise auch um über Beziehungen eine Stelle zu bekommen: *„Der Bruder hat mich eben ein bisschen raufgelupft und gesagt komm mach doch etwas, du kannst doch nicht immer im Bett liegen und nichts tun. Er hat mich dann sozusagen zur Arbeitsstelle mitgenommen“ (England, 197).*

Allerdings ist eine gute, in eine positive Richtung weisende Unterstützung von den Fähigkeiten und Möglichkeiten dieser Personen abhängig: *„Und ihre Eltern ...? P: Ja sie waren teilweise auch überfordert“ (Pascal Notter, 214/215).*

5.3.4 Fazit

Unterstützende Personen sind wichtig für die Berufsbiographie von Menschen mit einer Behinderung. Dabei ist die vertrauensvolle Beziehung zur unterstützenden Person von besonderer Bedeutung. Vertrauensvolle Beziehungen knüpfen die Interviewten in allen drei Bereichen. Mickey findet diese v.a. in seinem privaten Umfeld, Pascal Notter und Garten bei einer professionellen Person (Job Coachin, Beiständin) und Luzia und England bei einer vorgesetzten Person am Arbeitsort. Dieses Bild hat wohl auch mit den verschiedenen Arten der Anstellungen und der Lebenssituationen dieser Personen zu tun. Alle ausser Mickey sind im geschützten Bereich tätig. Dort ist eher ein unterstützendes Arbeitsumfeld anzutreffen, als im 1. Arbeitsmarkt. Mickey ist ohne professionelle Unterstützung in einem profitorientierten Unternehmen tätig. Er findet wenig wohlwollende Unterstützung von Seiten seines Chefs vor. Die Familie bietet in seiner Situation die zuverlässigste Unterstützung.

Während das Vertrauen bei der privaten Unterstützung grundsätzlich vorhanden ist, muss das Vertrauen in die professionell unterstützende Person erst wachsen. Zudem kann eine vertrauensvolle Beziehung erst entstehen, wenn sie von einer gewissen Dauer und Verbindlichkeit geprägt ist. Im Idealfall besteht diese Beziehung auch in Übergangssituationen, wie es das Beispiel von Garten zeigt. Seit ihrer Ausbildungszeit (seit mehr als 10 Jahren) hat sie die gleiche Beiständin, die sie zudem selber gewählt hat. Diese ist ihr beim Übergang ins Berufsleben, bei Stellenwechsel oder auch in Lebenskrisen beratend, tatkräftig oder assistierend zur Seite gestanden. Das Knowhow über die beruflichen Möglichkeiten und die besonderen Bedürfnissen der Menschen mit Behinderung sind die Vorteile einer professionell unterstützenden Person. Eine verbindliche, beständige, vertrauensvolle und persönliche Beziehung zu einer professionell unterstützenden Person wäre wohl die ideale Unterstützung.

Auffallend ist, dass positive Arbeitssituationen vom Wohlwollen einzelner sozial engagierter Menschen abhängig sind. Pascal Notter kann in der jetzigen Arbeitssituation auf die Unterstützung seines Chefs zählen, Garten auf die Hilfe ihrer Beiständin. Es stellt sich die Frage, was geschieht, wenn diese Personen ihre Unterstützung nicht mehr leisten können. Daher ist es wichtig für Menschen mit einer Behinderung über ein Netz von unterstützenden Personen zu verfügen und institutionalisierte Unterstützungsangebote zu kennen,

so dass sie selbstbestimmt ihre unterstützende Personen wählen können und den Handlungsspielraum haben, in unterschiedlichen Situationen die geeignete Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

Dieser Aspekt leitet über zu den *Handlungs- und Interaktionsstrategien* der betroffenen Personen. Was tun sie, damit sie ihren Wünschen bezüglich der Teilhabe am Arbeitsleben näher kommen?

5.4 Handlungs- und Interaktionsstrategien: ‚Teilhabe wollen‘

Während der Wunsch ein Begehren ist, das mehr erhofft als durch eigene Anstrengung zu erreichen versucht wird (siehe Kapitel 5.1), ist das *Wollen* nach der Definition des Brockhaus' Psychologie (2001) „das bewusste Anstreben eines Handlungsziels“ (S. 690). Erwähnt werden dabei drei Sichtweisen, welche für das Verständnis dieser Kategorie relevant sind:

Aus philosophischer Perspektive ist das Wollen „das in Handlungen mündende Umsetzen von Vorstellungen“ (ebd.) und hebt sich von den Bereichen des Erkennens (Kognition) und Fühlens (Emotion) ab.

Gilt in der Psychologie grundsätzlich die Motivation als Antrieb zum Handeln, unterscheidet die Persönlichkeitspsychologie das Wollen von der Motivation. Das Wollen ist durch einen höheren Grad an Personalität und Freiheit gekennzeichnet, wohingegen die Motivation stärker durch biologische Triebe beeinflusst wird.

In der Motivationspsychologie wird zwischen Motivation und Volition unterschieden. Die Volition kennzeichnet sich durch „eine stärkere persönlichkeitspezifische Kontrolle des Handelns durch das Bewusstsein und eine planende Intentionalität“ (ebd). So ist diese verknüpft mit 3 charakteristischen Merkmalen, wobei für die Kategorie ‚Teilhabe wollen‘ das erste und dritte Merkmal von besonderer Bedeutung ist:

- „ein bewusstes, selbstbestimmtes Handeln mit Wahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Handlungszielen und entsprechenden Entscheidungen.
- Die geistige Vornahme ... führt dazu, dass angesichts konkurrierender Ziele und Ablenkungen ein einmal gesetztes Ziel nicht aus dem Auge verloren wird.
- Und schliesslich beinhaltet die Volition die Planung von Handlungsschritten.“

(vgl. Brockhaus Psychologie, 2001, S. 690).

5.4.1 Hypothese

Wünsche nach Teilhabe am Arbeitsleben bestehen. Es sind persönliche und individuelle Vorstellungen, die auf individuelle Art und in unterschiedlicher Intensität umgesetzt werden *wollen*.

5.4.2 Fragestellung

Mit welchen *Handlungs- und Interaktionsstrategien* setzen die AbsolventInnen einer IV-Anlehre ihre Vorstellungen um?

5.4.3 Ergebnisse

Zu dieser Kategorie werden alle Aussagen gezählt, die im Zusammenhang mit Handlungen, Tätigkeiten und Unternehmungen der interviewten Personen zur Erfüllung ihres Wunsches stehen. Diese Handlungen können aktiv sein (eigene Ideen entwickeln, Hilfe suchen) oder passiv entstehen (Ideen übernehmen, Hilfe annehmen). Folgende Codes sind in dieser Kategorie enthalten: ‚Persönlich‘, ‚Privates Umfeld‘, ‚Betrieb‘, ‚Fachstelle/Fachperson/Amt‘.

5.4.3.1 *Persönlich*

Mit dem Code ‚Persönlich‘ sind Aussagen bezeichnet, die darauf hindeuten, dass sich die interviewte Person mit sich selber auseinandersetzt. Beispielsweise ändert sie ihr Verhalten, entscheidet sich anders oder fügt sich.

Innerhalb des bekannten Umfeldes übernehmen die Personen Eigenverantwortung und packen Chancen, um sich weiterzuentwickeln. Pascal Notter geht konstruktiv mit seinen Schwächen um. Er stellt sich Merkhilfen in einem Ordner zusammen, so dass er selbständiger arbeiten kann: „ ... *ich habe mir dann das alles aufgezeichnet und mit dem PC bearbeitet. Und jetzt habe ich ... zu jedem Anlass ... eine Foto gemacht und eine Zeichnung ...*“ (Pascal Notter, 10). Garten findet Argumente, warum es sinnvoll für sie ist, im Winter zwei Monate im Textilatelier zu arbeiten (statt in der Werkstatt, in der sie sich nicht wohl fühlt): „... *dass ich auch Auskunft geben kann, [wie sie es gemacht haben] wenn ich mit ihr auf dem Markt bin*“ (Garten, 338). Mickey gelangt an einen Punkt, an dem er merkt, dass er sich ändern muss: „*Ich hatte genug. Ich habe mich viel mit den Vorgesetzten gestritten. Ich machte irgendetwas. Und dann habe ich entschieden, mich daran zu machen. Und jetzt streiten sich die Vorgesetzten fast darum mich zu haben, weil ich schnell arbeite und gut. Ich stelle keine Fragen, ich mache*“ (Mickey, 174).

Nicht immer können sich die Personen selber helfen oder die Konsequenzen abschätzen, die daraus folgen: „*Ich wollte eigentlich alles selber machen, darum bin ich in ein Loch gefallen*“ (England, 187). Das Weglaufen aus der Situation wird als die einzige Möglichkeit gesehen, der Schwierigkeit zu entkommen: „*Ich wollte an einen Ort, wo ich meine Ruhe hatte*“ (Garten, 136; Aufgrund des Todes einer für sie wichtigen Person, wollte sie die Stelle kündigen). Das Weglaufen aus der Situation ist wohl eine instinktive Reaktion. An die schwierige Situation reflektiert heranzugehen, erfordert einen intellektuellen Aufwand, der in unterschiedlicher Selbständigkeit geleistet werden kann. In schwierigen Situationen sind Menschen mit einer Behinderung auf aufmerksame Personen angewiesen, welche sie in der Suche nach einer sinnvollen Lösung begleiten.

Die Personen wirken flexibel und arrangieren sich. Auffallend ist aber auch, dass sie sich schnell zufrieden geben mit einer Lösung, nicht grosse Ansprüche haben und wenig einfordern. „*Und da war ich eigentlich gerade froh, dass ich wieder etwas hatte*“ (Garten, 194). Dieses Phänomen kann in einen direkten Zusammenhang mit den Lebens- und Arbeitserfahrungen gebracht werden. Ihnen ist bewusst, dass ihre Möglichkeiten innerhalb unserer leistungsorientierten Gesellschaft begrenzt sind.

5.4.3.2 Privates Umfeld

Aussagen, die Interaktionen im privaten Umfeld beinhalten (den Vater fragen, die Hilfe des Bruders annehmen, ...), sind mit dem Kode ‚privates Umfeld‘ bezeichnet.

Die Interaktionen mit dem privaten Umfeld, weisen eher einen passiven Charakter auf. Ideen werden übernommen: *„Und da hat meine Mutter gesagt, frag doch sie, ob sie eigentlich [deine Beiständin sein] würde Und dann habe ich mit ihr Kontakt aufgenommen. Und dann bin ich mit meiner Mutter vorbei [gegangen]“* (Garten, 146).

Auch Hilfe zur Stellensuche wird gerne angenommen: *„Gut, ich habe auch kleine Hilfen gehabt. Mein Grossonkel hat gemacht, dass mein jetziger Chef mich anstellt. Und vorher auch, das war ein Kollege aus dem Heim, der etwas gestossen hat mich anzustellen. Ich hatte auch ziemlich Glück im Zusammenhang mit Kollegen und meiner Familie“* (Mickey, 156).

Das Vertrauen in die nahen Bezugspersonen, die ‚Nestwärme‘ ist spürbar. Von privaten Bezugspersonen lassen sie sich gerne leiten und in der Bewältigung der Anforderungen im täglichen Leben unterstützen.

5.4.3.3 Betrieb

Aussagen über Interaktionen mit Personen aus dem Betrieb (sich wehren gegenüber Mitarbeitern, den Chef fragen, sich bewerben, ...) sind mit dem Kode ‚Betrieb‘ bezeichnet.

Die Personen handeln aktiv und von sich aus, in dem sie bei unbeliebten Tätigkeiten reklamieren, Ideen mitteilen, Wünsche formulieren oder auch Forderungen stellen: *„Weil am Anfang war ich ziemlich schlecht bezahlt. Und dann habe ich mich beschwert“* (Mickey, 42). Oftmals sind die Vorgesetzten die erste Anlaufstelle: *„I: Hat er [der Chef] gewusst von Ihrem Wunsch, dass Sie in die freie Wirtschaft wollten? P: Ja Ja, das hat er gewusst, weil ich habe das eigentlich von Anfang an ... angetönt, dass das mein Ziel ist“* (Pascal Notter, 146/147). Aber auch das Arbeitsumfeld spielt eine wichtige Rolle bei der Bewältigung von Aufgaben im Arbeitsalltag, in dem *„... dass man fragen kann“* (Luzia, 61).

Die Vorgesetzten werden oft als Autoritätspersonen bei Entscheiden angesehen. Aussagen über aktive Auflehnung (z.B. sich an eine andere Person wenden) wurden keine gefunden: *„Ja. Und nachher hat eben der Kanton wieder gesagt, sie wollen mir den Vertrag nicht verlängern. I: Der Kanton sagt das? ((Zustimmung)) G: und der Heimleiter und der Chef der Gärtnerei konnten so lange probieren, wie sie wollten. I: Also die wollten Sie eigentlich behalten? ((Zustimmung)) G: Aber der Kanton hat gesagt. I: Aber wieso denn? Wissen Sie das? G: Ich weiss es eigentlich nicht wieso.“* (Garten, 182-188).

Konkret erlebte und bekannte Situationen wirken sich auf die Entscheidungsfähigkeit der Person aus: *„Also, ich war eben einmal noch an einen anderen Ort gegangen, eine Zeit lang, ... und konnte mich nicht richtig entscheiden, wo ich hin will, ich war zweimal dort und am Schluss musste ich sagen, nein ich komme lieber wieder hier her, weil es war mir doch dann zu chaotisch, hier ist es einfach geregelter, finde ich, anders, mehr Platz“* (Luzia, 42).

Im Gegensatz dazu werden Handlungen unkonkreter und passiver, je unbekannter die Situation ist: *„Ich überlegte an einen ruhigeren Ort zu gehen. In eine Gemeinde, wo mehr Rücksicht genommen wird. Aber sonst habe ich nicht entschieden zu wechseln“* (Mickey, 162).

Die Schwierigkeit in unserem System wahrgenommen zu werden, wird anhand Pascal Notters Aussagen deutlich: „... *Ich konnte kein Zeugnis und nichts vorweisen, dass ich irgendwo mit arbeiten beginnen konnte*“ (Pascal Notter, 213). „... *das Problem ist, mit ‚Kleingerätewart‘ hat überhaupt niemand was anfangen können, das ist ein Beruf, den es in der geschützten Werkstatt gibt und sonst nirgendwo. Da haben teils Leute gefragt, was das überhaupt ist ...*“ (ebd. 237).

Die Chance wahrgenommen zu werden, besteht im 2. Arbeitsmarkt eher: „*Ich habe so gern Tiere. Und die Vorgängerin, die das gemacht hat, hat mich eben einmal gesehen. Dass ich bei diesen Eseln war. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich eigentlich Lust habe zu helfen. Sie würde noch Leute suchen, die ihr helfen die Esel zu führen. Und dann habe ich gesagt: Ja, kein Problem. Ja, ich bin eigentlich dabei*“ (Garten, 68).

5.4.3.4 Fachstelle/Fachperson/Amt

Dieser Kode beinhaltet Aussagen, über Interaktionen mit Fachstellen oder Fachpersonen (auf die IV-Berufsberaterin zugehen, die Beiständin fragen, sich vom Job Coach helfen lassen, ...).

Um auf dieser Ebene selbständig Unterstützung in Anspruch zu nehmen, braucht es Wissen über die verschiedenen Unterstützungsangebote. Dieses Wissen ist bei den interviewten Personen teilweise vorhanden. Die IV, IV-Berufsberatung, das RAV sind bekannt: „*Und dann muss man mit der IV sehen, ob ich eine Umschulung machen kann*“ (Mickey, 113). Die Interviewten wissen auch, wie sie zu erreichen sind auch: „*Das muss ich meinen Arzt fragen, ob meine Entschuldigung von der IV akzeptiert wird und sie zahlt*“ (Mickey, 105). Oftmals braucht es aber eine weitere unterstützende Person, um an das richtige Amt oder die Fachstelle zu gelangen. Sonst macht sich Hilflosigkeit breit: „*Also mehr Hilfe hätte ich erwartet, als es darum ging eine Stelle zu finden in der offenen Wirtschaft. Dort wurde ich dann wirklich alleine gelassen. Das war mir dann gar keine Hilfe gewesen, als mir einfach gesagt wurde, an einem PC zu sitzen und ein bisschen, irgendwo zu schauen, wo etwas ist*“ (Pascal Notter, 213). Der persönliche Bezug zu Fachpersonen lässt selbständiges Handeln zu. Erwähnt werden in diesem Zusammenhang v.a. die Job Coachin und die Beiständin: „... *dann ist aber das schönere Wetter gekommen und da habe ich meiner Beiständin gesagt, dass ich gern wieder auf meinem Beruf arbeiten möchte*“ (Garten, 180).

5.4.4 Fazit

Bekannte, vertraute und übersichtliche Situationen lassen selbständiges und selbstbestimmtes Handeln zu. So sind die interviewten Personen fähig ihre Vorstellungen und Wünsche zu verwirklichen. Gegenüber Bezugspersonen werden Wünsche oder Unzufriedenheiten kommuniziert. In der sicheren Umgebung des Arbeitsplatzes entsteht Raum, eigene Ideen bezüglich der Arbeitsaufgaben zu entwickeln und sich Ziele zu setzen.

Die interviewten Personen stossen an die Grenzen ihrer Handlungsfähigkeit, wenn sie das vertraute Umfeld verlassen. Eigentlich ein übliches Phänomen, das auch Menschen ohne Behinderung betrifft. Allerdings stehen Menschen mit einer Behinderung vor einer grösseren Herausforderung, denn ihre Bedürfnisse weichen von der Norm ab. Die spezifischen Angebote und Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung stehen, sind allgemein weniger bekannt, als jene, die sich für die Norm ergeben. Für Menschen mit einer Lern- und/oder Leistungsbeeinträchtigung ist es ohnehin eine Herausforderung, die Übersicht über die Abläufe in

unserer komplexen Gesellschaft zu behalten. Dies schränkt das selbstbestimmte, selbständige und zielstrebige Handeln der Betroffenen (und ihrer Angehörigen) ein. Sie sind schneller auf Unterstützung angewiesen.

Mit welcher Intensität sich das *Wollen* – das bewusste, selbstbestimmte Handeln in Bezug auf die Wunscherfüllung – zeigt, ist abhängig von folgenden Voraussetzungen:

- Persönlicher Informationsstand: berufliche Möglichkeiten und Unterstützungsangebote kennen; wissen, wie sie in Anspruch genommen werden können
- Selbstreflexion: die eigenen Bedürfnisse wahrnehmen, Ziele setzen, sich einordnen können, den eigenen Unterstützungsbedarf kennen, flexibel sein
- Selbstvertrauen: Wünsche und Bedürfnisse mitteilen, dafür einstehen; Fähigkeiten vorweisen (wichtig ist daher, über eine anerkannte Berufsbezeichnung zu verfügen); mitreden, auswählen (von Unterstützungsangeboten, Personen, Möglichkeiten)

5.5 Konsequenz: ‚Identifikation mit der eigenen beruflichen Tätigkeit‘

Die Beziehungen unter den vorher genannten Kategorien (vgl. Kodierparadigma) führen zur *Konsequenz* der Identifikation mit (oder im negativen Fall der Entfremdung von) der eigenen beruflichen Tätigkeit.

Die Identifikation mit einer Gruppe schafft ein Gefühl der Zugehörigkeit. Sich Zugehörig zu fühlen ist ein elementares Bedürfnis des Menschen. Die Identifikation mit der eigenen beruflichen Tätigkeit ist demnach ein wesentliches Merkmal von Teilhabe am Arbeitsleben (vgl. van Dick, 2013).

5.5.1 Hypothese

Gehen die individuellen Wünsche nach Teilhabe in Erfüllung, zeigt sich die Identifikation mit der eigenen beruflichen Tätigkeit in Form von Zufriedenheit, Wohlbefinden, Sicherheitsgefühl, Wertschätzung und Arbeitsmotivation. Gehen die Wünsche nach Teilhabe nicht in Erfüllung, kommt es zur Entfremdung. Dies zeigt sich in Form von Unzufriedenheit, wenig Arbeitsmotivation, keine eigene Wertschätzung, kein Vertrauen in die Arbeitsgemeinschaft und dem Wunsch nach Veränderung.

5.5.2 Fragestellung

Wie weit identifizieren sich die Personen mit der eigenen beruflichen Tätigkeit? Welche Merkmale führen zur Identifikation, resp. Entfremdung mit der eigenen beruflichen Tätigkeit?

5.5.3 Ergebnisse

Die Identifikation mit der eigenen beruflichen Tätigkeit kann sich auf verschiedene Ebenen dieses Lebensbereiches beziehen. So sind folgende Codes in dieser Kategorie enthalten: ‚Aufgabenbereich‘, ‚Arbeitsgemeinschaft‘, ‚Beruf‘, ‚Arbeitsplatz‘. Es sind Äusserungen, die in Zusammenhang mit Emotionen in Bezug auf die berufliche Tätigkeit stehen (z.B. Stolz, Freude, Frust, (Un-)Zufriedenheit). Auch wird auf die Formulierungen der Personen geachtet: sprechen sie von ‚wir‘, lässt dies auf ein Gefühl der Zugehörigkeit schliessen.

5.5.3.1 Aufgabenbereich

Mit diesem Kode sind Aussagen bezeichnet, die in Zusammenhang mit Emotionen in Bezug auf die Tätigkeiten im Arbeitsalltag stehen. Zeigt sich ein gewisser Stolz beim Erzählen über die Tätigkeiten? Steht die Person zu ihrer Tätigkeit (Wertschätzung)?

Die interviewten Personen identifizieren sich mehrheitlich mit ihrem Aufgabenbereich. Sie sind motiviert ihre Aufträge richtig und pflichtbewusst auszuführen. *„Und das ist uns auch ein Anliegen, dass wir das nicht gross auf die Seite schieben und warten, sondern dass wir das ihnen auch grad machen. Weil sie haben auch viel Geld bezahlt, damit sie hier leben können, da bieten wir ihnen auch ein wenig was“* (Pascal Notter, 79).

Zu erkennen ist das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, in dem sie selbstbewusst von ihren Tätigkeiten erzählen. Sie erwähnen auch, wo sie allenfalls Hilfe brauchen oder wo ihren besonderen Bedürfnissen Rechnung getragen werden muss. *„Also sie haben ja gewusst, ... dass wir etwas schwächer sind, aber ... ich habe immer gutes Lob bekommen. ... Ich bin eben eine die recht zügig arbeitet ...“* (Luzia, 213).

Herausfordernde aber nicht überfordernde, sinnvolle und nicht sinnlose Aufgaben sind ausschlaggebend für die Arbeitsmotivation, die eigene Wertschätzung und das Wohlbefinden bezogen auf die Tätigkeiten. Ist dies nicht der Fall, entfremdet sich die Person von ihrem Aufgabenbereich, wie das Beispiel von England (zu Zeiten seiner Ausbildung) zeigt: *„... [Ich hätte gewünscht] dass ich einfach mehr mit Maschinen zu tun [gehabt hätte], wie ein richtiger Schreiner das auch macht, statt irgendwie so Zeugs zusammenbasteln wo unterforderte Leute sind“* (England, 248). Und im Gegensatz dazu ein positives Beispiel: *„Ja, doch, es hat mir eigentlich schon noch gefallen, man ist manchmal noch ein wenig mehr unter Druck gewesen, weil die Kunden hatten ja auch einen Zeitpunkt gewählt, wann sie diese Arbeit gerne fertig gehabt hätten und ja, je nach dem haben wir jeweils schon noch Gas geben müssen, dass wir die Lieferungszeiten einhalten konnten, also pünktlich konnten, ja“* (Pascal Notter, 199).

Die Wichtigkeit der Selbstwirksamkeit in Bezug auf die Identifikation mit den Tätigkeiten zeigt sich bei der folgenden Aussage: *„Du kannst auch selber viele Ideen bringen. Das finde ich da auch gut. Es ist nicht vorgeschrieben mache das, mache das, mache das“* (Luzia, 82). Und am Beispiel von Garten in dem das Bedürfnis nach Selbständigkeit und Unabhängigkeit deutlich wird: *„Und die Werkstatt [keine Identifikation], da hat man einen Auftrag, den man machen muss. Und da muss man eigentlich dran sein. Und wenn ich draussen bin, da habe ich meine Arbeit, die ich eigentlich einteilen kann“* (Garten, 78).

5.5.3.2 Arbeitsgemeinschaft

Aussagen, die in Zusammenhang mit Emotionen bezüglich der Arbeitsgemeinschaft stehen, erhalten diesen Kode. Fühlen sich die Personen zugehörig, wohl und sicher in dieser Gemeinschaft?

Wichtig für das Wohlbefinden und das Gefühl von Zugehörigkeit ist die Beziehung zu den Vorgesetzten. Sie sollen präsent sein, ein offenes Ohr für verschiedenste Anliegen und einen freundlichen Umgangston haben. Das Gegenteil führt zu Unwohlsein und Entfremdung: *„Er hat keinen Anstand. Er ist immer genervt. Er spricht nie ruhig. Es ist schrecklich. Deshalb wollte ich dort auch weg“* (Mickey, 22).

Die Wertschätzung der Vorgesetzten wird durch die angemessene Förderung, die Gewährung der Selbstwirksamkeit und das Eröffnen von Chancen wahrgenommen, wie in den folgenden zwei Aussagen zu erkennen ist: „... es war ein super Chef, er hat mich dort auch unterstützt und gefördert und mir auch Gelegenheit gegeben mich weiterzuentwickeln“ (Pascal Notter, 145). „Man kann mit ihm [dem Chef] mitarbeiten. Besser reden. Und wenn du irgendwie ein Problem hast, so kannst du zuerst mit dieser Person selber schauen, ob du es selber auflösen kannst. Und wenn es nicht geht, dann kannst du eigentlich zu ihm und dann redet er mit uns“ (Garten, 156).

Das Vertrauen zur vorgesetzten Person und zu den ArbeitskollegInnen ist bedeutsam, es gibt das Gefühl von Sicherheit: „Jetzt habe ich dann mit M [ein Mitarbeitergespräch]. Ich möchte gern eigentlich wissen, wie ich dran bin, und wie ich arbeite“ (Garten, 104). „Ja, also ich schätze, dass ich viele, also wirklich, seit ich hierhergekommen bin, sehr gute Arbeitskollegen habe, die ich jederzeit auch fragen kann, ob sie mir dabei helfen und mich auch unterstützen“ (Pascal Notter, 55).

Ein sehr wesentliches Merkmal für die Identifikation mit der Arbeitsgemeinschaft ist das Gefühl der Zugehörigkeit auch bei informellen Kontakten: „Und wir haben es eigentlich auch sehr lustig untereinander, auch jeweils in der Znüni-Pause lachen wir viel. Ja es ist wirklich eigentlich ein sehr angenehmes Umfeld“ (Pascal Notter, 77). „Wir vertrauen uns alle an eigentlich. Wir haben nicht speziell einen Chef oder einen Lehrling. Wir reden oft alle zusammen sogar von Problemen. Wir sprechen sogar über Sex. Es ist wirklich eine Familie eigentlich“ (Mickey, 89). Die interviewten Personen sind alle in einer Arbeitsgemeinschaft, in der sie sich mehr oder weniger wohl und zugehörig fühlen. Die einen fühlen sich voll und ganz wohl und andere suchen sich die Personen aus.

Die Unterteilung der Gesellschaft in die Gruppe der ‚Normalen‘ und ‚Behinderten‘, wie sie aktuell in unserer Gesellschaft vorhanden ist, wird auch von den interviewten Personen gemacht. Sich mit der einen oder anderen Gruppe zu identifizieren, ist ein Prozess: „Ich war [zu Beginn] nervös, ää wie es so ist, wenn man neu an eine Arbeitsstelle kommt, ... man weiss nicht was machen, man weiss nicht wie mit den Leuten hier umgehen, weil es sind ja, wie sie schon gesehen haben, viele Behinderte hier ... es war einfach ein komisches Gefühl“ (England, 201).

Durch die Erfahrung, gelingt die Identifikation oder aber auch nicht, wie zwei gegensätzliche Beispiele zeigen: „Mir [gefällt es] eigentlich gut, also auch wegen den Leuten und so, es ist tiptop vom Klima her“ (England, 51). „Und das war dann also schon viel schwieriger gewesen, vor allem, eben, weil das Leute waren, die auch eine Behinderung hatten und zum Teil irgendwie eben nicht so arbeitsfreudig gewesen sind“ (Pascal Notter, 106).

5.5.3.3 Arbeitsplatz

Die Identifikation mit dem Arbeitsplatz ist daran zu erkennen, ob eine Person zufrieden ist mit ihrer Position an der Arbeitsstelle, mit den Rahmenbedingungen (Anstellungsbedingungen, Lohn) und ob sie gerne für diesen Betrieb arbeitet. Solche Aussagen sind mit dem Code ‚Arbeitsplatz‘ bezeichnet.

Pascal Notter erzählt sehr positiv von seiner jetzigen Arbeitsstelle (im 1. Arbeitsmarkt) und negativ von der letzten Anstellung (im 2. Arbeitsmarkt). Seine Hauptmotivation ist, das Niveau der Stelle zu behalten, dies lässt auf eine starke Identifikation mit dem Arbeitsplatz im 1. Arbeitsmarkt schliessen. Er fühlt sich dort

zugehörig: „Weil seit ich hier gekommen bin, da haben mir Viele gesagt, da habe ich so einen gewaltigen Schritt gemacht und auch bin ich selbständiger geworden“ (Pascal Notter, 93).

Unfair empfundene, instabile Arbeitsbedingungen, wie sie Mickey erlebt, führen zur Entfremdung. Er fühlt sich unter diesen Arbeitsbedingungen nicht gleichberechtigt, nicht zugehörig. Der Wunsch nach Veränderung (eine neue Berufsrichtung, ein anderer Betrieb) wächst.

Garten und England identifizieren sich mit der Institution im 2. Arbeitsmarkt. Zu erkennen ist dies am Wohlbefinden an ihrer jetzigen Arbeitsstelle. Sie möchten beide nicht in den 1. Arbeitsmarkt zurück. Am geschützten Arbeitsplatz gewinnen sie an Selbstwirksamkeit. Sie entwickeln Ideen, wie sie innerhalb der Institution ihre Arbeit attraktiv gestalten und verändern können. Der Arbeitsplatz und die Institution sind vertraut, sie haben dort ihren Platz und bringen sich ein.

5.5.3.4 Beruf

Mit dem Kode ‚Beruf‘ sind Aussagen bezogen auf den Beruf bezeichnet: Berufsstolz oder Gleichgültigkeit, persönlicher Stellenwert dieses Berufes).

Eine besonders starke Identifikation mit dem Beruf ist bei den interviewten Personen nicht zu erkennen. Sie erwähnen lediglich Interessensbereiche (z.B. Metall, technisches Interesse, im Freien arbeiten). Es lässt sich feststellen, dass sich die Berufswahl oft eher zufällig ergeben hat: „... sie machten Noten und ich hatte nicht allzu gute Noten bei den anderen. Landschaftsgärtner war die beste Note“ (Mickey, 125). Oder der Berufswunsch hat sich aufgrund fehlender Möglichkeiten rasch modifiziert: „Und dann habe ich mich für Y2 entschieden [Hauswirtschaftsanlehre], weil es gibt eben nicht so viele Möglichkeiten nach der Ausbildung als Tierpflegerin“ (Luzia, 122).

Pascal Notter vermisst eine allgemein anerkannte Berufsbezeichnung, resp. eine Zeugnis, das er vorweisen kann: „Also ich habe dann schon einen Ausweis bekommen, also einen Anlehre-Ausweis, aber das Problem ist, mit ‚Kleingerätewart‘ hat überhaupt niemand was anfangen können, das ist ein Beruf, den es in der geschützten Werkstatt gibt und sonst nirgendwo“ (Pascal Notter, 237). Möglicherweise ist aus diesem Grund keine Starke Identifikation mit dem Beruf möglich.

5.5.4 Fazit

Merkmale der Identifikation mit der eigenen beruflichen Tätigkeit sind

- Eine wertschätzende, vertraute Arbeitsgemeinschaft, in der man sich wohl und sicher fühlt.
- Sinnvolle und herausfordernde Tätigkeiten, bei denen Selbstwirksamkeit erlebt wird.
- Faire Arbeitsbedingungen (gerechte Entlohnung, sichere Anstellung).
- Berufsbezeichnung

Die Identifikation mit der beruflichen Tätigkeit entsteht v.a. aus den Wechselwirkungen zwischen der Identifikation mit dem Aufgabenbereich, der Arbeitsgemeinschaft und dem Arbeitsplatz. Die Identifikation mit dem Beruf hat sich als weniger bedeutsam herausgestellt.

Die interviewten Personen identifizieren sich zu einem grossen Teil mit ihrer Arbeit. Wobei die Identifikation mit der eigenen beruflichen Tätigkeit nicht auf allen Ebenen vorhanden ist. Dies ist allerdings auch nichts Besonderes dieser Fallgruppenauswahl, sondern gehört zur Arbeit, resp. zum Leben: 100% Zufriedenheit gibt es nicht.

Es ist individuell verschieden auf welcher Ebene die Identifikation besonders bedeutsam ist. So identifiziert sich Mickey zum Beispiel mit seinem Aufgabenbereich und der Arbeitsgemeinschaft (allerdings nur mit den Arbeitskollegen, nicht mit dem Vorgesetzten). Während Pascal Notter sich stark mit dem Arbeitsplatz im 1. Arbeitsmarkt identifiziert und weniger mit dem Aufgabenbereich.

Bei allen interviewten Personen ist jedoch zu erkennen, dass die Identifikation mit der Arbeitsgemeinschaft sehr wichtig ist. Eine vertraute, wertschätzende Gemeinschaft führt zu Wohlbefinden, einem Sicherheits- und Zugehörigkeitsgefühl. Dies wirkt sich auf die Arbeitsmotivation aus. Unbeliebte, aber als sinnvoll empfundene Tätigkeiten, lassen sich in einer Gemeinschaft, mit der man sich identifiziert, leichter erledigen, als in einer Gemeinschaft, in der man sich fremd fühlt. Dabei ist eine gute, vertrauensvolle und wertschätzende Beziehung zu den Vorgesetzten die Basis für die Identifikation mit der Arbeitsgemeinschaft.

Die Identifikation mit der eigenen beruflichen Tätigkeit ist ein Prozess. Mit zunehmender Arbeitserfahrung und der persönlichen Auseinandersetzung mit diesen Erfahrungen (Erfolgen, Misserfolgen, Enttäuschungen, Chancen), modifizieren sich die Wünsche nach Teilhabe.

Identifikation entwickelt sich dort, wo Teilhabe erlebt wird. Dort, wo man sich zugehörig, wohl und sicher fühlt. Dort, wo man sich als ein volles und wirksames Mitglied der Gemeinschaft erlebt und so akzeptiert wird, wie man ist.

Die Identifikation mit der eigenen beruflichen Tätigkeit führt dazu, dass man im Arbeitsleben seinen Platz findet und ein ausgewogenes Verhältnis zu der eigenen Arbeit hat. Wie Pascal Notter auf die Frage was ist Arbeit sehr schön beschreibt:

„ ... Es ist eine gewisse Verantwortung, die man tragen muss und ja, es ist etwas, das man einfach machen muss, obwohl dass es einem manchmal halt irgendwie nicht so danach ist ... aber grundsätzlich, irgendwie macht man das ja eigentlich auch mit Freude“ (Pascal Notter, 63).

6 Reflexion

Die Diskussion der Ergebnisse erfolgt, indem dass die interviewten Personen in zwei Typen aufgeteilt werden. Diese 2 Typen kristallisierten sich in der Phase des selektiven Kodierens heraus, als die Beziehungen der Kategorien untereinander, wie sie im Kodierparadigma dargestellt sind, anhand der Daten validiert wurden. Im Anschluss an die Diskussion der Ergebnisse erfolgt die Beantwortung der Fragestellung.

6.1 Diskussion der Ergebnisse

Die Zusammenwirkung der Faktoren innerhalb des Kodierparadigmas lassen die positiv oder negativ erlebten Arbeitssituationen der interviewten Personen nachvollziehen und erklären. Dabei weisen die einzelnen Faktoren unterschiedliches Gewicht auf. Verfügt zum Beispiel eine Person über sehr viele und gute *Handlungs- und Interaktionsstrategien*, welche sie selbständig anwenden kann, ist sie weniger auf unterstützende Personen angewiesen. Der Faktor der *Handlungs- und Interaktionsstrategien* hat in diesem Beispiel ein stärkeres Gewicht als der Faktor der *intervenierenden Bedingungen*. So herrscht bei jeder Person ein individuelles Kräfteverhältnis zwischen den einzelnen Faktoren innerhalb des Kodierparadigmas.

Im Folgenden wird das Kräfteverhältnis der Faktoren innerhalb des Kodierparadigmas von jeder Person dargestellt und erläutert. Bei dieser Betrachtung zeichneten sich innerhalb dieser Fallgruppenauswahl zwei Typen ab: Die Sicherheitsliebenden (Luzia, England) und die Strebsamen (Garten, Mickey, Pascal Notter).

6.1.1 Die Sicherheitsliebenden

Bei Luzia und England ist der Wunsch nach Sicherheit ausgeprägt. Es sind jedoch Unterschiede im Kräfteverhältnis der Faktoren innerhalb des Kodierparadigmas festzustellen.

Bei Luzia ist eine lineare, zufriedene Berufsbiographie ohne Brüche zu beobachten. Das Kräfteverhältnis aller Faktoren innerhalb des Kodierparadigmas ist ausgewogen. Ihre Arbeitserfahrung ist nicht gross, sie arbeitet seit sie die Lehre beendet hat im gleichen Betrieb im 2. Arbeitsmarkt. Einmal schnupperte sie in einem anderen Betrieb. Sie entschied sich dann aber die Arbeitsstelle, aufgrund der besseren Arbeitsbedingungen am angestammten Arbeitsplatz (mehr Platz, geregelter Ablauf, mehr Abwechslung innerhalb der Tätigkeiten), nicht zu wechseln. Wegen dieser zufriedenstellenden Arbeitssituation braucht sie keine zusätzlichen Personen, die sie unterstützen. Die Begleitung am Arbeitsplatz reicht aus. Auch genügen ihre *Handlungs- und Interaktionsstrategien* um die Herausforderungen im Arbeitsalltag zu bewältigen: sie fragt bei Unsicherheiten und erledigt die Aufträge speditiv, auch wenn sie ihr einmal nicht so liegen. Sie fühlt sich wohl und möchte keine Veränderung. Sie identifiziert sich mit ihrer beruflichen Tätigkeit.

Bei England, der eine sehr brüchige Arbeitsbiographie hat, ist festzustellen, dass v.a. der Faktor der *intervenierenden Bedingungen* stark am „Wunsch nach Teilhabe“ beteiligt ist. Es ist anzunehmen, dass ihm die Beziehung zu jenem Vorgesetzten, zu dem er „einen besonders guten Draht“ hat, Halt gibt und daher besonders viel bedeutet. Auch folgendes Zitat weist auf die Bedeutsamkeit der *intervenierenden Bedingungen* hin: „... weil jetzt kenne ich auch eigentlich alle [Personen] und wenn ich jetzt in eine Aussenwirtschaft gehe, dann muss man wieder alles kennenlernen und so, das ist eben das was mich am meisten nervös macht ...“ (England, 71). So ist der Faktor der *intervenierenden Bedingungen* die Motivation,

die Arbeitsstelle nicht zu wechseln. Bei ihm kann die Kategorie ‚unterstützende Personen‘ demnach auch als eine *ursächliche Bedingung* für den ‚Wunsch nach Teilhabe‘ angenommen werden.

Für den Wunsch nach Sicherheit sind bei diesen zwei Personen wahrscheinlich auch andere *ursächliche Bedingungen* verantwortlich als die ‚Arbeitserfahrung‘. Beide Personen haben persönliche Erfahrung mit psychischen Krankheiten (Depressionen, Zwänge). Möglicherweise ist dieser Tatbestand auch eine Ursache für einen stärkeren Wunsch nach Sicherheit.

6.1.2 Die Strebsamen

Garten, Pascal Notter und Mickey werden aufgrund der Analyse zu den Strebsamen gezählt. Sie entwickeln Ideen und verfolgen Ziele um ihr Arbeitsleben attraktiver zu gestalten. Allerdings verschieden in Intensität und Erfolg. Auch bei ihnen sind Unterschiede im Kräfteverhältnis der Faktoren innerhalb des Kodierparadigmas zu erkennen.

Bei Pascal Notter ist die Zusammenwirkung der *Kernkategorie*, der *intervenierenden Bedingungen* und den *Handlungs- und Interaktionsstrategien* besonders bedeutsam. Sein Wunsch nach Teilhabe am 1. Arbeitsmarkt ist sehr stark. Er verfügt mit seiner Persönlichkeit über hilfreiche *Handlungs- und Interaktionsstrategien* diesen Wunsch zu verfolgen. Zudem findet er eine ideale Situation von unterstützenden Personen vor. Dies führt dazu, dass er sein jahrelang angestrebtes Ziel nun erreichte. Die *ursächlichen Bedingungen* für seinen Teilhabewunsch sind eventuell nicht in der Kategorie ‚Arbeitserfahrung‘ zu finden. Er betonte, dass er schon immer den Wunsch hegte im 1. Arbeitsmarkt tätig zu sein. Dies mag auf die persönlichen Wertvorstellungen hindeuten, die sich im Laufe seiner Biographie entwickelten (Werte in der Familie, Umgang mit der eigenen Behinderung, usw.). Seine negativen Schilderungen von den Arbeitserfahrungen im 2. Arbeitsmarkt könnten auch als *Konsequenz* folgendermassen eingeordnet werden: Weil der Wunsch im 1. Arbeitsmarkt zu arbeiten so stark ist, fühlt er sich wegen der Anstellung im 2. Arbeitsmarkt eventuell minderwertig und nimmt in dieser Situation Vieles negativ wahr.

Bei Mickey hat der Faktor der *ursächlichen Bedingungen* ein starkes Gewicht. Er macht negative Arbeitserfahrungen, weil er unterbezahlt ist und unsicheren Anstellungsbedingungen, sowie rauen Umgangsformen ausgeliefert ist. Durch diese negativen Erfahrungen entsteht der Wunsch nach Veränderung (bezüglich des Lohnes, der Umgangsformen, Stellenwechsel).

Die aktuelle Lebenssituation, in der sich Mickey befindet, ist sicherlich eine weitere wichtige *ursächliche Bedingung* für seine Teilhabewünsche, welche aber in dieser Studie nicht untersucht wurde.

Die anderen Faktoren sind bedeutsam indem, dass sie nicht in idealer Weise wirken. Mickey verfügt über einige *Handlungs- und Interaktionsstrategien* seine Situation zu verbessern: Zum Beispiel fordert er beim Chef erfolgreich mehr Lohn. Eine Auswirkung ist aber, dass Mickey im Winter dem Betrieb zu viel kostet und so auf wetterbedingte Arbeitslosigkeit gesetzt wird. Seine verlässlichsten unterstützenden Personen wären im privaten Bereich vorhanden. Die nötigen Kenntnisse und die Möglichkeiten ihn zu unterstützen sind aber von dieser Seite her begrenzt. Mickey hat wohl Ideen, was er tun muss um seine Arbeitsstelle oder den Beruf zu wechseln, doch geht er diese nicht konkret an. Es zeigt sich ein Bild von Strebsamkeit, die in die falsche Richtung geht und dabei viel Energie verpufft. Die Folge davon ist eine schon jahrelang unglückliche Arbeitssituation und mangelnde Identifikation mit der eigenen beruflichen Tätigkeit.

Die Strebsamkeit von Garten zeigt sich auf sanfte Art. Bei ihr hat, ähnlich wie bei Pascal Notter, der Teilhabewunsch zusammen mit den *Handlungs- und Interaktionsstrategien* ein starkes Gewicht. Ihr Teilhabewunsch zeichnet sich v.a. im Bereich der erfüllenden Tätigkeit ab. Ihre *Handlungs- und Interaktionsstrategien* sind eher reaktiv. Die Zielstrebigkeit ist nicht offensichtlich, bei genauerer Betrachtung aber sehr wohl zu erkennen. Sie nimmt Ideen auf und lässt sich leiten. Sie wartet ab und fügt sich, aber wehrt sich auch in entscheidenden Momenten und teilt dann ihre Bedürfnisse mit. Z.B. als es darum ging, eine Beiständin zu finden oder als sie den Wunsch verspürte, wieder als Gärtnerin arbeiten zu wollen. Im bekannten und vertrauten Rahmen entwickelt sie selbständig Ideen, wie sie ihre Arbeit attraktiv gestalten kann. Sie wendet sich dann an unterstützende Personen. Es ist anzunehmen, dass sie sich und ihre Bedürfnisse gut kennt und weiss, was ihr gut tut. Daher ist bei ihr wahrscheinlich auch nicht primär die ‚Arbeitserfahrung‘, sondern die ‚Selbsterfahrung‘ oder ‚Lebenserfahrung‘ eine bedeutende *ursächliche Bedingung* für den ‚Wunsch nach Teilhabe am Arbeitsleben‘.

6.1.3 Fazit

Die Diskussion der Ergebnisse zeigt, dass die theoretische Sättigung innerhalb des selektiven Kodierens, noch nicht erreicht wurde.

Weitere wichtige *ursächliche Bedingungen* führen zu den individuellen Wünschen nach Teilhabe am Arbeitsleben, so zum Beispiel die Lebenssituation und persönliche Wertvorstellungen.

Auch zeigte sich, dass die Beziehungen unter den Kategorien nicht in allen Fällen so bestehen, wie sie im Kodierparadigma dargestellt sind. Phänomene der Kategorie ‚unterstützende Personen‘ sind z.B. bei den einen eine *intervenierende* und bei anderen eine *ursächliche Bedingung*.

Die Kategorien müssten weiter ausgearbeitet werden. Dies, indem weitere Daten aus den Interviews des gesamten Forschungsprojektes analysiert werden oder auch, indem weitere Daten erhoben werden (z.B. die persönlichen Wertvorstellungen von Absolventinnen einer IV-Anlehre). Eventuell wären auch andere Erhebungsmethoden als das Leitfadenterview sinnvoll.

Die Forschungsmethode ‚Grounded Theory‘ wurde kennengelernt und mit dem vorliegenden Datenmaterial, entsprechend der formalen Richtlinien und des zeitlichen Aufwandes dieser Masterarbeit angewendet. In diesem Rahmen wurde eine Theorie erstellt, mit der die ausgehenden Fragestellungen beantwortet werden können.

6.2 Beantwortung der Fragestellung

6.2.1 Welche Bedeutung hat die Teilhabe am Arbeitsleben für AbsolventInnen und Absolventen einer IV-Anlehre?

Die Bedeutung der Teilhabe am Arbeitsleben ist für die AbsolventInnen einer IV-Anlehre sehr gross. Eine Tagesstruktur, eine Aufgabe und sozialen Austausch zu haben ist für die Grundzufriedenheit in ihrem Leben zentral. Wie die Analyse der Kategorie ‚Wunsch nach Teilhabe am Arbeitsleben‘ ergab, setzen sie innerhalb ihres Arbeitslebens Prioritäten, die individuell verschieden sind.

Die hohe Bedeutung der Teilhabe am Arbeitsleben und die Wünsche in diesem Lebensbereich unterscheiden sich nicht von jenen der Menschen ohne Behinderung. In unserer Gesellschaft hat Arbeit einen zentralen Stellenwert. Wir definieren uns stark über die berufliche Tätigkeit.

6.2.2 Wie erleben Absolventinnen und Absolventen einer IV-Anlehre die Teilhabe am Arbeitsleben?

Die interviewten Personen erleben die Teilhabe am Arbeitsleben unterschiedlich. Der Weg, bis volle und wirksame Teilhabe am Arbeitsleben erlebt wird und die Identifikation mit der eigenen beruflichen Tätigkeit sich entwickelt hat, ist oft mit Umwegen verbunden. Eine lineare, unkomplizierte Arbeitsbiographie zeigt lediglich das Beispiel von Luzia.

Allerdings kann der Prozess der Identifikation mit der eigenen beruflichen Tätigkeit nicht nur bei Menschen mit einer Behinderung lange dauern. Dies ist eine Aufgabe, die allen Menschen im Jugend- und Erwachsenenalter gestellt wird. Es ist ein Prozess (bei einigen ein längerer, bei anderen ein kürzerer) seinen Platz in der (Arbeits-)Gesellschaft zu finden und dieser Prozess ist auch nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen. Immer wieder stellt uns das Leben vor die Herausforderung, unseren Platz wieder neu zu finden.

In diesem Sinne erleben die AbsolventInnen einer IV- Anlehre die Teilhabe am Arbeitsleben nicht grundsätzlich anders als Menschen ohne Behinderung. Die Herausforderungen sind anderer Art, jedoch auch individuell verschieden.

Im Folgenden wird die Fragestellung nach den charakteristischen Merkmalen der Teilhabe am Arbeitsprozess beantwortet. Da es sich dabei um subjektive Sichtweisen handelt, kommen die interviewten Personen nochmals zu Wort, indem zu je einem Merkmal eine bedeutende Aussage angefügt wird. Im Anschluss an das Zitat wird die Fragestellung nach der Art des Erlebens der Teilhabe in Bezug auf dieses Merkmal beantwortet.

6.2.3 Welche Merkmale charakterisieren die Teilhabe am Arbeitsleben, wenn diese aus der Sicht der Betroffenen geschildert werden?

Merkmal: Einbezogen sein in die Strukturen der Arbeitsgesellschaft

„... dass ich eine Arbeitsstelle habe, dass ich jeden Tag aufstehen kann und denke, ich kann arbeiten und habe wenigstens einen Job und bin nicht arbeitslos. ... Und ich weiss am Abend [was ich] gemacht habe“ (Luzia, 34, 36).

Alle interviewten Personen sind einbezogen in die Arbeitsgesellschaft, in dem sie über eine Anstellung verfügen. Sie sind eingebunden in eine Tagesstruktur und eine Arbeitsgemeinschaft.

Merkmal: Zu einer Gemeinschaft dazugehören

„Wir haben es eigentlich auch sehr lustig untereinander, auch jeweils in der Znüni Pause lachen wir viel“ (Pascal Notter, 77).

Alle interviewten Personen erleben soziale Teilhabe, indem sie am interaktiven Geschehen innerhalb der Arbeitsgemeinschaft (Team, Gruppe) beteiligt sind. Volle und wirksame Teilhabe in diesem Bereich zeichnet sich dadurch aus, dass ein Individuum aktiv in diese Gemeinschaft einbezogen ist und echte Gegenüber hat – nicht nur dabei sein darf, geduldet wird oder im sozialen Geschehen unter- resp. überfordert ist.

Alle finden ArbeitskollegInnen mit denen sie gut auskommen und bei denen sie sich wohlfühlen. Diese sind v.a. in der Gruppe oder im Team vorhanden, mit dem am meisten Zeit verbracht wird. Dies zeigt deutlich, dass das gemeinsame Tun verbindend ist. Für die Zufriedenheit des Menschen, als soziales Wesen, ist die Einbindung in eine Arbeitsgemeinschaft zentral.

Merkmal: Chancengleichheit

„Und ich habe mich dann sicher 10 Jahre lang ... für eine Lehrstelle bewerben wollen und habe einfach die Chance nie bekommen. Und dann im April 2011 habe ich das Angebot bekommen von Y1, dass sie jemanden suchen, von einer geschützten Werkstatt“ (Pascal Notter, 5).

Die interviewten Personen sind einbezogen in unterschiedliche Arbeitsmärkte. Dabei ist festzustellen, dass die Hürde, im 1. Arbeitsmarkt die volle und wirksame Teilhabe zu erleben, höher ist als im 2. Arbeitsmarkt. Während im 1. Arbeitsmarkt die Rentabilität einer Arbeitskraft gewährleistet sein muss, fällt dies im 2. Arbeitsmarkt weg. Es zeigt sich, dass nur sozial eingestellte Betriebe und Vorgesetzte bereit sind, auf die Bedürfnisse von Menschen mit einer Lern- und/oder Leistungsbeeinträchtigung einzugehen. Der 2. Arbeitsmarkt definiert sich durch diese Bereitschaft. Im 1. Arbeitsmarkt ist dies vom Goodwill der leitenden Personen abhängig. Die volle und wirksame Teilhabe innerhalb dieser Arbeitsmärkte wird ihnen unterschiedlich gewährt.

Merkmal: Vertrauensvolle Beziehungen von unterstützenden Personen

„Ich mag sie [Job Coachin] auch sehr und sie bringt mich eigentlich wirklich auf den richtigen Weg“ (Pascal Notter, 286).

Um die Herausforderungen im Arbeitsleben bewältigen zu können, sind die Menschen mit einer Behinderung stärker auf unterstützende Personen angewiesen als Menschen ohne Behinderung. Die volle und wirksame Teilhabe an Angeboten von unterstützenden Personen ist von vielen Faktoren abhängig und wird den interviewten Personen unterschiedlich gewährt.

Es zeigte sich, dass

- Personen aus dem privaten Umfeld unterschiedlich unterstützen können.
- das Angebot von unterstützenden Personen im Arbeitsumfeld im 2. Arbeitsmarkt grösser als im 1. Arbeitsmarkt.
- das Wissen um Unterstützungsangebote ausserhalb des Betriebes (Insieme, Pro Infirmis, IV-Berufsberatung ...) angeeignet werden muss.
- Dass Beziehungen über einen längeren Zeitraum bestehen müssen, damit sie wachsen können und vertrauensvoll werden.

Merkmal: Selbstwirksamkeit erleben (Selbständig arbeiten und mitbestimmen)

„Ich habe viel ... mehr Routine bekommen ... ich kann viel mehr Sachen alleine machen“ (Pascal Notter, 72).
„... und kannst auch selber viele Idee bringen, das finde ich auch gut“ (Luzia, 82)

Im Bereich der Tätigkeiten, welche die interviewten Personen in ihrem Berufsalltag ausführen, erleben sie die volle und wirksame Teilhabe. Sie identifizieren sich mehrheitlich mit diesen Tätigkeiten: Sie erzählen mit Stolz, was sie tun. Sie empfinden ihre Aufgaben als sinnvoll und ihr Gefühl gebraucht zu werden ist spürbar.

Merkmal: Erwerbstätigkeit

„Das Ziel ist eigentlich, das ich mir vorgestellt habe, dass ich einmal ohne IV-Rente auskommen könnte, einen normalen Lohn verdienen könnte, was ich aber genau weiss, dass das wahrscheinlich nie möglich sein wird“ (Pascal Notter, 369).

Indem die interviewten Personen arbeitstätig sind, haben sie Teil an einer Form der Erwerbstätigkeit. Allerdings ist Mickeys Lohn sehr niedrig. Die anderen interviewten Personen erzielen einen nicht existenzsichernden Lohn und haben darum Anspruch auf eine IV-Rente und Ergänzungsleistungen. Sie erleben die Teilhabe am kapitalistischen System am Rand. Die volle und wirksame Teilhabe wird ihnen hier nicht gewährt.

Merkmal: Sich identifizieren mit der eigenen beruflichen Tätigkeit und einen Platz innerhalb der Arbeitsgesellschaft haben.

„Ja ich mache das gerne, was ich hier mache“ (Luzia, 338).

Alle interviewten Personen ausser Mickey, identifizieren sich mit ihrer beruflichen Tätigkeit. Sie schildern, dass sie an der aktuellen Arbeitsstelle zufrieden sind (wenn auch noch einzelne Wünsche offen sind) und sie momentan keinen Wunsch nach einem Stellenwechsel haben. Durch die Arbeitserfahrungen im Laufe ihrer Berufsbiographie lernten sie sich einordnen. Ihre Wünsche veränderten sich und Kompromisse wurden eingegangen.

7 Schluss

7.1 Zusammenfassung

Ausgangspunkt dieser Masterarbeit waren die Begegnungen und Gespräche mit Absolventinnen und Absolventen einer IV-Anlehre (resp. PrA), die im Rahmen des Forschungsprojektes *„Arbeitsbiographien nach einer IV-Anlehre“* durchgeführt wurden. Es waren interessante Gespräche mit beeindruckenden Persönlichkeiten. Darum steht die Sichtweise dieser Personen im Zentrum dieser Studie. Der Begriff der ‚Teilhabe‘ – ein viel diskutierter, zentraler Begriff in der Behindertenpolitik und sonderpädagogischen Fachdiskussion – wird aus ihrer Sicht beleuchtet. Dies auch darum, weil in dieser Debatte die Perspektive der Direktbetroffenen weitgehend fehlt.

Dazu eignete sich die Forschungsmethode der ‚Grounded Theory‘. Nach dieser induktiven Methode wurden fünf Interviewtexte vertieft auf die Fragestellung analysiert.

Dabei zeigte sich, dass der persönliche Wunsch nach Teilhabe am Arbeitsleben zentral ist. Diese Wünsche sind individuell verschieden und unterscheiden sich nicht grundsätzlich von jenen der Menschen ohne Behinderung. Eine der Ursachen für diesen Wunsch sind die persönlichen Erfahrungen, die im Arbeitsleben gemacht wurden. Positive und negative Erfahrungen werden sowohl bei der Teilhabe am 1. und 2. Arbeitsmarkt gemacht. Durchwegs negativ ist die Erfahrung der Arbeitslosigkeit, was auf die Bedeutsamkeit der Teilhabe am Arbeitsleben für die Grundzufriedenheit einer Person verweist. Unterstützende Personen und das eigene Wollen (*Handlungs- und Interaktionsstrategien* um den Wünschen näher zu kommen) sind weitere Faktoren, die in der Zusammenwirkung mit den Erfahrungen schlussendlich zur Identifikation oder Entfremdung mit der eigenen beruflichen Tätigkeit führen.

7.2 Beschreibung der Konsequenzen für die heilpädagogische Arbeit

Die Berufswahl und die Persönlichkeitsbildung sind zentrale Inhalte des Unterrichtes von Jugendlichen mit (und ohne) Behinderung. Dies ist aus den Erkenntnissen dieser Studie für die heilpädagogische Arbeit abzuleiten.

Als Gültigkeitsnachweis der Erkenntnisse dieser Forschungsarbeit kann auf den *„Lehrplan für die Berufsschulstufe Förderschwerpunkt geistige Entwicklung“* verwiesen werden. Die Ziele und Inhalte dieser Schulstufe werden dort ausführlich beschrieben und könnten mit Aussagen aus dem Datenmaterial der Interviews begründet werden; insbesondere das Kapitel 3: *„Elemente eines altersgemässen und lebensweltorientierten Unterrichtes“* (S. 11 – 14) und die Sammlung der *„Schlüsselkompetenzen“* (S. 23-27) (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2007).

Im Rahmen dieses Schlusskapitels dieser Masterarbeit werden die wichtigsten Konsequenzen im Folgenden kurz zusammengefasst.

7.2.1 Unterrichtsformen und -Inhalte

Praktische Erfahrungen und Wissen soll im Hinblick auf das Leben als erwachsener Mensch vermittelt werden. Einblicke in die ‚richtige‘ Arbeitswelt (Betriebsbesichtigungen, Schnupperlehren) und die Umsetzung von projektorientierten Vorhaben sind Beispiele, welche den SchülerInnen die Möglichkeit bieten echte Lebenssituationen im Schutze der Schule zu erproben. Durch die konkrete Anschauung und das direkte Ausprobieren machen die SchülerInnen Erfahrungen und lernen unterschiedliche Lebenssituationen kennen. Auf diesem Weg kann auch eine Auseinandersetzung mit den eigenen Stärken und Schwächen stattfinden, welche die Identitätsfindung unterstützt und das Selbstvertrauen stärkt. Dies bildet die Basis selbstbestimmte Entscheidungen für die eigene (berufliche) Zukunft zu treffen.

Die SchülerInnen sollen Grundlagen im Bereich der Staats- und Rechtskunde kennen, über die Rolle der Invalidenversicherung und Regionalen Arbeitsvermittlungszentren Bescheid wissen, sowie eine Übersicht haben über das Berufsbildungssystem und ihre Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt. Dieses Wissen bildet die Grundlage um für die eigenen Rechte einzustehen. Sich dieses Wissen anzueignen kann aber (besonders für Menschen mit einer geistigen Behinderung) sehr anspruchsvoll sein. Hilfe zur Selbsthilfe kann geboten werden, indem die Jugendlichen und ihre Angehörigen über die Organisationen wie ‚Pro Infirmis‘, ‚Pro Cap‘, ‚Insieme‘ informiert werden und wissen, dass sie dort Unterstützung in verschiedenen Bereichen finden können.

Dazu gehört auch die Vermittlung und Einübung von konkreten, lebenspraktischen Fähigkeiten, wie z.B. das Telefonieren, Gespräche führen oder auf fremde Fachpersonen zugehen.

7.2.2 Beratung und Begleitung

Im Berufswahlprozess ist die Beratung der Jugendlichen und ihren Familien ein wichtiger Bestandteil. Die Komponenten der Information, Unterstützung und Steuerung spielen in dieser Beratungssituation eine grosse Rolle. Personenzentrierte und ressourcenorientierte Ansätze sind hilfreiche Modelle um die Persönlichkeit der jungen Menschen wahrzunehmen, ihr lebensweltlicher Kontext zu verstehen und ihre Handlungsmöglichkeiten einzuschätzen (vgl. Schnebel, 2012).

Übergänge sollen gut begleitet werden, indem Übergaben durchdacht und Informationen an die zuständigen Personen der Anschlusslösungen verlässlich weitergeleitet werden. Die Einnahme einer kulantem Haltung gegenüber dem Berufsauftrag einer Lehrperson kann für die einen oder anderen Jugendlichen wichtig sein. So zum Beispiel indem die Zeit für die Unterrichtsvorbereitung zu Gunsten einer Lehrstellenvermittlung eingesetzt wird oder die Bereitschaft besteht, die Beziehung zu den SchülerInnen nach der Schulzeit nicht abzubrechen und bei Gelegenheit ein offenes Ohr anzubieten.

7.3 Ausblick

Die interviewten Personen haben Teil am Arbeitsleben. Sie identifizieren sich mit ihrer beruflichen Tätigkeit. Dies auch aufgrund dessen, dass sie am Arbeitsort willkommen sind und der Rahmen des geschützten Arbeitsplatzes es ermöglicht, dass auf ihre besonderen Bedürfnisse Rücksicht genommen werden kann. – Bis auf Mickey, jene Person, die im 1. Arbeitsmarkt ‚normal‘ integriert ist. Er identifiziert sich nicht in dem

Masse wie die anderen mit seiner beruflichen Tätigkeit. Hat dies nicht v.a. mit den Umweltfaktoren zu tun? Er ist mit seiner Anstellung den Spielregeln eines profitorientierten Unternehmens ausgeliefert und bekommt dies direkt zu spüren (niedriger Lohn, unsichere Arbeitsbedingungen).

Was heisst Teilhabe? Worin und wie weit wollen die AbsolventInnen einer IV-Anlehre teilhaben? Was sind sie bereit zu tun? Folgende vielleicht auch provokative Gedanken, sollen zum Nachdenken anregen:

Mickey, schlägt sich durch, behauptet sich, zum Teil auch vehement. Nun bekommt er Anerkennung, zumindest von den Arbeitskollegen, vom Chef ist dies nicht zu erkennen. Wird er nicht eher nur geduldet? Muss er sich die Teilhabe an dieser Arbeitsgemeinschaft erkämpfen? Ist dies volle und wirksame Teilhabe?

Pascal Notter ging mit der Anstellung im 1. Arbeitsmarkt ein langersehnter Traum in Erfüllung. Er ist sehr glücklich und dankbar darüber. Seine Arbeitssituation ist ein Vorzeigebispiel einer gelungenen Integration in den 1. Arbeitsmarkt. Als Selbstverständlichkeit wird dies weder von ihm noch von anderen Personen angesehen (wie z.B. Heilpädagoginnen, Integrationsbefürworter und wahrscheinlich auch an dieser Studie beteiligte Forscherinnen). Spielt da nicht auch Unterwürfigkeit mit, dass er dabei sein darf? Spitz ausgedrückt: die Barmherzigkeit eines Chefs macht dies möglich – denn einen vollen Lohn verdient Pascal Notter nicht. Ist dies volle und wirksame Teilhabe?

Luzia, England und Garten entsprechen dem Stellenprofil von ArbeitnehmerInnen des 2. Arbeitsmarktes. Sie wurden ‚ohne wenn und aber‘ angestellt. Auf ihre besonderen Bedürfnisse wird weitgehend eingegangen, Langsamkeit wird akzeptiert. Ist nicht eher dies die volle und wirksame Teilhabe am Arbeitsleben?

Sind es nicht eigentlich nur die Einstellungen unserer leistungsorientierten Arbeitsgesellschaft, welche den Begriff der ‚Teilhabe‘ und die Diskussion darüber kreieren? Die vorherrschenden Einstellungen unserer Gesellschaft, sind bedeutend für Menschen mit einer Lern- und/oder Leistungsbeeinträchtigung. Diese Umweltfaktoren wirken sich in hohem Mass hemmend auf die selbstbestimmte, volle und wirksame Teilhabe am Arbeitsleben aus – und sind nicht immer mehr Menschen den Exklusionsrisiken unserer Gesellschaft ausgeliefert?

Wir wollen mehr – mehr Leistung, mehr Produktion. Wer dies erreicht bekommt mehr Lohn und mehr Ansehen. Wir teilen ein – in wirtschaftlich verwertbare und nicht verwertbare Arbeitsleistung. Wir stufen ab – in einen 1. und 2. Arbeitsmarkt. Wir werten.

Im 2. Arbeitsmarkt gelten andere Werte. In diesem Teilbereich unserer Gesellschaft finden die Menschen mit einer Behinderung einen Platz, an dem sie volle und wirksame Teilhabe in Bezug auf die Leistungsanforderungen leichter erreichen, als im 1. Arbeitsmarkt. In wie weit überschneiden sich die charakteristischen Merkmale der Teilhabe am Arbeitsleben, wenn sie von anderen Personengruppen, wie z.B. AbsolventInnen einer EFZ-Lehre (Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis), einer Wirtschafts- oder Kunsthochschule, formuliert werden? Sind nicht auch bei diesen Personengruppen andere Werte für die persönliche Zufriedenheit und das Zusammenleben wichtiger als *mehr, schneller, höher*?

Damit unsere Gesellschaft die volle und wirksame Teilhabe am Arbeitsleben allen Menschen gewährt, müsste ein gesellschaftlicher Wandel stattfinden. Nicht allein die Erwerbsarbeit, sondern viele Tätigkeiten, welche für die Gesellschaft bedeutsam aber nicht bezahlbar sind, müssten als ‚Arbeit‘ verstanden werden.

So würde eine Emanzipation der Menschen mit einer Behinderung stattfinden können. Ihre Arbeitsleistung würde als verwertbar anerkannt. Die Arbeit in der geschützten Werkstatt wäre gleichwertig mit anderen Arbeitsbereichen. Arbeitsmodelle, wie dieses von Pascal Notter wären selbstverständlich. Wir hätten eine inklusive Gesellschaftsform.

8 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Kodierparadigma nach Flick (2011, S. 394)	16
Abbildung 2: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011, S. 46).....	26

9 Literaturverzeichnis

Bayrisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus. (2007). *Lehrplan für die Berufsschulstufe. Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. München: Verlag Alfred Hintermaier.

Bibliographisches Institut GmbH. (2013). *Duden online. Wörterbuch*. Internet: <http://www.duden.de/woerterbuch> [13.09.2013].

Breuer, F. (2009). *Reflexive Grounded Theory. Eine Einführung für die Forschungspraxis*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / GWV Fachverlage GmbH.

Brockhaus Enzyklopädie, Bd 2. (2006). *Arbeit*. (S. 290 – S. 296). Leipzig: F.A. Brockhaus GmbH. Bibliographisches Institut / Mannheim: F.A. Brockhaus AG.

Brockhaus Enzyklopädie, Bd 21. (2006). *Partizipation*. (S. 65 – S. 67). Leipzig: F.A. Brockhaus GmbH. Bibliographisches Institut / Mannheim: F.A. Brockhaus AG.

Brockhaus Psychologie. (2001). *Wollen. Wunsch*. (S.690). Mannheim: F.A. Brockhaus GmbH.

Brüsemeister, T. (2008). *Qualitative Forschung. Ein Überblick* (2., überarbeitete Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / GWV Fachverlage GmbH.

Bundesamt für Sozialversicherung. (2013). *Invalidenversicherung IV. Grundlagen*. Internet: <http://www.bsv.admin.ch/themen/iv/00021/index.html?lang=de> [08.08.2013].

Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft. (Hrsg.). (2013a). *Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen. (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG)*. Internet: <http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/index.html> [01.08.2013].

Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft. (Hrsg.). (2013b). *Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft*. Internet: <http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html> [05.08.2013].

Dederich, M. (2009). Behinderung als sozial- und kulturwissenschaftliche Kategorie. In Dederich, M. & Jantzen, W. (Hrsg.). *Behinderung und Anerkennung*. Teil I (S. 15-39). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Deutscher Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen. (Hrsg.). (2007). *Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung. Arbeitsübersetzung*. Internet: (http://www.humanrights.ch/upload/pdf/070312_behindertenkonvention_d.pdf) [02.08.2013].

Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, DIMDI. WHO-Kooperationszentrum für das System Internationaler Klassifikationen. (Hrsg.) (2005). *ICF. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Genf: World Health Organisation.

Internet: http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/downloadcenter/icf/endaussage/icf_endaussage-2005-10-01.pdf [6.11.2011]

Duden, Bd.10. (2010). *Das Bedeutungswörterbuch. Wortschatz und Wortbildung*. Mannheim: Bibliographisches Institut, Dudenverlag

Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Reinbeck bei Hamburg: Rohwolt Taschenbuchverlag.

Gasser, P. (2000). *Lernpsychologie für eine wandelbare Praxis*. Aarau: Sauerländer.

Gröschke, D. (2011). *Arbeit Behinderung Teilhabe. Anthropologische, ethische und gesellschaftliche Bezüge*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Hagen, J. (2002). Zur Befragung von Menschen mit einer geistigen oder mehrfachen Behinderung. *Geistige Behinderung*, 4/02, S. 293-305.

Hagen, J. (2007). Und es geht doch! Menschen mit einer geistigen Behinderung als Untersuchungspersonen in qualitativen Forschungszusammenhängen. *Vierteljahrzeitschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 76. Jg. (1), S. 22-34. München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

Hanslmeier-Prockl, G. (2009). *Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung. Empirische Studie zu Bedingungen und Teilhabe im Ambulant betreuten Wohnen in Bayern*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Heidenreich, M. & Zirra, S. (2012). *Die Herausbildung der Arbeitsgesellschaft*. Bundeszentrale für politische Bildung. Internet: <http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-sozialkunde/138700/die-herausbildung-der-arbeitsgesellschaft> [23.09.2013].

Hollenweger, J. & Kraus de Camargo, O. (Hrsg.). (2012). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Hans Huber.

INSOS Schweiz. (Hrsg.) (2013). *Praktische Ausbildungen nach INSOS (PrA)*. Internet: <http://www.insos.ch/praktische-ausbildung/portraet/> [28.10.2013].

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (Hrsg.). (2013). *Arbeitsbiographien nach einer IV-Anlehre. Forschungsprojekt B22*. Abteilung Forschung und Entwicklung. Internet: http://www.hfh.ch/de/forschung/projekte/arbeitsbiographien_nach_einer_iv_anlehre/ [10.11.2013].

Kastl, J.M. (2010). *Einführung in die Soziologie der Behinderung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / Springer Fachmedien.

Kuckartz, U., Dresing, T., Rädiker, S. & Stefer, C. (2008). *Qualitative Evaluation. Der Einstieg in die Praxis. 2. Aktualisierte Auflage*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / GWV Fachverlage GmbH.

Lob-Hüdepohl, A. (2010). Vielfältige Teilhabe als Menschenrecht – ethische Grundlage inklusiver Praxis. In H. Wittig-Koppe, F. Bremer & H. Hansen (Hrsg.), *Teilhabe in Zeiten verschärfter Ausgrenzung. Kritische Beiträge zur Inklusionsdebatte*. (S. 13-21). Neumünster: Paranus Verlag der Brücke.

Procap, Cerebral, Insieme. (Hrsg.). (2011). *Petition. Behinderte vom Platz stellen? Berufsbildung für alle - auch für Jugendliche mit Behinderung. Factsheet*. Internet: <http://www.xn--berufsbildung-fr-alle-nic.ch/index.html> [28.10.2013].

Pro Infirmis. (Hrsg.) (2013). *Erstmalige berufliche Ausbildung. Unter welchen Voraussetzungen übernimmt die IV die Kosten einer erstmaligen beruflichen Ausbildung?* Internet: <http://www.proinfirmis.ch/en/subseiten/behindert-was-tun/inhaltsverzeichnis/berufliche-ausbildung/erstmalige-berufliche-ausbildung.html#c10180> [28.10.2013].

Schmidt, G. (2010). Arbeit und Gesellschaft. In F. Böhle, Voss, G. & Wachter, G. (Hrsg.). *Handbuch Arbeitssoziologie. Arbeit als Grundlage menschlicher Existenz* (S. 127-147). Wiesbaden: GWV Fachverlage GmbH.

Schnebel, S. (2012). *Professionell beraten. Beratungskompetenzen in der Schule*. (2. Ergänzte Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.

SVA Zürich. (2013). *Sozialversicherungsanstalt Zürich. Homepage. Private*. Internet: <https://www.svazurich.ch/internet/de/home/private/gesundheitsituation/invaliditaet.html> [06.08.2013].

Spittler, G. (2009). Arbeit In E. Bohlken & C. Thies (Hrsg.). *Handbuch der Anthropologie. Der Mensch zwischen Natur, Kultur und Technik. Kapitel 5, Arbeit* (S. 300 – 304). Stuttgart, Weimar: Verlag J.B. Metzler.

Strauss, A. & Corbin, J. (1996). *Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialforschung*. Weinheim: Beltz.

United Nations. (Hrsg.). (2013). *Resolution 217 A (III) der Generalversammlung vom 10. Dezember 1948. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte*. Internet: <http://www.un.org/depts/german/grunddok/ar217a3.html> [07.08.2013].

Van Dick, R. (2013). *Berufsidentifikation. Ich habe den schönsten Beruf auf der Welt*. Internet: http://www.invocem.com/downloads/pdf/invocem_van%20Dick_Berufsidentifikation.pdf [26.10.2013]

Voss, G. (2010). Was ist Arbeit? Zum Problem eines allgemeinen Arbeitsbegriffs. In F. Böhle, Voss, G. & Wachter, G. (Hrsg.), *Handbuch Arbeitssoziologie. Arbeit als Grundlage menschlicher Existenz* (S. 23 – 80). Wiesbaden: GWV Fachverlage GmbH.

Wansing, G. (2005). *Teilhabe an der Gesellschaft. Menschen mit Behinderung zwischen Inklusion und Exklusion*. Wiesbaden: GWV Fachverlage GmbH.

Welti, F. (2005). *Behinderung und Rehabilitation im sozialen Rechtsstaat*. Tübingen: Mohr Siebeck.

Anhang

Masterarbeit

Teilhabe am Arbeitsleben aus der Sicht von Absolventinnen und Absolventen einer IV-Anlehre

Mirjam Göhring

Inhaltsverzeichnis

1	Gesetzestexte	2
1.1	Menschenrechte	2
1.2	UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung	2
1.3	Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft	3
1.4	Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen	3
2	Lebensbereich ‚Arbeit und Beschäftigung‘ nach ICF.....	4
3	Datenerhebung und Aufbereitung	6
3.1	Projektbeschreibung	6
3.2	Interview-Leitfaden	6
3.3	Kurzfragebogen	14
3.4	Beispiel eines Postkriptum	16
3.5	Transskriptionsregeln	17
4	Dokumentation des Forschungsprozesses.....	18
4.1	Erste Kodierliste	18
4.2	Auszüge aus kodierten Interviewtexten.....	20
4.2.1	<i>Pascal Notter</i>	20
4.2.2	<i>Luzia</i>	21
4.2.3	<i>Garten</i>	22
4.3	Kodezuordnungen	23
4.4	Vorläufiges Kategoriensystem.....	26
4.5	Axiales Kodieren	31
4.6	Selektives Kodieren.....	33
4.6.1	<i>Pascal Notter</i>	33
4.6.2	<i>Garten</i>	35
4.6.3	<i>Mickey</i>	37
5	Definitives Kategoriensystem.....	39
5.1	Kernkategorie	39
5.1.1	<i>Kodierregel</i>	39
5.2	Ursächliche Bedingungen	40
5.2.1	<i>Kodierregel:</i>	40
5.3	Intervenierende Bedingungen	41
5.3.1	<i>Kodierregeln:</i>	41
5.4	Handlungs- und Interaktionsstrategien.....	42
5.4.1	<i>Kodierregel</i>	42
5.5	Konsequenz	43
5.5.1	<i>Kodierregel</i>	43
6	Abbildungsverzeichnis	44

1 Gesetzestexte

1.1 Menschenrechte

Artikel 1

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.

Artikel 2

Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.

Des weiteren darf kein Unterschied gemacht werden auf Grund der politischen, rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder Gebietes, dem eine Person angehört, gleichgültig ob dieses unabhängig ist, unter Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner Souveränität eingeschränkt ist.

(United Nations, 2013)

1.2 UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung

Artikel 1 Zweck

Zweck dieses Übereinkommens ist es, die volle und gleichberechtigte Ausübung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung ihrer angeborenen Würde zu fördern.

Der Begriff Menschen mit Behinderungen umfasst Menschen mit langfristigen körperlichen, seelischen, geistigen oder Sinnesschädigungen, die sie im Zusammenwirken mit verschiedenen Barrieren daran hindern können, gleichberechtigt mit anderen uneingeschränkt und wirksam an der Gesellschaft teilzunehmen.

Artikel 3 Allgemeine Grundsätze

Die Grundsätze dieses Übereinkommens sind:

- a Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, der Autonomie des Einzelnen, einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie der Unabhängigkeit der Person;
- b Nichtdiskriminierung;
- c volle und wirksame Teilnahme und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben;
- d Respekt vor der Unterschiedlichkeit und Akzeptanz von Menschen mit Behinderungen als Teil der menschlichen Vielfalt und des Menschseins;
- c Chancengleichheit;
- d Barrierefreiheit;
- e Gleichberechtigung von Mann und Frau;
- f Respekt vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern mit Behinderungen und Achtung des Rechts von Kindern mit Behinderungen auf Wahrung ihrer Identität.

(Deutscher Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen, 2007)

1.3 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Art. 8 Rechtsgleichheit

1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

2 Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.

3 Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.

4 Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.

(Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2013b).

1.4 Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen

Art. 1 Zweck

1 Das Gesetz hat zum Zweck, Benachteiligungen zu verhindern, zu verringern oder zu beseitigen, denen Menschen mit Behinderungen ausgesetzt sind.

2 Es setzt Rahmenbedingungen, die es Menschen mit Behinderungen erleichtern, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und insbesondere selbstständig soziale Kontakte zu pflegen, sich aus- und fortzubilden und eine Erwerbstätigkeit auszuüben.

Art. 2 Begriffe

1 In diesem Gesetz bedeutet Mensch mit Behinderungen (Behinderte, Behinderter) eine Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und fortzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben.

2 Eine Benachteiligung liegt vor, wenn Behinderte rechtlich oder tatsächlich anders als nicht Behinderte behandelt und dabei ohne sachliche Rechtfertigung schlechter gestellt werden als diese, oder wenn eine unterschiedliche Behandlung fehlt, die zur tatsächlichen Gleichstellung Behinderter und nicht Behinderter notwendig ist.

(Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2013a).

2 Lebensbereich ‚Arbeit und Beschäftigung‘ nach ICF

Detaillierte Klassifikation mit Definitionen:

Arbeit und Beschäftigung (d840–d859)

d840 Vorbereitung auf Erwerbstätigkeit

Sich an allen Programmen in Zusammenhang mit der Vorbereitung auf Beschäftigung zu beteiligen, wie die Aufgaben ausführen, die in Lehre, Praktika (einschließlich im Rahmen eines Hochschulstudiums) und ausbildungsbegleitendem Training gefordert werden

Exkl.: Theoretische Berufsausbildung (d825)

d845 Eine Arbeit erhalten, behalten und beenden

Eine Beschäftigung zu suchen, zu finden und auszuwählen, eine angebotene Arbeitsstelle anzunehmen, eine Anstellung, eine Gewerbetätigkeit, eine allgemeine oder eine gehobene berufliche Tätigkeit zu behalten und darin aufzusteigen sowie ein Arbeitsverhältnis in geeigneter Weise zu beenden

Inkl.: Eine Arbeit suchen; einen Lebenslauf verfassen; Arbeitgeber kontaktieren und Bewerbungsgespräche vorbereiten; ein Arbeitsverhältnis aufrecht erhalten; seine eigene Arbeitsleistung überwachen; kündigen und ein Arbeitsverhältnis beenden

d8450 Arbeit suchen

Ein Arbeitsangebot in einem Gewerbe, Beruf oder eine andere Art von Beschäftigung herauszufinden und auszuwählen und die erforderlichen Aufgaben zu erledigen, um eingestellt zu werden, wie mit dem Arbeitgeber Kontakt aufnehmen oder an einem Vorstellungsgespräch teilnehmen

d8451 Ein Arbeitsverhältnis behalten

Die Aufgaben des Arbeitsplatzes zu erfüllen, um die Beschäftigung, die Gewerbetätigkeit, die berufliche Tätigkeit oder andere Form von Arbeit zu behalten und eine Beförderung oder andere Förderungen zu erhalten

d8452 Ein Arbeitsverhältnis beenden

In geeigneter Weise ein Arbeitsverhältnis aufzulösen oder zu kündigen

d8458 Ein Arbeitsverhältnis finden, behalten und beenden, anders bezeichnet

d8459 Ein Arbeitsverhältnis finden, behalten und beenden, nicht näher bezeichnet

d850 Bezahlte Tätigkeit

Sich an allen Aspekten bezahlter Arbeit in Form von Beschäftigung, Gewerbetätigkeit, beruflicher Tätigkeit oder anderer Art von Erwerbstätigkeit zu beteiligen, als Angestellter, in Voll- oder Teilzeitbeschäftigung oder als Selbständiger, wie Arbeit suchen und eine Arbeitsstelle erhalten, die geforderten Aufgaben der Arbeitsstelle erfüllen, rechtzeitig bei der Arbeit erscheinen, andere Arbeitnehmer überwachen oder selbst überwacht werden sowie die geforderten Aufgaben allein oder in Gruppen erledigen

Inkl.: Selbständige Tätigkeit, Teil- oder Vollzeitbeschäftigung

d8500 Selbständige Tätigkeit

Selbständige Erwerbstätigkeit, die das Individuum selbst gesucht oder geschaffen hat, oder von anderen ohne formelles Arbeitsverhältnis vertraglich zugesichert wurde, auszuüben, wie landwirtschaftliche Wanderarbeit, Tätigkeit als freiberuflicher Autor oder Berater, kurzfristige Vertragsarbeit, Tätigkeit als Künstler oder Handwerker, ein Geschäft oder ein Unternehmen besitzen und führen

Exkl.: Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigung (d8501, d8502)

d8501 Teilzeitbeschäftigung

Sich als Angestellter an allen Aspekten bezahlter Arbeit auf Teilzeitbasis zu beteiligen, wie Arbeit suchen und eine Arbeitsstelle erhalten, die geforderten Aufgaben der Arbeitsstelle erfüllen, rechtzeitig bei der Arbeit erscheinen, andere Arbeitnehmer überwachen oder selbst überwacht werden sowie die geforderten Aufgaben allein oder in Gruppen erledigen

d8502 Vollzeitbeschäftigung

Sich als Angestellter an allen Aspekten bezahlter Arbeit auf Vollzeitbasis zu beteiligen, wie Arbeit suchen und eine Tätigkeit erhalten, die geforderten Aufgaben der Tätigkeit erfüllen, rechtzeitig bei der Arbeit erscheinen, andere Arbeitnehmer überwachen oder selbst überwacht werden sowie die geforderten Aufgaben allein oder in Gruppen erledigen

d8508 Bezahlte Tätigkeit, anders bezeichnet

d8509 Bezahlte Tätigkeit, nicht näher bezeichnet

d855 Unbezahlte Tätigkeit

Sich an allen Aspekten der Voll- oder Teilzeitarbeit, für die eine Bezahlung nicht vorgesehen ist, zu beteiligen, einschließlich organisierter Arbeitsaktivitäten, die geforderten Aufgaben der Tätigkeit zu erfüllen, rechtzeitig bei der Arbeit zu erscheinen, andere Arbeitnehmer zu überwachen oder selbst überwacht zu werden sowie die geforderten Aufgaben allein oder in Gruppen zu erledigen, wie ehrenamtliche Tätigkeit, ohne Bezahlung für die Gemeinschaft, für religiöse Gruppen oder in der häuslichen Umgebung arbeiten

Exkl.: Kapitel 6: Häusliches Leben

d859 Arbeit und Beschäftigung, anders oder nicht näher bezeichnet

(Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, 2005)

3 Datenerhebung und Aufbereitung

3.1 Projektbeschreibung

Arbeitsbiographien nach einer IV-Anlehre

Ausgangslage und Ziele

Die subjektive Bedeutung beruflicher Bildung für Menschen mit einer Lern- oder Leistungsbeeinträchtigung ist bisher kaum untersucht worden. Die Perspektive der Direktbetroffenen fehlt deshalb meist nicht nur in der sozialpolitischen Diskussion sondern auch in den fachlichen Überlegungen zu Ausbildung, Beschäftigung und strukturellen Bedingungen von Integration.

Fragestellung

Das vorliegende Projekt untersucht nun Arbeitsbiographien von Menschen mit einer Lern- oder Leistungsbeeinträchtigung und legt dabei den Fokus auf Absolventinnen und Absolventen einer erstmaligen beruflichen Ausbildung (IV-Anlehre oder PrA – Praktische Ausbildung nach INSOS) sowie Personen aus ihrem Arbeits- und Beschäftigungskontext. Betrachtet wird ihre berufliche Entwicklung aus einer Langzeitperspektive. Die Ergebnisse werden es ermöglichen, Massnahmen und Empfehlungen auf individueller, institutioneller bzw. struktureller Ebene zu formulieren, welche beispielsweise die konzeptuelle Ausgestaltung der Ausbildungen, den Übergang in den ersten oder zweiten Arbeitsmarkt sowie die Ausgestaltung von Arbeitsplätzen betreffen. Damit können Rahmenbedingungen geschaffen oder weiterentwickelt werden, die es Menschen mit Behinderungen erleichtern, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und eine Erwerbstätigkeit auszuüben (vgl. BehiG Art. 1).

Methodisches Vorgehen

In einem qualitativen Vorgehen wird ein Leitfadeninterview mit den Absolventinnen und Absolventen einer erstmaligen beruflichen Ausbildung und mit einer Person aus ihrem Tätigkeitskontext durchgeführt. Die Zielgruppe umfasst Personen aus der ganzen Schweiz, welche zwischen 1995 und 2010 eine IV-Anlehre oder eine PrA (Praktische Ausbildung nach INSOS) absolviert haben. Um unterschiedliche Arbeits- und Lebenssituationen zu erfassen, ist von rund 40-50 Gesprächen (20-25 Gespräche mit Absolventinnen und Absolventen einer erstmaligen Ausbildung, 20-25 Gespräche mit einer Personen aus ihrem Arbeitsumfeld) auszugehen. Potentielle Gesprächspartnerinnen und -partner sollen über die Mitgliederinstitutionen von INSOS gefunden werden.

(Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2013)

3.2 Interview-Leitfaden

Auf den folgenden Seiten wird der Interview-Leitfaden, der im Rahmen der Forschungsprojektes ‚Arbeitsbiographien nach einer IV-Anlehre‘ angewendet wurde, abgebildet.

Leitfaden IV- Anlehre (Absolvent/innen)

Gesprächseinstieg

Evtl. kurz erklären: vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit mir zu sprechen und mir ein paar Fragen zu beantworten. Wir machen eine Untersuchung über Berufsausbildungen. Sie haben ja eine Ausbildung gemacht. Uns interessieren diese Ausbildung und Ihre Arbeit. Ich möchte Ihnen dazu ein paar Fragen stellen. Es interessiert mich alles, was Sie uns erzählen. Es gibt dabei kein richtig oder falsch. Es ist also keine Prüfung oder ein Test oder so etwas, sondern Sie erzählen mir einfach, was Ihnen so einfällt. Wenn Sie eine Pause brauchen dann sagen Sie dies einfach. Wir können das Gespräch dann unterbrechen. Und wenn Sie zu einer Frage nicht antworten wollen, so sagen Sie es mir auch.

Wir erzählen keiner anderen Person von dem, was Sie mir erzählen. Das heisst, alles was Sie mir erzählen bleibt unter uns. Ich werde ein Tonband mitlaufen lassen und das Gespräch aufnehmen. Das mache ich deshalb, damit ich mich besser auf das Gespräch konzentrieren kann.

Ich werde mit Ihnen zuerst über Ihre aktuelle Arbeit sprechen. Danach interessiert mich, wie es früher war. Zum Schluss würde ich gerne noch mit Ihnen über Ihre Freizeit und darüber, wie sie wohnen, sprechen.

**ALLGEMEIN FÜR UNS:
BRÜCHE BEACHTEN UND NACHHAKEN!**

Themenbereich	Einstiegsfragen	Strukturierte Nachfragen
1.a Berufliche Situation aktuell	Sie haben mir gezeigt, wo sie arbeiten. Können Sie mir ein wenig von Ihrer Arbeit erzählen?	
Arbeit Tagesstruktur	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wenn Sie arbeiten gehen, was machen Sie den ganzen Tag alles? Erzählen Sie mal der Reihe nach. <i>Oder:</i> Erzählen Sie mir mal, was Sie gestern den ganzen Tag gemacht haben. Ev. Zeitstrahl für den Tagesablauf benutzen ◆ Wie kommen Sie zum <i>Arbeitsort</i> einfügen? 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Was machen Sie am Morgen? ◆ Wo essen Sie zu Mittag? Mit wem essen Sie zu Mittag? ◆ Was machen Sie am Nachmittag? ◆ Gehen sie nach dem Arbeiten nach Hause? ◆ Was machen Sie dort bis zum Abendessen? Was danach? ◆ Zu Fuss / Taxi / Bus, Tram, Zug / Betreuungsperson fährt ◆ Alleine? In Begleitung?
Weg		
Arbeitsaufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Was machen Sie, wenn Sie in (<i>oben genannter Arbeitsort</i>) am Arbeiten sind? 	
Bedeutung / Zufriedenheit	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Sie haben mir erzählt, dass sie beim Arbeiten machen. <i>Zusammenfassung</i> Wie gefallen Ihnen diese Dinge / Aufgaben? ◆ Was gefällt Ihnen sonst noch daran, dass Sie hier arbeiten können? ◆ Was gefällt Ihnen nicht so beim Arbeiten? ◆ Was fällt Ihnen so ein, wenn Sie an Arbeit denken? 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Was machen Sie (besonders) gerne? <ul style="list-style-type: none"> ◆ Was gefällt Ihnen daran? ◆ Was machen Sie nicht gerne? <ul style="list-style-type: none"> ◆ Was gefällt Ihnen daran nicht? / Wieso? ◆ Können Sie beim Arbeiten auch mal lachen? Wann? ◆ Was haben Sie hier gelernt? Haben Sie Jahresziele? ◆ Ärgert Sie auch mal etwas beim Arbeiten? Was? ◆ Ist es Ihnen manchmal langweilig beim Arbeiten?

Strukturelle Hindernisse	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Gab es auch schon schwierige Zeiten hier in (<i>Arbeitsort einfügen</i>)? <i>Oder: Waren Sie auch schon traurig oder wütend beim Arbeiten?</i> ◆ Hat sich in letzter Zeit etwas beim Arbeiten verändert? ◆ Gibt es etwas, das Sie bei der Arbeit gerne anders machen möchten? 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wann? ◆ Was hat es schwierig gemacht? / Was ist passiert? / Was war los? <ul style="list-style-type: none"> ◆ Hatte es etwas mit Ihrer Behinderung zu tun? ◆ Gibt es Aufgaben, die Sie früher machen konnten, aber heute nicht mehr? ◆ Und gibt es Aufgaben, die Sie heute machen können, früher aber nicht? ◆ Dürfen Sie das? <ul style="list-style-type: none"> ◆ Wenn nein: Wieso nicht?
sozialer Aspekt	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wie haben Sie es mit den anderen Leuten hier? ◆ Wer ist Ihnen bei der Arbeit wichtig? ◆ Können Sie mir etwas über <i>Name des Chefs / der Chefin einfügen</i> erzählen? 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Mit wem sind Sie hier gerne zusammen? / Mit wem sprechen Sie hier gerne? ◆ Machen Sie auch andere Dinge als Arbeiten zusammen? ◆ Kollegen, Chef ◆ Familie, Freunde ◆ Warum ist ... wichtig für Sie? ◆ Was mögen Sie an ihm / ihr? ◆ Was mögen Sie nicht an ihm / ihr?
Bedeutung von Arbeit	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Was finden Sie toll am Arbeiten? ◆ Wenn Sie nicht mehr arbeiten kommen könnten, wie wäre das für Sie? 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wie würden Sie sich fühlen? ◆ Wieso?

Keine Arbeit	Sie gehen zurzeit nicht arbeiten. Wie kam es dazu?	
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Was wäre nötig gewesen, dass Sie hätten dort bleiben können? ◆ Erzählen Sie mir ein bisschen, was Sie den ganzen Tag so machen? ◆ Wie gefällt Ihnen ein solcher Tag? ◆ Was würden Sie gerne ändern? ◆ Würden Sie gerne arbeiten? 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Was gefällt Ihnen daran? / Sind Sie zufrieden? ◆ Was gefällt Ihnen daran nicht? ◆ Wieso? ◆ Wieso? ◆ Was brächten Sie, damit Sie arbeiten könnten?

1b. Berufliche Situation	Sie haben mir erzählt, was sie heute arbeiten. Wo haben Sie vor (Arbeitsort nennen) gearbeitet? Können Sie mir davon erzählen?	
Letzter Arbeitsort	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Was machten Sie damals den ganzen Tag? <p><i>Ev. Zeitstrahl für Tagesablauf benutzen?</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wo wohnten Sie damals? ◆ Was machten Sie am Morgen? ... Mittagessen, Nachmittag, Abendessen, Abend
Tagesstruktur		
Weg	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wie kamen Sie dorthin? 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Zu Fuss / Taxi / Bus, Tram, Zug / Betreuungsperson fährt ◆ Alleine? In Begleitung?
Arbeitsaufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Was machten sie damals, als Sie in (letzter Arbeitsort einfügen) arbeiteten? 	
Bedeutung / Zufriedenheit	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wie haben Ihnen diese Dinge / Aufgaben von damals gefallen? ◆ Was gefiel Ihnen damals sonst noch daran, in (letzter Arbeitsort einfügen) zu arbeiten? ◆ Was gefiel Ihnen damals nicht so beim Arbeiten? 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Was machten Sie (besonders) gerne? <ul style="list-style-type: none"> ◆ Was gefiel Ihnen daran? ◆ Was machten Sie nicht gerne? ◆ Was gefiel Ihnen daran nicht? / Wieso? ◆ Konnten Sie beim Arbeiten auch mal lachen? Wann? ◆ Was haben Sie dort gelernt? Hatten Sie Jahresziele? ◆ Ärgerte Sie auch mal etwas beim Arbeiten? Was? ◆ War es Ihnen manchmal langweilig beim Arbeiten?
strukturelle Hindernisse	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Gab es auch schwierige Zeiten in (letzten Arbeitsort einfügen)? <u>Oder:</u> Waren Sie damals auch mal traurig oder wütend beim Arbeiten? 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wann? ◆ Was hat es schwierig gemacht? / Was war passiert? <ul style="list-style-type: none"> ◆ Hatte es etwas mit Ihrer Behinderung zu tun?
sozialer Aspekt	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Hatten Sie dort Kollegen beim Arbeiten? ◆ Könnte Sie mir etwas über Ihren damaligen Chef / Ihre damalige Chefin erzählen? 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Was mochten Sie an ihm / ihr? Was nicht?

2.a Wahl und Finden der Ausbildung	Jetzt möchten wir noch gerne an den Anfang Ihres Arbeitslebens zurückkehren. Denken Sie mal zurück an die Zeit als Sie aus der Schule gekommen sind? Können Sie uns erzählen, wie es danach weiter ging?	
	<i>Ev. Zeitstrahl benutzen</i>	
Selbstbestimmung	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Was wollten Sie damals machen? <u>Oder:</u> Was wollten Sie damals werden? 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Konnten Sie das machen? In einer Ausbildung? ◆ Wenn nein: Wieso konnten Sie das nicht machen?
Übergänge	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Was haben Sie (stattdessen) für eine Ausbildung gemacht? ◆ Hat Ihnen jemand geholfen? ◆ Wie war diese Zeit für Sie? 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Konnten Sie selber wählen, was für eine Ausbildung Sie machen wollten? ◆ Wollten Sie diese Ausbildung machen? ◆ Wie sind Sie zu dieser Ausbildung gekommen? ◆ Spielte Ihre Behinderung eine Rolle bei der Wahl der Ausbildung? ◆ Waren Sie froh um diese Hilfe? ◆ Hat Sie diese Hilfe gestört? ◆ Hätten Sie Hilfe benötigt? ◆ Was war für sie in dieser Zeit schwierig? ◆ Was war für Sie in dieser Zeit leicht?

2.b Ausbildung	Und dann sind Sie ja eben aus der Schule gekommen und haben mit der Ausbildung / Lehre begonnen. Sie gingen vielleicht in dieser Zeit auch noch an einem Tag in die Schule. Können Sie mir erzählen, wie das mit dieser Ausbildung / Lehre so war?	
Strukturelle Hindernisse Unterstützung	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wie hat Ihnen die Ausbildung gefallen? ◆ Gab es Probleme in der Ausbildung? ◆ Wer hat Ihnen geholfen? ◆ Wo hätten Sie Hilfe (mehr) gebraucht? 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Was hat Ihnen an der Ausbildung / Lehre gefallen? ◆ Was hat Sie an der Ausbildung / Lehre gestört? ◆ Wie hat ... Ihnen geholfen? ◆ Warum erhielten Sie diese Hilfe nicht?
Erwartungen Übergang	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Was hätten Sie sich anders gewünscht? ◆ Was waren wichtige Erlebnisse in dieser Zeit? ◆ Wie endete Ihre Ausbildung? ◆ Hat die Ausbildung / Lehre Ihnen etwas gebracht? 	z.B. Diplom, Feier, mehr Lohn, anderer Aufgaben

3. Arbeitsbiographie	Als die Ausbildung zu Ende war, haben Sie vielleicht ein Diplom bekommen oder mehr Lohn oder eine andere Arbeit. Wie ging es nach der Ausbildung mit dem Arbeiten weiter? Erzählen Sie uns doch ein wenig davon.	
Übergänge	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wenn Sie zurückdenken, an die Zeit, die Sie bis heute schon gearbeitet haben, was kommt Ihnen in den Sinn? <p><i>Ev. Zeitstrahl benutzen.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Sind Sie nach der Ausbildung am gleichen Ort geblieben? ◆ Haben Sie immer auf Ihrem Beruf gearbeitet? <i>Oder:</i> Haben Sie immer die gleichen Arbeiten wie in der Lehre gemacht? ◆ Und jetzt? ◆ Gab es Zeiten, in denen Sie nicht gearbeitet haben?
Stellenwechsel	<p>Falls von Stellenwechseln erzählt wird:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Wie ist es zu diesem Wechsel gekommen? <p>Falls von keinem Stellenwechsel erzählt wird:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Haben Sie mal daran gedacht, an einem anderen Ort zu arbeiten? ◆ Würden Sie auch jetzt (nochmals) gerne die Stelle wechseln? 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wie ging das vor sich? ◆ Wer hat Sie dabei unterstützt? ◆ Warum haben Sie nie gewechselt? ◆ Was waren die Schwierigkeiten? ◆ Was hindert Sie daran?
Unterstützung	<p>Sie haben mir erzählt, dass Sie <i>(Erzähltes zusammenfassen)</i>. Was kommt Ihnen sonst noch in den Sinn, wenn sie an die Zeit zurückdenken?</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Können Sie auch von schwierigen Zeiten erzählen? 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Was war gut? Was war schlecht? ◆ Was war schwierig? ◆ Was hat Ihnen da geholfen?
Wichtige Personen	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wenn Sie an die ganze Zeit zurückdenken, in der Sie bereits gearbeitet haben, gibt es da wichtige Menschen für Sie? 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wieso waren oder sind diese Menschen wichtig?
Weiterbildung	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Haben Sie Weiterbildungen oder Kurse gemacht? ◆ Würden Sie gerne weitere Ausbildungen / Kurse machen? ◆ Haben Sie Mitarbeitergespräche? <i>Oder:</i> Haben Sie mit Ihrem Chef / Ihrer Chefin Gespräche über die Arbeit? 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wie kamen Sie dazu? ◆ Können Sie das auch? Haben Sie die Möglichkeit dazu? ◆ Werden dort Jahresziele vereinbart?

4. Lebensbereiche		
Wohnen	◆ Wie wohnen Sie?	◆ Wo wohnen Sie? (Trennung Arbeit/ Wohnort)
	◆ Wohnen Sie dort gerne?	◆ Mit wem wohnen Sie zusammen?
	◆ Möchten Sie, dass es so bleibt?	◆ Was gefällt Ihnen, wie Sie wohnen? ◆ Was gefällt Ihnen nicht, wie Sie wohnen?
Freizeit	◆ Was machen Sie in der Freizeit?	◆ Was möchten Sie ändern?
	◆ Machen Sie das gerne?	◆ Vereine /Organisationen; Hobbies
	◆ Möchten Sie, dass es so bleibt?	◆ Was gefällt Ihnen daran? ◆ Was gefällt Ihnen daran nicht?
Freundschaften – Netzwerk	◆ Mit wem verbringen Sie die Freizeit?	◆ Was möchten Sie ändern?
	◆ Verbringen Sie gerne mit Ihre Freizeit?	◆ Familie; Kollegen; Freund / Freundin (Partnerschaft)
	◆ Würden Sie gerne noch andere Leute in ihrer Freizeit treffen?	◆ Was gefällt Ihnen daran? ◆ Was gefällt Ihnen daran nicht?
	◆ Welche Personen sind für Sie ausserhalb der Arbeit wichtig?	◆ Wen? Warum? ◆ Warum?
Aus- und Weiterbildungen	◆ Machen Sie eine Ausbildung oder einen Kurs?	◆ Was für einen?
	◆ War das Ihre Idee, diese Ausbildung / Kurs zu machen?	◆ Wie kamen Sie auf diese Idee?

5. Ausblick Perspektive	◆ Was möchten Sie in 5 Jahren machen oder haben? <u>Oder:</u> Was würden Sie gerne noch machen?	◆ Was haben Sie für Pläne? ◆ Haben Sie Wünsche für die Arbeit? Welche sind das?
	◆ Was würden Sie am liebsten Arbeiten?	
	◆ Was wäre das schönste Leben für Sie, das sie sich vorstellen können?	

Weiter Angaben zur Person	Jetzt brauchen wir noch ein paar weitere Informationen.	
	➔ AUF SEPERATEM BLATT ERFASSEN	

Im Bericht werden wir nicht Ihren Namen brauchen. Wie möchten Sie im Bericht genannt werden? Also eine Art Übernahme, bei dem nur Sie und wir wissen, wer es ist.

Merci vielmal, dass wir mit ihnen reden durften.

04.10.2012

5. Ausblick	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Was möchten Sie in 5 Jahren machen oder haben? <i>Oder:</i> Was würden Sie gerne noch machen? 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Was haben Sie für Pläne? ◆ Haben Sie Wünsche für die Arbeit? Welche sind das?
Perspektive	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Was würden Sie am liebsten Arbeiten? ◆ Was wäre das schönste Leben für Sie, das sie sich vorstellen können? 	

Weiter Angaben zur Person	Jetzt brauchen wir noch ein paar weitere Informationen.	
	→ AUF SEPERATEM BLATT ERFASSEN	

Im Bericht werden wir nicht Ihren Namen brauchen. Wie möchten Sie im Bericht genannt werden? Also eine Art Übernahme, bei dem nur Sie und wir wissen, wer es ist.

Merci vielmal, dass wir mit ihnen reden durften.

04.10.2012

Tipps aus UK

Kommunikationskanäle:

- Blickverhalten
- Tätigkeiten
- Atmung
- Muskelspannung
- Körperhaltung
- Körperbewegungen
- Gestik
- Mimik
- Handbewegungen
- Gebärden
- Vokale und verbale Äusserungen
- Nicht-elektronische Hilfsmittel (Tafeln, Bücher mit Fotos, Bildern, Symbolen, Buchstaben): LÖB-Bildersammlung, Touch'n Talk-Bildersammlung, Pick'n-Stick-Bildersammlung, Aladin's Bildersammlung, Picture Communication Symbols (PCS), Picsyms, Bild- und Bgrundwortschatz (U. Franke), Grösse und Abstände zwischen Bilder beachten
- Elektronische Hilfsmittel (Computer mit / ohne Sprachausgabe)

Umfang, Form und Ausprägung der Körpersignale ist eng mit den motorischen Möglichkeiten verknüpft. Nonverbale Signale bieten viel Raum für Fehldeutungen.

Strategien für Interviewer/in: Ko-Konstruktion (Gefahr: wessen Aussage es letztlich ist)

- Beachten aller Kommunikationsformen
- **Gezieltes nachfragen**
- **Zusammenfassen** (Verstehen überprüfen, Missverständnisse finden, neue Anknüpfungspunkte)
- Abwarten, **Pausen ertragen** (3 Sekunden sind für uns schon unerträglich lang)
- Turn-Taking: Interviewpartner/in beim Wahrnehmen seines / ihres Sprechanteils unterstützen

Der Interviewer hat nicht nur die Rolle des aktiven Sprechers, sondern auch des **aktiven, statt passiven, Zuhörers**

Problem: Häufiges Erleben, dass es sich nicht lohnt zu kommunizieren.

Einsatz von Bildern / Grafiken nicht nur für uns, um etwas darzustellen, sondern auch für die Interviewpartner/innen, um zu kommunizieren.

Tipps von Ursula Hofer (Schwerpunktleitung Pädagogik bei Sehbehinderten und Blinden):

- Das Führen des Interviews am Arbeitsplatz erleichtert, da keine Abklärungen für den Interview-Ort gemacht werden müssen.
- Bei **Video oder Fotos** immer fragen. Teilweise wollen blinde Personen nicht, dass von ihnen eine Abbildung besteht, die sie selbst nicht wahrnehmen können.
- **Verbalisierung ist wichtig:**
 - Zur **eigenen Person**: z.B. Alter nennen.
 - Immer fragen, wie es die Person am liebsten hat. Wie sie geführt werden will etc.
 - **Setting** beschreiben: Wo man sich hinsetzen wird (gegenüber, nebendran), wo Getränke stehen.
 - **Emotionaler Ausdruck**, wie ein Lachen, dessen Grund (z.B. hat man draussen etwas lustiges gesehen) nicht aus dem Gespräch ersichtlich wird, erklären.
 - **Lange Pausen**, weil man beispielsweise überlegt, kommunizieren (für eine blinde Person ist ein Stirn runzeln nicht wahrnehmbar).
 - **Irritationen und Unsicherheiten** kommunizieren.
- Irritationen und Unsicherheiten können z.B. dadurch zustande kommen, dass bei blinden Personen (insbesondere blind geborenen) **keine nonverbale Kommunikation vorhanden ist (unbeweglicher Gesichtsausdruck)**. Es kann auch irritieren, dass sich ein Person ev. mit dem Kopf abwendet, um sich mit dem Ohr hinzuwenden.
- Bei Sehbehinderten nachfragen **wie viel wahrgenommen werden kann**. Wie gut man gesehen wird oder nicht etc.
- **Der Zeitstrang kann einfach ertastbar gemacht werden**, indem man die Konturen mit Weissleim nachfährt (www.szb.ch → Hilfsmittelshop: Konturenpaste). Auch hier die Person darauf hinweisen, dass vor ihr ein Zeitstrang liegt, wo Vergangenheit und Zukunft sind, nachfragen ob man sie zur „Vergangenheit“ führen soll, wie sie es gerne hätte.
- Das Gelingen des Interviews ist v.a. auch von der Struktur des Leitfadens abhängig. Ob die Interviews nur von einer bzw. zwei Personen, die mit der Zeit ev. „Experten“ werden, oder von allen geführt werden, ist für sie nebensächlicher.

Abbildung 1 Interviewleitfaden erstellt vom Projektteam ‚Arbeitsbiographien nach einer IV-Anlehre‘

3.3 Kurzfragebogen

Weitere Angaben zur Person nach dem Interview

Personalien

Name:

Alter:

Geschlecht:

Familienstand:

Angaben zum Beruf

Beruf:

Tätigkeitsbereich:

Arbeitgeber:

Lohn:

Unterstützungsleistungen (IV, etc.):

Was denken Sie, wie fest brauchen Sie Hilfe oder Unterstützung durch Ihren Chef?

(Mehrere Male täglich – täglich – 2 bis 3 mal die Woche – einmal pro Woche – ein bis zweimal im Monat)

Arbeitsverhältnis:

Dauer:

Stabilität:

Anstellungsprozente:

Angaben zum Betrieb:

Arbeitsmarkt:

Betriebsgrösse:

Wurde für Ihren Arbeitsplatz etwas Besonderes eingerichtet?

(Tisch, Licht, Stuhl, Maschinen etc.)

Kontaktperson im Kontext Arbeitsfeld:

Weiteres Vorgehen:

Gewünschtes Pseudonym:

Wen dürfen wir aus Ihrem Arbeitsumfeld interviewen? Es sollte sich um eine Person handeln, die Sie gut kennt und viel über Sie und Ihre Arbeit weiss (Überblick über Ihre Arbeit oder Ihre Ausbildung/Berufsbiographie, bei der Arbeit nahe stehen, schon länger kennen)

Gibt es allenfalls eine andere wichtige Person, die viel dazu weiss?

Name:

Adresse:

Telefonnummer:

Oder Angaben, wo und wie man sie erreichen kann:

Abbildung 2 Kurzfragebogen erstellt vom Projektteam ‚Arbeitsbiographien nach einen IV-Anlehre‘

3.4 Beispiel eines Postskriptum

Prä- und Postskript

Interview: 14.02.2013

Pseudonym: Luzia

Mirjam Göhring

Präskript

Ich erreichte Luzia beim zweiten Anlauf zu Hause. Sie ist einverstanden, das Interview zu geben. Wir machen ab, dass sie ihre Chefin fragt, ob sie in der Woche 7 Zeit bekommt und mich dann bald möglichst wieder zurückruft. Nach einer Woche ruft sie zurück und bestätigt mir den Termin.

Postskript

Luzia arbeitet in einer Küche eines Restaurants. Wir treffen uns an der Rezeption nach dem Mittag. Sie zeigt mir zuerst die Räumlichkeiten des Hotels, und danach alle Arbeitsräume. Sie erzählt schon viel während dieses Durchgangs. Ich frage einige Sachen, sie beantwortet und erklärt mir sehr klar und offen und unkompliziert. Ihre lebendige Art fällt mir auf, ich habe sie mir ganz anders vorgestellt. Schliesslich führt sie mich in ein Büro im Keller, wo wir das Interview durchführen.

Beim Interview erzählt sie auch sehr offen, spricht schnell, zum Teil wird sie sehr leise gegen den Schluss der Aussage. Sie erzählt auch über Schwieriges offen, ich spüre keine Schwermut, eher eine Leichtigkeit vermischt mit einer Ernsthaftigkeit, Reife. Ich habe das Gefühl sie kennt sich sehr gut und weiss was sie will, was ihr gut tut, und was nicht.

Sie gibt mir für das 2. Interview ihre beste Kollegin an, mit der sie in die Schule gegangen ist. Ich erkläre ihr, welche Art von Fragen ich dieser Person stelle und sie findet dann auch, dass es jemand anders sein soll. Ich meine zu merken, dass sie sich nicht sofort umentscheiden kann, wir vereinbaren, dass sie sich das nochmals überlegt und mir dann per Telefon Bescheid sagt. Zufällig kommt die Küchenchefin (ihre frühere Bezugsperson) in den Raum, Luzia bittet sie das Interview zu machen. Diese willigt ein und bleibt gerade im Raum, so konnte ich anschliessend das 2. Interview durchführen.

Ich war berührt von den Aussagen dieser Person über Luzia – Sie sind ein gutes Gespann, denke ich.

14.2.2013

3.5 Transskriptionsregeln

(2)	Anzahl der Sekunden, die eine Pause dauert	
.	stark sinkende Intonation	
?	stark steigende Intonation	
viellei-	Abbruch eines Wortes	
(doch)	Unsicherheit bei der Transkription, schwer verständliche Äußerung, Dialektausdruck	markanter
((lacht)) ((leise))	Kommentare, Anmerkungen, nonverbale Elemente	
nur bei detaillierter Transkription für Sequenzanalyse:		
[]	Überlappung bzw. direkter Anschluss (wenn beide sprechen)	
Dorf		A1, A2, ...
Kleinstadt, Agglomeration		B1, B2, ...
Stadt		C1, C2, ...
Grossstadt (über 1 Million)		D1, D2, ...
andere Personen		X (wenn erwähnt: Funktionsbezeichnung)
andere Institution		Y (wenn erwähnt: Umschreibung)
Interviewer/Interviewerin		I
interviewte Person		selbst gewähltes Pseudonym
Formatierung		
oben: 2,5 cm; unten: 2 cm		
links: 2,5 cm; rechts: 5 cm		
Schrift: Courier New 12		

Abbildung 3 Transkriptionsregeln, erstellt vom Projektteam ‚Arbeitbiographien nach einer IV-Anlhre‘

4 Dokumentation des Forschungsprozesses

In diesem Kapitel werden Auszüge aus dem Forschungsprozess dargelegt. Es handelt sich dabei um Arbeitsmaterial, Skizzen, Notizen und Vorgehens-Versuche, die im Laufe des Forschungsprozesses entstanden sind. Dies soll einen Einblick in die persönliche Arbeitsweise der Verfasserin geben.

4.1 Erste Kodierliste

Während dem offenen Kodieren des ersten Interviews entstand folgende Kodierliste:

Erklärungsbedarf/Rechtfertigung [1]	Durchsetzungsvermögen [2]
Abschlusszeugnis [1]	Lernwille [2]
Interesse [1]	Dankbarkeit [2]
Ideen geben Vorstellung bilden [2]	Neugierde [1]
Tagesstruktur [1]	Pflichtbewusstsein [2]
Exklusion [2]	Arrangieren [2]
Bedeutung Berufsbezeichnung [2]	Zielstrebigkeit [3]
Selbstbeschreibung [1]	Karriere [1]
Wissen über Bildung [1]	Fortschritt [1]
Selbstbestimmung [1]	Rückschlag [1]
Berufsberatung [2]	Vertrauen [2]
learning on the job [2]	Unterstützung [14]
Berufsbezeichnung [2]	unterstützende Personen [0]
Berufswunsch [4]	Hilfsmittel [1]
Zugehörigkeit [1]	Hierarchie [2]
normales Leben [2]	Arbeitswille [1]
Beziehung Vorgesetzte [1]	Identifikation [2]
Isolation [5]	Soziale Kontakte [3]
Arbeitsbedingungen [2]	informeller Kontakt [1]
Anforderung [2]	Formeller Kontakt [1]
intellektuelle Herausforderung [2]	Hilfsbereitschaft [1]
Herausforderung [1] Unterforderung [0]	Routine [1]
Überforderung [4]	Zeit [0]
Eigeninitiative [1]	Zeitmanagement [1]
Schlüsselkompetenzen [0]	Arbeitstempo [1]
Wille [1]	Berufswahl [6]

Möglichkeiten [1]
Was heisst Arbeit? [1]
Ambivalenz [1]
Selbstverständnis [1]
Bedeutung [1]
Arbeitsklima [2]
Arbeitskollegen [1]
Verpflegung [0]
Kosten [2]
Arbeitsweg [1]
Emotion [0]
Stress [3]
Zeitdruck [1]
froh [2]
Freude [1]
Stolz [0]
Eingeständnis [2]
Selbsteinschätzung [2]
Selbständigkeit [1]
Unabhängigkeit [1]
Genügsamkeit [1]
Selbstbewusstsein [2]
Dienstjahre [1]
Arbeitszeit [2]
Sinnhaftigkeit [2]
Arbeitsablauf [1]
Aufgabenbereich [6]
zu wenig Aufgaben [1]
Einseitigkeit [2]
Unzufriedenheit [1]
Abwechslung [3]
Zufriedenheit [2]

Aufgabenbereich regelmässig [6]
Aufgabenbereich unregelmässig [2]
Zusammenarbeit [1]
Bewerbungsverfahren [2]
Vitamin B [1]
Persönliche Zuschreibung [1]
Chance [0]
Chance bekommen [1]
keine Chance [1]
Zeit [1]
Zielvorstellung [1]
Zielerreichung [2]
Vision [1]
Arbeitsmarkt [2]
Verantwortung übernehmen [2]
Einarbeiten [1]

4.2 Auszüge aus kodierten Interviewtexten

4.2.1 Pascal Notter

PascalNotter_Betriebsunterhalt_1

20.11.2013

so Sachen.

62 I: Was fällt ihnen so ein, wenn ich, sie an Arbeit denken.

63 P: Was soll ich jetzt da sagen, Ja es ist eine gewisse Verantwortung, die man tragen muss und ja, es ist (3) es ist etwas das man (3) einfach machen muss, obwohl dass es einem manchmal halt irgendwie nicht so danach ist (3) und es muss einfach gemacht werden, das ist, aber grundsätzlich irgendwie macht man das ja eigentlich auch mit Freude, also ja. Das ist, ich habe von dem her auch einen Beruf gewählt, oder eine Arbeit gewählt, die mir schlussendlich auch Freude bereitet und nicht eine bei der es mir ablöscht, wenn ich nur -

64 I: Und jetzt haben sie auch eine Arbeitsstelle gefunden, die ihren Wünschen entspricht.

65 P: entsprechend ja, genau.

66 I: Hat es auch schon schwierige Zeiten gegeben hier, also an diesem Arbeitsort?

67 P: Also die schwierigsten Zeiten sind immer wenn ich unter Druck bin und zeitlich also, weil das ist halt etwas, das mir schon noch Schwierigkeiten macht, wenn ich alleine bin und ein gefülltes Programm habe. Und dass ich alles erledigen kann und. Ich bin eben ehrlich gesagt nicht unbedingt der Schnellste, ich arbeite eigentlich ziemlich langsam und das Einteilen von diesen Arbeiten, das macht mir Schwierigkeiten. Am Anfang, als ich gekommen bin, so Zwischenfälle irgendwie, als ein Lavabo, irgendwo ein Notfall ist, dass etwas ausläuft oder sonst irgendwie oder irgendwo eine Überschwemmung und das bringt dann das ganze Programm durcheinander. Das ist auch etwas, das ich

..konkrete Nennung

..Pflicht->Betrieb
Was heisst Arbeit?

..Arbeitsverständnis

..Pflicht->Betrieb
..Persönlich

..Erfüllende Tätigkeit
..Beruf

..Arbeitsferfahrung nicht
..Wechsel/Wendungen

..Arbeitsbedingungen

..Herausforderung
..physisch/psychisch

..Selbstkonzept
..Selbsteinschätzung
Anforderung
..Selbstkonzept

..Verzweifeln
..physisch/psychisch

..professionelle
..Selbsteinschätzung
..Fachstelle, -person, Ämter

4.2.2 Luzia

Luzia_Köchin_2

20.11.2013

bist, dass du immer ein wenig Abwechslung hast.

27 I: Jetzt haben sie gesagt, das Gemüserüsten gefällt ihnen nicht so. Haben sie sonst noch was, das ihnen nicht so gefällt?

28 L: Ja, das Abwaschen, kommt ganz darauf an, das müssen wir auch noch machen, weil das ist auch ein Posten, jeweils von 10.30 bis 17 Uhr. Das ist der Posten, der jeder machen muss und da muss man einfach den ganzen Tag lang abwaschen, das kommt auch manchmal noch darauf an. Und eben den Service, eben da bin noch einmal am Mittwoch, da muss man einfach servieren und auch im Hintergrund Arbeiten machen.

29 I: Und das haben sie weniger gerne? (2) diese Arbeiten

30 L: Ja, also, ja im Hintergrund, also ich wasche manchmal gerne ab und manchmal nicht.

31 I: Kommt es auf die Laune drauf an.

32 L: Genau.

33 I: Da ist noch so eine offene Frage, was fällt ihnen ein, wenn sie an das Arbeiten denken.

34 L: Dass ich eine Arbeitsstelle habe, dass ich jeden Tag aufstehen kann und denke, ich kann arbeiten und habe wenigstens einen Job und bin nicht arbeitslos.

35 I: Und das ist ein gutes Gefühl?

36 L: Ja. Und ich weiss, was ich am Abend gemacht habe.

37 I: Hat es auch schon schwierige Zeiten gegeben hier?

38 L: Ja das hat es auch schon gegeben. Als es mir mal nicht so gefallen hat, aber nachher ist es dann wieder gegangen.

39 I: Und an was ist das gelegen?

40 L: Ja, weil ich auch vielleicht ein Tief gehabt hatte, es mir nicht so gut gegangen ist und

41 I: Ein persönliches Tief oder

42 L: Also ich war eben einmal noch an einen anderen Ort gegangen, eine Zeit lang, weil in B2 gibt es eben auch noch mal so etwas, und dann hatten sie

4.2.3 Garten

Garten_Gärtnerin_2

20.11.2013

65 I: Alle miteinander?

66 G: alle miteinander. Und wenn wir sie geputzt haben und gesattelt haben. sie bekommen so ein Deckeli drauf und so einen Gurt. Und dann können die Bewohner sich so halten. Und wenn alles erledigt ist, dann gehen wir eigentlich laufen.

67 I: Wie sind sie zu dieser Arbeit gekommen? Das ist ja nicht eigentlich Gärtnerei?

68 G: Nein. Ich habe so gern Tiere. Und die Vorgängerin, die das gemacht hat, hat mich eben einmal gesehen. Dass ich bei diesen Eseln war. Und ich habe gewusst, dass es das gibt. Aber ich habe nie gewusst, wer es genau macht. Und dann bin ich zufällig einmal an einem Donnerstag unten gestanden als sie alles zurechtgemacht haben. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich eigentlich Lust habe zu helfen. Sie würde noch Leute suchen, die ihr helfe die Eseln zu führen. Und dann habe ich gesagt: Ja kein Problem. Ja ich bin eigentlich dabei. Und seit ich da bin seit 10 Jahren mache ich das eigentlich. 10 Jahre bin ich da.

69 I: 10 Jahre sind sie da? Gut. Das ist lang. Eben und da haben sie noch gesagt im Winter für vier Monate arbeiten Sie noch in der Werkstatt.

70 G: Am Nachmittag und am Morgen bin ich nachher in der Reinigung. Und da sind wir auf einer Wohngruppe, die wir eigentlich selber putzen.

71 I: Und da sind sie auch mit einer Mitarbeiterin unterwegs?

72 G: Ja.

73 I: Und diese Arbeiten, die sie aufgezählt haben, wie gefallen ihnen diese?

74 G: die gefallen mir sehr gut. Das einzige, was mir nicht so gut gefällt, ist die Werkstatt. Aber ich füge mich eigentlich.

75 I: Können sie mir ein bisschen erzählen weshalb?

76 G: Ich bin nicht gern den halben Tag drinnen. Und ich bin eigentlich nicht so wohl.

77 I: wohl wegen was?

78 G: Ja die meisten Bewohner. Habe ich ein bisschen Mühe. Und die Werkstatt, da hat man einen Auftrag, den man machen muss. Und da muss man eigentlich dran sein. Und wenn ich draussen bin, da habe ich meine Arbeit, die ich eigentlich einteilen kann.

79 I: Also dort ist man viel mehr eingebunden?

80 G: Ja.

4.3 Kodezuordnungen

Als Beispiel von Kodezuordnungen wird im Folgenden der Kode ‚Selbstwirksamkeit‘ innerhalb der Kernkategorie ‚Wunsch nach Teilhabe am Arbeitsleben‘ gezeigt.

Dokument: England_Metall_2

Gewicht: 0

Position: 11 - 14

Code: Wunsch nach Teilhabe\Selbstwirksamkeit

I: Wie finden sie das, dass sie zuerst fragen müssen?

E: Ja schon ein wenig komisch, ja.

I: Am liebsten würde man doch einfach gleich beginnen oder?

E: Ja eben das ist eigentlich auch der Sinn und Zweck von mir dass man gleich direkt an die Arbeit gehen kann wo man eigentlich (3) gerade Lust hat

Dokument: England_Metall_2

Gewicht: 0

Position: 105 - 108

Code: Wunsch nach Teilhabe\Selbstwirksamkeit

I: Wie ist es dann dazu gekommen, dass sie wechseln konnten?

E: Das ist im Zwischengespräch rausgekommen

I: Haben sie das gewünscht?

E: Ja, ja das ich die Gruppe wechsele

Dokument: England_Metall_2

Gewicht: 0

Position: 116 - 116

Code: Wunsch nach Teilhabe\Selbstwirksamkeit

statt beim Dings äää, weil dort fehlt eindeutig eine Sekräterin wo das Zeugs macht was die machen oder reinschreiben, die Arbeiten geben und so. Die Arbeiten geben ist tiptop, wegen dem Reden und so, aber was mich einfach stört ist dass sie die meiste Zeit sind sie an einer Arbeit dran und nacher müssen sie an den Computer und das Zeigs reinschreiben und das ist teilweise nervig wenn man gerade in Mitten eines Gespräches ist (2) das würde ich gerne ändern aber das kann man leider nicht ich habe schon gefragt ((lacht)) wegen einer Sekräterin die sie einstellen könnten ((lacht))

Dokument: Mickey_Landschaftsgärtner_1

Gewicht: 0

Position: 113 - 113

Code: Wunsch nach Teilhabe\Selbstwirksamkeit

Aber ich werde nicht hier stehen bleiben ich werde weiterfahren. Und dann muss man mit der IV sehen ob ich eine Umschulung machen kann. Aber ich würde es vorziehen selbst etwas zu finden. Wie ich es bis jetzt geschafft habe. Ich sehe nicht weshalb ich-Denn im Coop oder so machen sie sowieso eine Betreuung (encadrement). Sie lassen Dich nicht einfach machen (lâcher dans le tas) und schau selbst (demerde-toi). Sie helfen dir ziemlich.

Dokument: PascalNotter_Betriebsunterhalt_1

Gewicht: 0

Position: 18 - 18

Code: Wunsch nach Teilhabe\Selbstwirksamkeit

so habe ich immer irgendwie einen Überblick. Auch wenn ich mal, der Mitarbeiter in den Ferien ist, dass ich diese Sachen auch selber machen kann.

Dokument: PascalNotter_Betriebsunterhalt_1

Gewicht: 0

Position: 72 - 72

Code: Wunsch nach Teilhabe\Selbstwirksamkeit

ich habe viel, also mehr Routine bekommen, es ist nicht mehr alle so fremd, auch die Sanitär-Sachen probiere ich z.T. auch selber zu lösen und hole auch Hilfe, wenn es sie wirklich braucht. Also ich kann eigentlich viel mehr Sachen alleine machen oder selbständig machen, als noch vor einem halben Jahr.

Dokument: PascalNotter_Betriebsunterhalt_1

Gewicht: 0

Position: 74 - 74

Code: Wunsch nach Teilhabe\Selbstwirksamkeit

P: () Also, es gibt schon Dinge, die ich irgendwie z.T. anders sehe, als mein Mitarbeiter, aber meistens, irgendwie bin ich manchmal auch froh, wenn mir es jemand auch wirklich richtig zeigt. Und es hat's schon manchmal gegeben, dass ich zugestehen musste, dass die Variante, die mir gezeigt wurde, dass die effizienter ist.

Dokument: PascalNotter_Betriebsunterhalt_1

Gewicht: 0

Position: 149 - 149

Code: Wunsch nach Teilhabe\Selbstwirksamkeit

P: Ja, weil ich war eben auch einer, ich habe wirklich auf das hingearbeitet, ich habe nicht irgendwie, ich habe mir auch Mühe gegeben, dass ich auch die Arbeit richtig mache, ja, und dass ich möglichst selbständig werde und das hat dann auch den Ausschlag gegeben dazu.

Dokument: PascalNotter_Betriebsunterhalt_1

Gewicht: 0

Position: 213 - 213

Code: Wunsch nach Teilhabe\Selbstwirksamkeit

P: Also mehr Hilfe hätte ich erwartet, als es darum ging eine Stelle zu finden in der offenen Wirtschaft, dort wurde ich dann wirklich alleine gelassen.

Dokument: Garten_Gärtnerin_2

Gewicht: 0

Position: 35 - 42

Code: Wunsch nach Teilhabe\Selbstwirksamkeit

I: Wer früher kommt darf früher heim, wer später kommt, geht später heim?

G: Aber wir müssen einfach auf denselben Zug wie sie. Wir dürfen nicht auf den früheren Zug. Wir müssen warten bis die anderen kommen.

I: Und dann wird das überprüft?

G: Nein schon nicht aber. Es heisst nachher. He los. die G ist wieder auf den früheren Zug. Und die meisten gehen das dann nach hinten sagen.

I: Ja aber das macht ja keinen Sinn, wenn man einen Zug vorbei gehen lässt? Gut, das ist nicht mein Thema. Sorry.

G: Gleich. Wir dürfen vom Betrieb her nicht.

I: Hat das etwas mit Versicherung zu tun?

G: Das weiss ich nicht genau.

Dokument: Garten_Gärtnerin_2

Gewicht: 0

Position: 152 - 156

Code: Wunsch nach Teilhabe\Selbstwirksamkeit

G: ja seit der neue Gesamtleiter da ist, ist ein besseres Verhältnis.

I: Und seit wann ist er da?

G: Ist es jetzt drei Jahre her? Ja.

I: Was ist dann ein besseres Verhältnis?

G: man kann mit ihm mitarbeiten. Besser reden. Und wenn du irgendwie ein Problem hast, so kannst du zuerst mit dieser Person selber schauen, ob du es selber auflösen kannst. Und wenn es nicht geht, dann kantsst du eigentlich zu ihm und dann redet er mit uns. Und er wohnt ja eigentlich nicht hier. Aber der frühere Chef hat da hier gewohnt. Und wenn es ein Problem gegeben hat mit den Bewohnern also die die intern sind, dann ist er immer sofort (gsecklet). Und der neue Gesamtchef sagt einfach: Probiert das selber zunächst lösen. Und wenn es nicht geht, so könnt ihr mich jederzeit erreichen. Und er gibt auch uns Mitarbeitern mehr Freiheit, dass wir das eigentlich selber.

Dokument: Garten_Gärtnerin_2

Gewicht: 0

Position: 273 - 274

Code: Wunsch nach Teilhabe\Selbstwirksamkeit

I: gibt es irgendetwas während dieser Ausbildung, was sie gefunden haben: Das hätte anders sein müssen?

G: Eigentlich nicht. ((lachen))

Dokument: Luzia_Köchin_2

Gewicht: 0

Position: 55 - 57

Code: Wunsch nach Teilhabe\Selbstwirksamkeit

I: Gibt es etwas, das sie gerne anders hätten, oder anders machen würden, hier.

L: (5) Nein, es ist alles gut ((leise)).

I: Ist alles gut.

Dokument: Luzia_Köchin_2

Gewicht: 0

Position: 82 - 82

Code: Wunsch nach Teilhabe\Selbstwirksamkeit

kannst auch selber viele Ideen bringen, das finde ich da auch gut, es ist nicht vorgeschrieben mache das, mache das, mache das; du kannst I

4.4 Vorläufiges Kategoriensystem

Die im Folgenden aufgeführten Kategorien stellen Skizzen dar. Sie sind im Laufe des offenen und zu Beginn des axialen Kodierens entstanden. Es sind erste Versuche Codes zu Kategorien zu gruppieren und diese in ihren Eigenschaften und Dimensionen zu entwickeln.

Kategorie	Kode	Eigenschaft	Dimension
Anforderungen	am Arbeitsplatz (Arbeitsaufträge, Aufgaben)	Intensität	Überfordernd --- herausfordernd --- unterfordernd
		Häufigkeit	Oft --- wenig
	Persönlich (Krankheit, Privates Umfeld, ...)	Dauer	Kurz --- lang
		Sozial (Arbeitsumfeld)	Ausmass

Kategorie	Kode	Eigenschaft	Dimension
Autorin de eigenen Lebensgeschichte	Konkrete, erlebte Stellenwechsel	Art	Innerhalb Betrieb, neuer Betrieb
			Wechsel des Arbeitsmarkts, Wechsel der Anstellungsbedingungen
	Wendungen	Auslöser	Strukturell (Schulaustritt, Lehrabschluss, Stellenmarkt)
			Eigeninitiative, Wunsch, Wahl
	Entscheidungen	Einstellung	Von Aussen (Hilfe, Befehl)
			Zwangsmässig (Überforderung, persönliches Tief)
			Positiv – neutral - negativ
	Rolle	Passive Rolle --- aktive Rolle (Selbstbestimmt)	
		Tragweite	Nur Stelle – in den Privaten Bereich einflussend (Wohnort Wechsel)

Kategorie	Kode	Eigenschaft	Dimension
Entscheidungen	Berufswahl Ausbildungsverlauf	Grund der Entscheidung	Strukturell (Angebote) Eigene Entscheidung (schnuppern, auswählen), von Aussen (Gute Noten, Chef wollte mich, hatte noch einen Platz)
		Einstellung/Bewertung	Positiv – neutral - negativ
		Aktivität	Passive Rolle --- aktive Rolle

Kategorie	Kode	Eigenschaft	Dimension
Umgang mit Erfolg, Misserfolg	Reaktion auf Entscheidungen Wendungen	Emotion	Überglücklich --- dankbar Enttäuscht --- sich fügen
		Zuschreibung	Sich selber --- Vorgesetzte - -- Umstände --- Ämter --- einfach so

Kategorie	Kode	Eigenschaft	Dimension
Visionen/Wünsche Ziele im Leben	Beruflich (Weiterbildung/dazu lernen, anderer Bereich, Stufe höher, mehr Lohn, Aufgaben/Anforderungen, persönliche Entwicklung, Selbständigkeit, Stellenwechsel)	Ausmass	Vorhanden --- nicht vorhanden Konkret --- unkonkret
		Intensität (Stärke des Wunsches)	Stark --- schwach
		Aktivität zur Zielerreichung	Aktiv --- passiv Mit Hilfe --- selbständig
	Privat (Wohnen, Familie, Freizeit)		
	Berufliche Ambitionen, Wünsche	Art	Weiterbildung/dazu lernen, anderer Bereich, Stufe höher, mehr Lohn, Aufgaben/Anforderungen, persönliche Entwicklung, Selbständigkeit, Stellenwechsel
		Vorhanden	Ja --- nein Konkret --- unkonkret
		Auslöser	Froh sein, hat man was --- mehr wollen, unbefriedigter Situation kommen
Aktivität zur Zielerreichung		Ideen vorhanden --- nicht vorhanden Aktiv --- passiv Mit Hilfe --- selbständig	

Kategorie	Kode	Eigenschaft	Dimension
Erfahrungslernen Einschätzung	Selbsteinschätzung /Bewusstsein bezogen auf eigene Stärken und Schwächen	Intensität	aktiv (trotz meiner Schwäche) --- passiv lähmend
		Ausmass	Bewusst --- nicht bewusst Differenziert --- undifferenziert
	Erwartungshaltung	Umgang	akzeptiert --- Frustriert
	Situationen einschätzen (bezogen auf Chancen auf dem Arbeitsmarkt)	Energie Aktion	konstruktiv --- destruktiv
	Erfahrungen einordnen		Differenziert --- undifferenziert Konkret --- unkonkret

Kategorie	Kode	Eigenschaft	Dimension
Umfeld	Privat	Art	Fördernd --- hindernd
	Arbeitsumfeld		Wohlluellend --- rücksichtslos
	Vorgesetzte		Vertrauensvoll --- misstrauend
			Sozial --- kapitalistisch
		Stabilität	Stabil --- instabil
		Ausmass	Gleichgültig --- belastend
		Bewertung	Positiv – negativ
			Zufrieden --- unzufrieden

Kategorie	Kode	Eigenschaft	Dimension
Umgang mit Anforderungen	Hilfsmittel anwenden Unterstützungsangebote nutzen	Art / Intensität	Aktiv (selbständig) – passiv (abwartend, unselbständig) Motiviert --- unmotiviert
		Häufigkeit	Oft --- wenig
		Ausmass / Bewertung	Hilfreich --- nutzlos

Kategorie	Kode	Eigenschaft	Dimension
Sicherheit	Selbstsicherheit	Häufigkeit vorhandener Sicherheit	Oft --- wenig
	soziale Sicherheit	Ausmass vorhandener Sicherheit	Viel --- wenig
	Sicherheit in Bezug auf Anstellung, Arbeitsplatz		Auf Arbeitsplatz beschränkt --- in Privatbereich eingreifend
		Dauer	Stabil (lange Phasen der Sicherheit) --- instabil kurze Phasen der Sicherheit)

Kategorie	Kode	Eigenschaft	Dimension
Wendungen	Strukturell (Schulaustritt, Lehrabschluss, Stellenmarkt)	Häufigkeit	Viele Wendungen --- wenige
	Eigeninitiative, Wunsch, Wahl	Einstellung	Positiv – neutral - negativ
			Passive Rolle --- aktive Rolle (Selbstbestimmt)
	Von Aussen (Hilfe, Befehl)	Ausmass	Nur Stelle – in den Privaten Bereich einflussend (Wohnort Wechsel)
	Zwangsmässig (Überforderung, persönliches Tief)		

Kategorie	Kode	Eigenschaft	Dimension
Selbsthilfe	Anwendung von Hilfsmitteln Bedürfnisse mitteilen Fragen entscheiden	Umgang mit Hilfe	konstruktiv --- destruktiv kündigen, sich fügen, arrangieren, mogeln, wehren, Hilfe anfordern, abwarten, vertrauen auf sich, sich ändern, sich positiv darstellen, günstige Momente abwarten, Chancen annehmen
Tätigkeiten zur Erfüllung der Wünsche Interaktion mit Unterstützungspersonen	Externe Personen Unterstützungspersonen fragen (Chef, Arzt, Berufsberatung, RAV, Jobcoach...) Bezugspersonen Bedürfnisse mitteilen (reklamieren, Wünsche anbringen)	Aktivität	Konkret --- unkonkret Direkt --- indirekt Keine --- Passiv --- aktiv Fordernd --- bittend
		Ausmass	Im vertrauten Rahmen --- formeller Rahmen
Sich selber helfen/ Strategien um Sich Wünsche erfüllen/Ziele verfolgen	An sich arbeiten (Sich ändern, Mühe geben, versuchen, Kompromisse eingehen)		
	Hilfsmittel anfertigen		
	Selbständig das Ziel direkt verfolgen Mit Hilfe einer Vertrauens Person	Ausmass	Oft --- selten Bekannter Rahmen --- unbekannter Rahmen
	Mit Hilfe einer Institution/Fachstelle	Intensität	Konkret --- unkonkret Aktiv --- passiv
		Haltung	Fordernd --- bittend (froh sein) --- resignierend Zielstrebig --- abwartend

Kategorie	Kode	Eigenschaft	Dimension
Wissen	Wissen um Unterstützungsangebote	Ausmass	Viel Wissen vorhanden --- wenig Wissen vorhanden
	Sich selber zu helfen wissen		Differenziert --- undifferenziert
	Recht	Häufigkeit der Anwendung, Nutzung dieses Wissens (immer wieder zum Arzt, sich nicht getrauen, überall Hilfe holen...)	Oft --- wenig
	Arbeitsabläufe/-organisation		
	Bildungsmöglichkeiten (Weiterbildung)	Intensität der Anwendung	Aktiv --- passiv Fordernd --- bittend
	Arbeitsmarktsituation, Modelle der Anstellung		
Finanzen			

4.5 Axiales Kodieren

Das Kodierparadigma war hilfreich um die Beziehungen der Kategorien untereinander zu klären. Gearbeitet wurde mit Post-it Zettelchen. Jede Person hatte eine Farbe. Phänomene wurden darauf skizzenhaft notiert. Diese Phänomene wurden dem Kodierparadigma zugeordnet und konnten durch das Verschieben der Zettelchen überprüft werden. Durch diesen Prozess wurde erst der Charakter einer Kategorie ersichtlich und ein geeigneter Name konnte für die Kategorien gefunden werden. Zwei Beispiele werden gezeigt:

Mit dieser Vorgehensweise kristallisierte sich schliesslich auch die Kernkategorie und das definitive Kategoriensystem heraus.

4.6 Selektives Kodieren

Die folgenden Tabellen zeigen die Überprüfung der Beziehungen zwischen der Kernkategorie und den Hauptkategorien anhand der Daten aus den Interviews.

4.6.1 Pascal Notter

Beding- ungen	Kategorien	Phänomene		
Kern- kategorie	Wunsch	Offen: Dass ich in 5 Jahren eine solch gute Arbeitsstelle wie diese habe	Nicht mehr aktuell: Dass ich nicht mehr abhängig bin von der IV	Erreicht: Anstellung im 1. Arbeitsmarkt
Ursächliche Bedingungen	Arbeitserfah- rung	1.AM positiv, 2. AM negativ		Praktika im Altersheim
	Informations- stand		? :Weiss um die Bedeutung der Rente	Weiss um den Arbeitsmarkt
	Bedürfnis/Per- sönlichkeit, Charakter	Durchhaltevermögen, Zielorientiert, Erfahrung, dass sie Ausdauer lohnt, Sportler	Unabhängigkeit, Selbstbestimmung, es ist die Freiheit, die ich will	Orientierung an den Werten der Arbeitsgesellschaft, leistungsorientiert, Karrierebewusst
Intervenierende Bedingungen	Unterstützen de Personen	Job Coach, alle 6 Wochen, individuelle Begleitung, Mitarbeiter, Chef und Arbeitskollegen	Keine Unterstützung, ? evtl. Thema mit Jobcoach	Professionelle Unterstützung im 2.AM
	Umfeld	Wohlwollendes soziales Umfeld		
	Rahmenbedi- ngungen	Anstellungsbedingungen 2. AM	Arbeitsgesellschaft (leistungsorientiert, kapitalistisch)	Integrationsdiskussion, Behindertenpolitik

Handlungs- und Interaktionsstrategien	Umgang mit Unterstützung	Nimmt Unterstützung an (Job Coach, Arbeitskollegen), vertraut ihr, ist froh um Unterstützung, will Lernen, sucht auch aktiv Unterstützung: fragt		Teilt sich mit Gibt sich mühe, verbessert sich, arbeitet an sich, dass er selbständig wird, nutzt Chancen, von Beschäftigungsprogrammen, Praktika, Nimmt Hilfe an
	Umgang mit (un)erfüllten Wünschen	?	akzeptieren, sich fügen, Aushalten der Unausgewogenheit	
	Selbsteinschätzung	Kennt seine Stärken und Schwächen	Das wird nicht möglich sein	
	Eigenverantwortung	Übernimmt Verantwortung Geht mit Schwächen konstruktiv um, stellt sich selber ein Hilfsmittel her		
Konsequenz	Zufriedenheit	Volle Zufriedenheit	Unzufriedenheit bei den persönlichen Freiheitsrechte	Traum geht in Erfüllung
	Teilhabe (sozial, Finanziell, ...)	Gute Chancen auf Wunscherfüllung, wenn die intervenierenden Bedingungen so bleiben. Gemeinschaft hat auch Schutzfunktion für Arbeitnehmer. Teilhabe am 1. Arbeitsmarkt	Mangelnde Teilhabe an Erwerbstätigkeit	Ziel erreicht, Teilhabe im 1. Arbeitsmarkt mit entsprechenden Hilfen und Unterstützenden Personen, IV-Rente

4.6.2 Garten

Bedingungen	Kategorien	Phänomene		
Kern-kategorie	Wusch	Im Winter statt in die offen: Werkstatt 2 Monate ins Textil	Erreicht: Dann ist das schöne Wetter gekommen und ich habe meiner Beiständin gesagt, dass ich wieder als Gärtnerin arbeiten möchte	Nicht mehr aktuell: Tierpflegerin
Ursächliche Bedingungen	Arbeits Erfahrung	2. AM negativ: nicht wohl (Leute und drinnen sein)	1. Arbeitsmarkt, Küche	
	Informationsstand	weiss was es alles innerhalb der Institution gibt	Rolle/Aufgaben der Beiständin	Wissen um Berufsrichtungen
	Interessen/Bedürfnis/Personlichkeit, Charakter	Kennt ihre Bedürfnisse	Kennt ihre Bedürfnisse: gerne draussen	ich habe so gerne Tiere
Intervenierende Bedingungen	Unterstützen der Personen	keine	engagierte Beiständin + Berufsberaterin?	
	Umfeld			2. AM Wachsame Arbeitsumfeld
	Rahmenbedingungen	Strukturen in der Institution	Arbeitsmarkt, Stelle offen	fehlende Ausbildungsmöglichkeit (die nehmen keine IV) 2.AM individuellere Angebote

Handlungs- und Interaktionsstrategien	Umgang mit Unterstützung		wendet sich an die Beiständin, Vertrauensperson E: UW:	
	Umgang mit (un)erfüllten Wünschen	akzeptiert, fügt sich	neutral dann habe ich dort gearbeitet...	akzeptieren, fügen, ausgleichen (Tiere zu Hause, Esel in der Institution besuchen)
	Selbstentscheidung	weiss was sie gerne macht und was nicht	Weiss was sie gerne, lieber macht	
	Eigenverantwortung	geht selber fragen	sucht eine Lösung aus der Unzufriedenheit zu kommen	teilt Wünsche mit
Konsequenz	Zufriedenheit	Unzufriedenheit	Z: Wunsch ist erfüllt	Z: Wunsch modifiziert/ Wunsch ist in anderer Weise erfüllt: Helferin bei der Eseltherapie
	Teilhabe (sozial, finanziell, ...)	Teilhabe in der Institution aber mangelnde Teilhabe an Mitbestimmung	Selbstbestimmte Teilhabe Wendung	Teilhabe:

4.6.3 Mickey

Beding- ungen	Kategorien	Phänomene	
Kern- kategorie	Wusch	Sicherheit: Eine stabile Arbeit, nicht immer im Winter arbeitslos	Finanziell: Mehr Lohn
Ursächliche Bedingungen	Arbeits- erfah- rung	1. AM negativ: im Winter arbeitslos	1. AM wenig Lohn
	Informations- stand	Weiss, dass er bei Arbeitslosigkeit aufs RAV kann aber auch keine Arbeit bekommt	Relationen wie viel man verlangen könnte
	Interessen/B- edürfnis/Per- sönlichkeit, Charakter	Familiengründung, finanzielle Verantwortung	Schlecht bezahlt Finanzielle Probleme
Intervenierende Bedingungen	Unterstützende Personen	Wenig Unterstützend: Familie Nicht unterstützend: Chef	Chef, geht Lohnforderungen ein, im Winter setzt er ihn auf Wetterbedingte Arbeitslosigkeit Ändert den Arbeitsvertrag (Stundenlohn)
	Umfeld	Raue Umgangsformen Kein Vertrauen zu vorgesetzten Gute Arbeitskollegen	
	Rahmenbeding- ungen	Profit im 1. Arbeitsmarkt Eingeschränkte Leistungsfähigkeit von Mickey	Leistungsorientierung im 1. Arbeitsmarkt

Handlungs- und Interaktionsstrategien	Umgang mit Unterstützung	Fordernd bei IV Arzt als	Holt sich Hilfe beim Vater
	Umgang mit (un)erfüllten Wünschen	schimpft, wartet ab, was der Chef entscheidet, überlegt sich Alternative	Enttäuschung Überlegt sich Alternativen, ändert nichts, resigniert
	Selbstinschätzung		
	Eigenverantwortung		
Konsequenz	Zufriedenheit	Wunsch geht nicht in Erfüllung, Unzufriedenheit	Wunsch geht einerseits in Erfüllung andererseits werden dann die Arbeitsbedingungen instabil, Unzufriedenheit bleibt
	Teilhabe (sozial, Finanziell, ...)	Mangelnde Teilhabe an Sicherheit	Keine selbstbestimmte Teilhabe, Abhängigkeit, Ausgeliefert sein.

5 Definitives Kategoriensystem

5.1 Kernkategorie

Kategorie: Wunsch nach Teilhabe am Arbeitsleben		
Kode	Eigenschaft	Dimension
erfüllende Tätigkeit	Ausmass	vorhanden --- nicht vorhanden
Lohnerwerb		Konkret --- unkonkret
Herausforderung	Intensität	Einzelne Tätigkeit betreffend --- den Beruf --- das Leben betreffend
Arbeitsmarkt		Wichtig --- unwichtig Überzeugt --- ambivalent
Sicherheit	Erfüllung	Erfüllt --- nicht erfüllt ---noch offen
Selbstwirksamkeit		

5.1.1 Kodierregel

Es werden alle Aussagen zur Kategorie gezählt, die in Zusammenhang mit Wünschen, Vorlieben und grundlegenden Bedürfnissen bezogen auf die Arbeit und Beschäftigung stehen. Sie können der Vergangenheit angehören, schon erfüllt oder noch offen sein.

- **Arbeitsmarkt:** Wünsche weisen auf eine Präferenz für einen Arbeitsmarkt hin.
- **Lohnerwerb:** Aussagen die in Zusammenhang mit Geld, Lohnvorstellungen, IV-Rente, Taggelder, Prämien usw. stehen.
- **Selbstwirksamkeit:** Aussagen über gewünschte Mitsprache, Entscheidungsfreiheit und Selbständigkeit oder Formulierungen eigener Ideen oder Änderungswünschen in Bezug auf den Betrieb oder Arbeitsalltag.
- **Erfüllende Tätigkeit:** die Tätigkeit oder auch der Raum in dem die Tätigkeit ausgeführt wird, steht im Vordergrund dieses Wunsches (z.B. gärtnern, draussen sein).
- **Sicherheit:** Aussagen über gewünschte Strukturen (Tagesstruktur, strukturierter Arbeitsplatz), Feedback (um sich einordnen zu können) oder wenn keine Veränderung (oder Veränderungen aufgrund mangelndem Sicherheitsgefühl) gewünscht wird.
- **Herausforderung:** Aussagen, bei denen Wünsche nach herausfordernden Tätigkeiten, Lernen, Neugierde, Weiterbildung, Umschulung, Aufstieg bestehen

5.2 Ursächliche Bedingungen

Kategorie: Arbeitserfahrung		
Kode	Eigenschaft	Dimension
1. Arbeitsmarkt	Quantität (Arbeitsstellen)	Viel Erfahrung --- wenig Erfahrung Viele Wechsel --- wenig Wechsel
2. Arbeitsmarkt	Bewertung	Positive Erfahrung --- negative Erfahrung
Keine Arbeit (Arbeitslos, Krankheit)	Dauer der Erfahrung (Arbeitsleben)	1 Monat --- viele Jahre
Beschäftigungsprogramm	Anstellung	fest --- temporär Monatslohn --- Stundenlohn Rentenwirksam --- Rentenberechtigt

5.2.1 Kodierregel:

Es werden alle Aussagen zur Kategorie gezählt, die in Zusammenhang mit Erfahrungen in ihrem Arbeitsleben stehen: Allgemeine und besondere Erfahrungen im Arbeitsalltag der entsprechenden Stelle und Erfahrungen von Stellenwechseln. Der Arbeitsmarkt der jeweiligen Stelle wird mit dem entsprechenden Kode versehen.

5.3 Intervenierende Bedingungen

Kategorie: unterstützende Personen		
Kode	Eigenschaft	Dimension
	Anzahl der Personen	Keine --- eine --- viele
	Richtungsweisend	Ja --- nein hilfreich --- bremsend
	Art der Unterstützung	Individuell (auf individuelle Bedürfnisse oder Situation eingehend) --- generell
	Beziehung	Sozial --- kapitalistisch Emotional --- Organisatorisch selbstbestimmt --- fremdbestimmt
	Intensität der Nutzung	Oft Bedarf --- wenig Bedarf Verbindlich --- unverbindlich Aktiv (Eigeninitiative,) --- passiv (Unterstützung kommt auf Person zu,)
	Dauer, Beständigkeit	Kurz --- lang

5.3.1 Kodierregeln:

Zur Kategorie „Unterstützende Person“ gehören alle Aussagen, welche mit erlebter oder fehlender Unterstützung zu tun haben.

- **Professionelle Unterstützung:** Aussagen über unterstützende Fachpersonen ausserhalb der Arbeitsstelle: Arzt, Therapeutin, Job Coach, Berufsberater, Beiständin, Lehrer (während der Schulzeit oder Ausbildung) und auch Ämter wie RAV, IV.
- **Unterstützendes Arbeitsumfeld:** Aussagen über unterstützende Personen an der Arbeitsstelle innerhalb des Teams: Chefin, Gruppenleiter, Vorgesetzte, Arbeitskollegen.
- **Private Unterstützung:** Aussagen über Unterstützung von nicht professionelle Personen aus dem privaten Bekanntenkreis: Eltern, Geschwister, Verwandte, Bekannte.

5.4 Handlungs- und Interaktionsstrategien

Kategorie: Teilhabe wollen		
Kode	Eigenschaft	Dimension
Persönlich	Selbstwirksamkeit	aktiv --- passiv Selbstständig --- mit Hilfe Selbstbestimmt --- fremdbestimmt
Privates Umfeld	Intensität	konkret --- unkonkret entschieden --- unentschieden
Betrieb	Ausmass	Effektiv --- ineffektiv
Fachstelle/Fachperson/Amt	Haltung	Fordernd --- bittend (froh sein) --- resignierend Zielstrebig --- abwartend

5.4.1 Kodierregel

Es werden alle Aussagen zu dieser Kategorie gezählt, die im Zusammenhang mit Handlungen, Tätigkeiten und Unternehmungen der interviewten Personen zur Erfüllung ihres Wunsches stehen. Diese Handlungen können aktiv (eigene Ideen, Hilfe suchen) oder passiv (Ideen übernehmen, Hilfe annehmen) sein.

- **Persönlich:** die Person arbeitet an sich selber (sich ändern, umentscheiden, sich fügen, ...)
- **Privates Umfeld:** die Interaktion findet im privaten Umfeld statt (den Vater fragen, die Hilfe vom Bruder annehmen, ...)
- **Betrieb:** die Interaktion findet auf betrieblicher Ebene statt (sich wehren gegenüber Mitarbeitern, den Chef fragen, sich bewerben, vorstellen, ...).
- **Fachstelle/Fachperson/Amt:** Die Interaktion findet mit einer Fachperson statt (auf IV-Berufsberaterin zugehen, Beiständin fragen, sich von Job Coach helfen lassen, ...).

5.5 Konsequenz

Kategorie: Identifikation mit der eigenen beruflichen Tätigkeit		
Kode	Eigenschaft	Dimension
Aufgabenbereich Arbeitsgemeinschaft Arbeitsbedingungen Beruf	Motivation	hoch --- niedrig
	Wohlbefinden	Wohl --- unwohl Zugehörig --- aussenstehend Sicherheit --- Unsicherheit
	Selbstwirksamkeit	Selbstwirksam ---- nicht selbstwirksam Selbständig, unabhängig --- unselbständig, abhängig Mitgestalten, mitdenken, --- ausführen
	Wertschätzung	Spürbar --- nicht spürbar Gegenüber sich selber --- von Aussen
	Vertrauen	vorhanden --- nicht vorhanden in die eigenen Fähigkeiten --- in Arbeitskollegen --- in Vorgesetzte

5.5.1 Kodierregel

Es werden alle Äusserungen zur dieser Kategorie gezählt die in Zusammenhang mit Emotionen in Bezug auf die berufliche Tätigkeit stehen (Stolz, Freude, Frust, (Un) -Zufriedenheit, ...). Auch wird auf die Formulierungen der Personen geachtet: sprechen sie von „wir“, lässt dies lässt auf ein Gefühl der Zugehörigkeit schliessen.

- **Aufgabenbereich:** Aussagen zu konkreten Tätigkeiten und Aufgaben im Arbeitsalltag.
- **Arbeitsgemeinschaft:** Aussagen bezogen auf die Personen (Arbeitskollegen, Vorgesetzte) im Betrieb: Zugehörigkeitsgefühl, Wohlbefinden, Vertrauen, usw.
- **Arbeitsplatz:** Aussagen bezogen auf die Anstellungsbedingungen, Betrieb, Einrichtung,
- **Beruf:** Aussagen bezogen auf den Beruf: Berufsstolz (oder Gleichgültigkeit), persönlicher Stellenwert dieses Berufes.

6 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Interviewleitfaden erstellt vom Projektteam ‚Arbeitsbiographien nach einer IV-Anlehre‘.....	13
Abbildung 2 Kurzfragebogen erstellt vom Projektteam ‚Arbeitsbiographien nach einen IV-Anlehre‘	15
Abbildung 3 Transkriptionsregeln, erstellt vom Projektteam ‚Arbeitbiographien nach einer IV-Anlhere‘.....	17